

**República de Cuba
Ministerio de Educación
Instituto Superior Pedagógico “Enrique José Varona”**

**Estudio histórico - crítico de los enfoques pedagógicos
de la asignatura Educación Laboral en la
Educación General cubana a partir de 1959**

**Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias
Pedagógicas**

Autor: Ms. Leonardo Pérez Lemus

Tutor: Dr. Justo A. Chávez Rodríguez

Ciudad de La Habana

2001

INDICE

Introducción		1
	A propósito de la investigación histórica	11
Capítulo I :	Etapa de 1902 a 1958: El Sloyd, el Trabajo Manual y las Artes Industriales con enfoques pedagógicos positivista y pragmático.	16
Capítulo II :	Etapa de 1959 a 1974: Las Artes Industriales y la Educación Laboral con rasgos pragmáticos. Contradicción entre el fin de la educación y el enfoque pedagógico de las asignaturas	23
Capítulo III :	Etapa de 1975 a 1990: La asignatura Educación Laboral con orientación marxista y martiana. Correspondencia entre el fin de la educación y el enfoque pedagógico de la asignatura.	40
Capítulo IV :	Etapa de 1991 a 1999: El enfoque pedagógico de la asignatura Educación Laboral a partir de los ajustes realizados en condiciones históricas especiales.	76
Capítulo V:	Los diferentes fines de la educación general y los enfoques pedagógicos de la asignatura Educación Laboral en su proyección hacia el siglo XXI	87
Conclusiones		102
Recomendaciones		106
Bibliografía		
Anexos		

Introducción

“Tenemos que esforzarnos (...) por hacer balance y extraer conclusiones; por sacar, de la experiencia de la historia actual, enseñanzas que mañana podrán sernos de provecho”.

V.I.Lenin.

Para Cuba resulta de gran necesidad histórica proyectar para los años venideros un nuevo perfeccionamiento científico de los planes y de los programas de estudio de la educación general politécnica y laboral, para situarla a la altura de las exigencias del siglo XXI, las que imponen a la educación enfrentar los retos de la contemporaneidad.

El desarrollo acelerado de la ciencia y de la técnica –acaecido principalmente en los últimos 30 años- , el proceso de integración a que inevitablemente va el mundo y el desarrollo de las ciencias sociales que reflejan esas transformaciones, obligan a repensar el fin y los objetivos de la educación, para transitar por ese nuevo proceso histórico que se avecina con absoluta seguridad: avanzar por la línea del progreso social y sobre todo humano.

Es imprescindible continuar garantizando –en las nuevas circunstancias- una elevada calidad en los resultados del aprendizaje y en la formación general de los educandos porque los talentos y las inteligencias, plenamente desplegados y humanamente formados, continuarán siendo “el capital” fundamental que Cuba puede aportar a la integración necesaria de las naciones latinoamericanas en el proceso de globalización que vive el mundo contemporáneo, siempre y cuando este transcurra sobre la base de la solidaridad y de la hermandad. Producir este cambio en relación con los conceptos de la integración que se emplean en la actualidad es un reto que tiene que enfrentar la educación.

La política educativa de la Revolución al hacerse eco de esta necesidad histórica exigirá, en el momento preciso, a la educación general politécnica y laboral y a las asignaturas que conforman el plan de estudio y los programas dar el salto cualitativo para ponerse a la altura de las nuevas exigencias de la época. En particular a la asignatura Educación Laboral, que tan importantes aportes hace a la formación integral del hombre, le corresponderá ocupar un destacado lugar en las nuevas circunstancias históricas.

¿Cómo enfrentará la Educación Laboral los nuevos desafíos si no revisa su decursar histórico por lo menos en los últimos 40 años?

Al hacer una exploración previa acerca de la historia de la Educación Laboral en el período revolucionario se encuentra el investigador con la existencia de algunos importantes estudios parciales, que más bien han servido para fundamentar diferentes investigaciones sobre diversas problemáticas de la asignatura, pero no se halla un estudio integral –crítico- del proceso histórico de los enfoques pedagógicos imperantes en cada etapa de la asignatura Educación Laboral y de sus antecedentes. (.)

Por estas razones se ha propuesto el PROBLEMA de investigación siguiente:

¿Cómo ha sido el decursar histórico de los enfoques pedagógicos dados a la asignatura Educación Laboral en la educación general cubana a partir de 1959?

(.) Antecedentes de la Educación Laboral en Cuba son: el Sloyd, el Trabajo Manual y las Artes Industriales.

El tema: Estudio histórico-crítico de los enfoques pedagógicos de la asignatura Educación Laboral en la educación general cubana a partir de 1959.

El objeto –es decir; de qué trata la investigación- es acerca de los enfoques pedagógicos de la asignatura Educación Laboral.

El campo –entendido como las coordenadas espacio temporales en que el objeto se desenvuelve- se ha circunscrito a Cuba, en el período que abarca desde 1959 hasta la actualidad y a la educación general (primaria y secundaria básica).

El objetivo general que se propone la obra, de acuerdo con lo anterior, es el siguiente:

Valorar críticamente el desarrollo histórico de los enfoques pedagógicos que han sustentado a la asignatura Educación Laboral en la educación general cubana a partir de 1959.

Esta obra se enmarca en la historia de la pedagogía y de la Revolución, lo que implica historiar hechos y procesos que aún son muy cercanos, e impone tener la prudencia necesaria ante el enjuiciamiento de los acontecimientos que se estudian.

Los estudios históricos no constituyen un lujo del conocimiento, son una necesidad para enfrentar el análisis teórico-lógico de cualquier fenómeno o proceso que se desee investigar para su transformación.

Es conveniente aclarar que estudiar un proceso histórico actual no es un contrasentido para un historiador marxista. No se debe olvidar que Lenin convocó a “escribir la historia del presente” y a

(...) esforzarnos por escribirla (...) de modo tal, que contribuyamos a ensanchar el movimiento, a elegir conscientemente los medios, los caminos y los métodos más adecuados para conseguir los más grandes y más duraderos resultados con el menor gasto de esfuerzos. (1)

Para realizar el estudio se han revisado toda una serie de investigaciones de carácter nacional: El diagnóstico y el pronóstico científicos del Sistema Nacional de Educación realizado en el curso escolar 1972-1973; La Investigación Ramal, que comenzó a

desarrollarse a partir de enero de 1982, para apreciar el comportamiento en la práctica escolar de los nuevos contenidos de la educación introducidos en el Primer Perfeccionamiento (1975-76, 1980-81); Los estudios realizados para instrumentar el Segundo Perfeccionamiento y el plan de estudio derivado de este. En todos los casos se precisó el curso que se le iba confiriendo a la asignatura Educación Laboral. Se consultaron los resultados de importantes investigaciones nacionales como: “La combinación del estudio con el trabajo como principio pedagógico fundamental en la educación comunista”, y otros estudios relacionados directa o indirectamente con la asignatura, así como los documentos oficiales que orientaron “los ajustes” realizados a partir de la década de los años 90. Todos estos documentos fueron parte de las fuentes fundamentales utilizadas para hacer las valoraciones históricas.

En relación con la asignatura Educación Laboral propiamente dicha y sobre otros temas cercanos, se consultaron diferentes estudios de Doctorados y de Maestrías, que han resultado de gran utilidad y cuya relación sería interminable.

Los trabajos científicos que más han aportado a este estudio han sido los siguientes: Un modelo para valorar el pensar técnico en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación avanzada, del Dr. Wildo Baró Baró (C. de la Habana, 1997); del Dr. Antonio Fong: Fundamentos pedagógicos del perfeccionamiento de la Educación Laboral y el trabajo productivo en las escuelas vocacionales de la República de Cuba (Moscú, 1985). Los aportes hechos por el Dr Gerardo Borroto Carmona y por el Dr. Ernesto Hernández Calderín han sido utilizados ampliamente, así como los puntos de vista del Dr. Julio Cerezal Mezquita, todos relacionados con diferentes aspectos de la preparación laboral, la formación laboral y la Educación Laboral en particular. Se tomaron en cuenta los estudios de Andrés Sorís Paula, Raquel Era Herrera, Esteban Suárez Limendoux sobre Metodología de la Educación Laboral (1979) , así como la obra didáctica de Angel

Abascal, Ricardo del Collado, Hirán Hernández (1981). En todos estos trabajos científicos se ha encontrado una rica gama de enfoques acerca de los fundamentos teórico - pedagógicos de la Educación Laboral, y sobre el fin de ella en el plan de estudio, lo que representa un amplio espectro para el debate científico.

En los Institutos Superiores Pedagógicos del país (ISP) se han desarrollado eventos científicos, coloquios, etc., que han provocado debates acerca de las problemáticas relacionadas con la Educación Laboral, las que han ampliado la óptica para el análisis. No se puede pasar por alto los encuentros de reflexión (en seminarios-talleres) con los maestros y los profesores de la asignatura que han planteado con claridad los aciertos y los desaciertos de ésta, criterios que también hemos tenido en cuenta.

En el plano latinoamericano, se han consultado los planes de estudio de la Educación Laboral (para muchos de ellos Tecnología e Informática) de algunos países, para conocer el estado del problema en la actualidad. Existen además, numerosos documentos de la Organización de Estados Iberoamericanos (O.E.I.) y de las Cumbres Iberoamericanas que han desplegado en los últimos años una intensa producción bibliográfica acerca de la polémica sobre la educación para el siglo XXI, al incluir en el debate la disyuntiva educación para el trabajo versus educación en tecnología. En nuestro medio también existe la polémica sobre el particular entre los distintos especialistas.

La novedad de la obra está en haber logrado sistematizar y generalizar los diferentes enfoques pedagógicos que han orientado a la asignatura Educación Laboral y a los antecedentes desde los inicios de la república mediatizada (1902) hasta la actualidad.

El aporte teórico se encuentra en la estrategia metodológica aplicada para historiar el complejo proceso histórico del desarrollo de la asignatura Educación Laboral, así como

los resultados obtenidos. El aporte práctico se encuentra en la posibilidad de utilizar estos resultados para enfrentar los necesarios cambios profundos en la proyección de la asignatura en correspondencia con las exigencias del mundo contemporáneo.

El fundamento teórico general de esta obra tiene sus bases en la teoría marxista-leninista y en la aplicación de su método dialéctico. Se apoya en el principio del historicismo, que no valora los fenómenos sociales como algo estático, sino en su desarrollo dinámico y además, en lo que respecta al carácter multilateral con que debe abordarse, así como en el enfoque sistémico propio de su estudio.

Se ha utilizado el enfoque metodológico del Dr Justo Chávez Rodríguez, materializado en: Bosquejo histórico de las ideas educativas en Cuba (C. de la Habana, 1996), que permite el estudio de un hecho o un proceso educativo en su doble carácter diacrónico y sincrónico, en interrelación dialéctica. Hay que expresar que los estudios de la Dra Leticia Rodríguez Pérez: La gramática y su lugar en la enseñanza de la lengua materna en la educación general cubana a partir de 1975, han servido de guía orientadora, por atenerse también a los criterios metodológicos anteriormente expresados y por formar parte de un conjunto de estudios que se enfrentan con la misma estrategia metodológica en diferentes asignaturas.

Los estudios de los Doctores Ida Hernández, María Elena Sánchez y Rolando Buenavilla, que abordan temas de historia de la pedagogía, han ofrecido importantes elementos metodológicos para enfrentar la obra que se aborda que se presenta.

El ideario educativo de José Martí (1853-1895) ha constituido un sólido fundamento teórico del trabajo.

La Tesis relacionada con la Política Educacional aprobada por el Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba y ratificada por los siguientes, constituye un importante fundamento de este estudio.

En la obra se brinda como hilo conductor de la investigación el concepto de enfoque pedagógico el cual nos va revelando como ha sido el camino teórico-metodológico de la asignatura en el período que se analiza.

Se entiende por enfoque pedagógico de la asignatura Educación Laboral y sus antecedentes al conjunto de los puntos de vista y de las orientaciones teórico-educativas que la han fundamentado a lo largo de su historia y que determinan esencialmente la forma de concebir su estructuración en el plan de estudio y en definitiva en su enseñanza en la práctica.

El concepto de enfoque pedagógico es muy amplio, pero la investigación solo se concentrará en los elementos siguientes:

1. Orientación filosófica de la asignatura;
2. Variación del nombre de la asignatura objeto de estudio;
3. Correspondencia entre el fin de la educación general y la orientación pedagógica de la asignatura Educación Laboral;
4. Secuencia dada a los contenidos en los programas;
5. Principios rectores de la asignatura Educación Laboral;
6. Correspondencia entre lo ideal proyectado en los programas y lo logrado en la realidad;
7. Vínculo con el principio martiano de estudio-trabajo;

8. Relación entre la Educación Laboral y el resto de las asignaturas.

Además, en cada etapa histórica se emplearon los resultados de importantes investigaciones nacionales que han permitido apreciar el comportamiento en la práctica de los cambios producidos en los enfoques pedagógicos de la asignatura. Los informes finales de esas investigaciones han sido documentos de gran valor para la evaluación del proceso histórico estudiado.

Como guía orientadora de la investigación se formularon las preguntas científicas siguientes:

1. ¿Cómo periodizar el desarrollo histórico de las asignaturas Sloyd, Trabajo Manual, Artes Industriales y Educación Laboral en la educación general cubana a partir de 1902?
2. ¿Cuál fue el enfoque pedagógico que tuvieron el Sloyd, el Trabajo Manual y las Artes Industriales que se desarrollaron en la enseñanza general durante la República mediatizada (1902 – 1958)?
3. ¿Cómo se conformó la orientación pedagógica de las Artes Industriales y la Educación Laboral entre 1959 y 1974?
4. ¿En qué consistió la revolución conceptual introducida en el enfoque pedagógico de la asignatura Educación Laboral entre 1975 y 1990?
5. ¿Cómo ha sido el comportamiento del enfoque pedagógico de la asignatura Educación Laboral a partir de los años 90?
6. ¿Cuáles son los fines más significativos que se proyectan en la actualidad para la educación general y los cambios en los enfoques pedagógicos de la asignatura Educación Laboral para enfrentar los retos del siglo XXI?

Para realizar el estudio se necesitó resolver las tareas siguientes:

1. Periodización del desarrollo histórico de las asignaturas Sloyd, Trabajo Manual, Artes Industriales y Educación Laboral en la educación general cubana a partir de 1902.
2. Análisis de las orientaciones pedagógicas del Sloyd, el Trabajo Manual y las Artes Industriales entre 1902 y 1958 que son antecedentes de la Educación Laboral.
3. Valoración de la orientación pedagógica de las Artes Industriales y la Educación Laboral entre 1959 y 1974.
4. Determinación del alcance de la orientación pedagógica de la asignatura Educación Laboral introducida en el plan de estudio entre 1975 y 1990, durante el primero y el segundo perfeccionamientos.
5. Valoración del estado actual del enfoque pedagógico de la asignatura Educación Laboral a partir de los años 90.
6. Precisión de los diferentes fines acerca de la educación general y los cambios en los enfoques pedagógicos de la asignatura Educación Laboral que se proyectan para enfrentar los retos del siglo XXI.

Dado el carácter de la investigación se emplearon métodos teóricos: el histórico-lógico, el análisis-síntesis, la inducción-deducción, la comparación, la sistematización y la generalización. En particular se utilizó el primero, puesto que este permite evidenciar las etapas principales por las que ha pasado el fenómeno objeto de estudio con sus correspondientes relaciones, al revelar de esa manera su esencia.

Se utilizaron ampliamente las técnicas del fichado bibliográfico de variadas fuentes consultadas, lo que incluyó la crítica interna y externa de los documentos empleados en la investigación.

Es necesario precisar que las consideraciones que se hacen acerca de la asignatura Educación Laboral no pueden desligarse del conjunto de las actividades relacionadas con la formación laboral en general. Los logros y las insuficiencias que se ponen de manifiesto en la orientación pedagógica dada a la asignatura Educación Laboral en la etapa revolucionaria forman parte sustancial de esta obra.

A propósito de la investigación histórica

Para llevar a cabo la investigación histórica es necesario partir de algunos principios que orienten todo el trabajo que se pretende realizar.

Entre ellos está el tener claro qué se entiende por hecho histórico, que es la categoría esencial de la ciencia histórica.

Los historiadores de diferentes escuelas filosóficas están de acuerdo en precisar que el hecho histórico posee las características comunes siguientes:

- No es objeto de observación directa;
- Se conoce a través de las fuentes;
- El proceso histórico es una cadena de hechos interconectados.

Para el marxismo, que es la posición teórica que se asume en este estudio, el hecho histórico como objeto de investigación existe fuera de la conciencia del historiador y no depende de él. Es necesario reconocer también que en el pensamiento del sujeto cognoscente –que posee un carácter activo- se refleja el contenido del hecho de una forma más o menos exacta, aunque mediatizado por la fuente (en muchos casos por el documento).

Por lo tanto, aunque el hecho pasa por el prisma de la percepción del investigador – subjetividad-, no cambia su esencia y continúa siendo realidad objetiva.

El acercamiento, lo más posible, a esa realidad es la esencia del proceso del conocimiento histórico; en fin, de la investigación científica.

Otros puntos de vista plantean los positivistas y los neo-kantianos en cuanto a la naturaleza del hecho histórico. El positivismo considera la historia como una ciencia

empírica. Se absolutizan los hechos históricos y se plantea que no es necesario interpretarlos y apreciarlos. El neo-kantismo niega que el hecho histórico sea objetivo. El concepto de hecho histórico se forma en la conciencia del historiador según los representantes de la Escuela alemana de Baden (Windelband, Rickert y otros).

El trabajo investigativo del historiador marxista se realiza a partir de la unidad dialéctica de lo empírico y lo teórico en el enfoque del fenómeno o hecho objeto de estudio.

El proceso mismo de selección del material fáctico exige que el investigador posea una determinada calificación profesional y una concepción teórica, lo que influirá en el proceso mismo de selección de los datos necesarios para enfrentar el análisis histórico, así como en la valoración crítica de ellos.

¿Cómo procede el investigador-historiador?

Al seleccionar determinados hechos, de una gran masa de ellos, el historiador empieza a organizarlos y a interpretarlos, y acaba por explicarlos. A medida que analiza y explica el material fáctico localizado lo comprende mejor.

El historiador marxista no selecciona ni aborda a su antojo todos los hechos que se encuentra. Empieza la investigación estudiando las circunstancias concretas, el lugar y el tiempo en que ocurrió el acontecimiento histórico y aclara el papel que este puede desempeñar en un proceso general de desarrollo socioeconómico de la etapa histórica correspondiente. El historiador comienza por un proceso de análisis y de razonamiento inductivo, al seleccionar, describir, organizar cronológicamente, comprender y explicar los hechos y fenómenos que estudia, así como para compararlos en diferentes fases. El historiador arriba entonces a un momento cualitativamente superior (deductivo) que ubica los hechos en un proceso mayor. Por estas razones, es necesario determinar la periodización, para orientarse a un nivel teórico en el desarrollo de los hechos. Este paso

se concreta en la selección de las etapas y los períodos que ilustran los diferentes momentos en la evolución del hecho que se está historiando. El historiador se enfrenta a un proceso de sistematización para llegar a la generalización, en la que se descubren las relaciones y las contradicciones internas del proceso o fenómeno que estudia. El complejo camino que sigue el investigador de la historia se puede concretar en el esquema que aparece en el Anexo 1.

El hacer un estudio histórico como se ha dicho reclama necesariamente adentrarse en lo relacionado con la periodización.

Es bien sabido que periodizar no es sólo dividir para su estudio, con más o menos orden, la historia universal, nacional, regional, o un fenómeno o proceso particular que se desee historiar. Es necesario precisar las etapas fundamentales por las que ha atravesado un determinado proceso histórico o el pensamiento y la acción de una figura representativa que se desee estudiar.

La periodización del proceso histórico ayuda a comprenderlo, facilita revelar sus leyes objetivas y sus relaciones internas y, por ende, brinda la posibilidad de hacer la síntesis científica. (2)

Por eso, la periodización no puede ser apreciada de una “manera formal, como un simple ejercicio académico” (3), sino como un requisito básico para el estudio del pasado histórico y es de gran utilidad para el análisis de los diferentes factores que resultan determinantes en los cambios del desarrollo sujeto a leyes en el tiempo y en el espacio de la sociedad.

Estos criterios sirvieron de guía orientadora para hacer una periodización acerca de los principales enfoques pedagógicos que ha tenido la asignatura Educación Laboral y sus antecedentes en el país, en el cumplimiento del fin y de los objetivos de la educación

general, ubicándose desde 1959, aunque de manera panorámica se inició el estudio desde 1902.

El estudio histórico-crítico no se apartará del principio de que el proceso de desarrollo de la Educación Laboral y de sus antecedentes en Cuba en su ubicación en los planes de estudio de la educación general tiene que ser expresado en una doble perspectiva, que tenga en cuenta:

- Su estrecho vínculo con la historia económica, política, social y sobre todo educacional de Cuba en la etapa que se escogió para ser historiada;
- La lógica inmanente del desarrollo de la asignatura que tiene en cuenta, desde luego, tanto el estudio de las teorías foráneas como la existencia de un núcleo de preocupaciones y supuestos nacidos de la reflexión autóctona sobre una realidad peculiar.(4)

Es necesario precisar que cuando se habla del desarrollo histórico de los enfoques pedagógicos de la asignatura Educación Laboral y de sus antecedentes en Cuba, a partir de 1902, no se está haciendo alusión a un proceso en abstracto, pues el modelo educativo cubano en cada etapa se ha conformado siempre en correspondencia con fuertes exigencias políticas y sociales, las que han bebido en la tradición del pensamiento universal, pero en gran medida representan una línea de pensamiento original e independiente en correspondencia con la sólida tradición educativa cubana.

Para orientar la periodización que se ha asumido en este estudio se han tomado como regularidades para realizar “los cortes” en el tiempo histórico, los momentos en que se han producido cambios sustanciales no sólo en el fin de la educación general básica, sino y en correspondencia con ello, en la proyección y en la orientación de la asignatura Educación Laboral. No se pueden separar del discurso acerca de la educación general,

el rol que cada asignatura y, en especial la Educación Laboral, ha jugado en cada etapa de la historia de la educación cubana.

El proceso de desarrollo histórico de los diferentes enfoques pedagógicos de la Educación Laboral se enmarca en las etapas siguientes:

- Etapa de 1902 a 1958: El Sloyd, el Trabajo Manual y las Artes Industriales con enfoques pedagógicos positivista y pragmático.
- Etapa de 1959 a 1974: Las Artes Industriales y la Educación Laboral con rasgos pragmáticos. Contradicción entre el fin de la educación general y el enfoque pedagógico de las asignaturas.
- Etapa de 1975-1990: La Educación Laboral con orientación marxista y martiana. Correspondencia entre el fin de la educación y el enfoque pedagógico de la asignatura.
- Etapa de 1991 1999: El enfoque pedagógico de la asignatura Educación Laboral a partir de los ajustes realizados en condiciones históricas especiales.

En conclusión, la ciencia histórica es inconcebible sin la periodización; esta es la definición esencial del contenido principal de las etapas del devenir y del desarrollo de los procesos históricos.

Capítulo I: Etapa de 1902 a 1958: El Sloyd, el Trabajo Manual y las Artes Industriales con enfoques pedagógicos positivista y pragmático.

Capítulo I: Etapa de 1902 a 1958: El Sloyd, el Trabajo Manual y las Artes Industriales con enfoques pedagógicos positivista y pragmático.

“Hoy un colegio, una institución, una universidad, deben ser talleres donde se trabaja, no teatros donde se declame”.

E.J.Varona

Este capítulo tiene un carácter panorámico y pretende servir de antecedente a la primera etapa de la Revolución en el poder (1959-1974). Sólo, por tanto, se hará una breve referencia al desarrollo histórico del Sloyd, el Trabajo Manual y las Artes Industriales en los planes de estudio durante la República neocolonial (1902-1958).

La enseñanza manual cubana arribó al siglo XX caracterizada por un casi nulo desarrollo en el plano práctico, con excepción de algunos momentos en que apareció durante la colonia el interés por el trabajo manual. En contraposición a este particular, el pensamiento educativo cubano en el siglo XIX acumuló un valioso patrimonio conceptual expresado en el ideario educativo de los más ilustres pensadores cubanos, entre ellos José Martí y Pérez (1853 – 1895).

En la primera mitad del Siglo XIX se distinguió el maestro por excelencia José de la Luz y Caballero (1800 – 1862), quien precisó el papel del trabajo en la formación del hombre:

¡Felices (...), felices aquellos niños y aquellos hombres que se ven obligados a trabajar para instruirse y complacer a los demás! (5)

El pensador que más alto llegó en el siglo XIX en la concepción acerca de la combinación del estudio con el trabajo fue José Martí.

En las ideas educativas martianas, el trabajo resulta de vital importancia en la formación del hombre:

Ventajas físicas, mentales y morales vienen del trabajo manual (...). El hombre crece con el trabajo que sale de sus manos.(6).

Escuela no debería decirse, sino talleres. Y la pluma debía manejarse por la tarde en las escuelas; pero por la mañana, la azada. (7)

Es necesario aclarar que este concepto del trabajo manual en las escuelas en el ideario martiano no posee un fin utilitarista, sino humanista, ya que para el Apóstol:

La educación, pues, no es más que esto: la habilitación de los hombres para obtener con desahogo y honradez los medios de vida indispensables en el tiempo en que existen, sin rebajar por eso las aspiraciones delicadas, superiores y espirituales de la mejor parte del ser humano. (8)

Con estas consideraciones queda claro que en el pensamiento martiano no existen rasgos esenciales de positivismo ni de pragmatismo, que su filosofía es de carácter humanista y trascendente. La educación para la vida que Martí planteó, incluye: el trabajo, la técnica, la tecnología, la formación moral, e intelectual y cultural como medios para llegar a un fin más alto, lo que se demostrará después.

El Sloyd (.) se introdujo en la escuela cubana en el curso escolar 1900-1901, durante la primera intervención norteamericana (1898-1902). Son conocidos los intereses anexionistas que pretendían los yanquis en relación con Cuba y el empleo de la educación como estrategia para norteamericanizar al cubano.

(.) Sloyd: Palabra escandinava que significa “artesanía” o “habilidad manual”

El Sloyd procedía directamente desde Suecia a través de los Estados Unidos. El Sloyd resulta un proyecto para el desarrollo del Trabajo Manual con un fin puramente utilitarista, que tiene en su base las ideas filosófico-pedagógicas del positivista Herbert Spencer (1820-1903), cuyo ideal educativo inspiró a su creador el sueco Otto Salomón (1849-1907). No se puede olvidar que en las dos últimas décadas del siglo XIX se introdujo el positivismo en la concepción de la educación cubana y resultó con ciertos matices progresistas, pero a inicios del siglo XX ya había perdido su fuerza creadora en América Latina. Importantes educadores cubanos, como Enrique José Varona (1849-1933) entre ellos, comulgaron con este ideal educativo; no es por casualidad que Varona defendió la introducción de esa concepción del Trabajo Manual en la escuela cubana. Consideró que el Sloyd “va a estimular la inteligencia a través de los músculos y los sentidos”. (9)

El Sloyd se vincula a la escuela del trabajo alemana y a las ideas del funcionalismo del norteamericano John Dewey (1859-1932)

El primer momento del Sloyd en Cuba puede extenderse hasta 1913. En 1906 apareció un texto para la enseñanza del Trabajo Manual que se nombraba Sloyd cubano, ciertamente escrito por un sueco. Es exagerado plantearse que ese tipo de trabajo manual que se desarrolló en el país es “parte componente de la pedagogía cubana”.

Esta asignatura se institucionalizó en todo el país en 1914 mediante las Circulares 69 y 83. (.) En 1915 al fundarse las Escuelas Normales y en 1918 las Escuelas del Hogar se formaron maestros para la enseñanza de esta asignatura. Hasta 1938 se puede decir que tuvo un proceso de estabilización el Sloyd en el país.

(.) Circular 69 (1914) : Curso de estudio de dibujo para las escuelas públicas de la nación, La Habana.

Circular 83 (1914) : Curso de estudio de Trabajo Manual para las escuelas públicas de la nación, La Habana.

Es conveniente expresar, como apreciación final, que al Sloyd se le formularon fuertes críticas en los Estados Unidos sobre todo, por el destacado profesor Steanley Hall, quien denunció el carácter excesivamente formal y técnico del método por aplicar una serie rígida de modelos.

Resulta además sorprendente que el creador del Sloyd en 1903, a raíz de haberse introducido en Cuba, se había desilusionado de este, pues afirmó:

Creo que el método ya ha cumplido su labor (...) corresponde al pasado, no al presente y menos al futuro.(10)

Mueve a reflexión confrontar este criterio con el entusiasmo con que fue recibido en Cuba.

Entre 1938 y 1948 se reorganizó la asignatura con el nombre de Trabajo Manual en el plan de estudio, por medio del método de proyectos y los centros de interés propios de la influencia que la Escuela Nueva ejercía en el país en ese momento. La asignatura comenzó a estructurarse de una manera cíclica y concéntrica, aunque más tarde se ampliará a otras asignaturas esta forma organizativa. La orientación de la asignatura estaba centrada en el niño (paidocentrismo), era muy individualizada y se atendía más de lo debido a los intereses y a las inclinaciones del alumno.

En 1944 se reorganizó el plan de estudio de la educación general en el país mediante la Circular # 113.

Esa circular organizaba la enseñanza en las escuelas primarias en siete grados que incluía el pre-primario; el ciclo elemental lo integraban los grados 1ro a 3ro y el segundo ciclo lo conformaban los grados 4to a 6to. La enseñanza del Trabajo Manual se iniciaba desde el grado pre-primario con actividades manuales y dibujo. La asignatura se estructuraba por grados a través de diversas áreas, de la forma siguiente: en los grados primero y segundo Trabajo Manual y Dibujo. En tercero se mantiene las anteriores y se introduce la Agricultura como nueva asignatura. En los grados cuarto a sexto se incluían: el Trabajo Manual, el Dibujo, la Agricultura y además, la asignatura Educación para el Hogar.

Entre los objetivos específicos y habilidades para el Trabajo Manual se encontraban:

(...)

- Desarrollar en los niños la habilidad manual para utilizar y manejar herramientas y materiales corrientes.
- Cultivar el entendimiento y la inteligencia práctica para adquirir la habilidad manual.
- Desarrollar por medio del Trabajo Manual la destreza y la habilidad de la mano.

(...) (11)

Estas eran algunas de las habilidades que caracterizan el enfoque pragmático de la asignatura de una manera clara.

En esa etapa se publicó el texto Manual de Metodología Práctica destinado a las escuelas urbanas, escrito por las Dras Margarita de Armas y Ana Echevoyen. Al referirse a la importancia del Trabajo Manual las autoras plantean que este podía estudiarse

desde dos puntos de vista: primero, como reacción contra la enseñanza intelectualista y con carácter educativo y segundo desde el punto de vista utilitario. (12)

Se afirma que entre 1948 y 1958 se produce la decadencia del Trabajo Manual y aparece la asignatura de Artes Industriales.

En el séptimo grado se incluía un programa de Dibujo: natural, aplicado, geométrico y de proyección acotado. Para octavo grado se repetían estos temas y además, se ampliaba con el Dibujo mecánico y el eléctrico.

En la asignatura Agricultura, en ambos grados se incluían temas como Fisiología Vegetal, Zootecnia, Contabilidad Agraria, etc.

En el propio programa se introdujo una unidad temática llamada "Oficios", que se debía impartir en ambos grados que comprendía: trabajos en madera, trabajos en metales, electricidad, zapatería y talabartería rural y construcciones.

Durante el curso escolar 1952-1953 se puso en práctica el plan de estudio que incluyó, dentro de las actividades de la asignatura Trabajo Manual: el trabajo socialmente útil y las excursiones o visitas a los centros de producción industrial.

Se reforzó, por tanto, la introducción de las Artes Industriales en sustitución del Trabajo Manual, al seguir los patrones del sistema educacional de los Estados Unidos.

Por muy positivo que pudiera resultar la introducción de estas asignaturas en los planes de estudio, hay que expresar que se desconoció la más rica tradición teórica cubana en relación con el trabajo manual y la vinculación del estudio con el trabajo. La concepción que se introdujo no tenía nada que ver con las ideas de Martí sobre este particular. Era una enseñanza totalmente utilitaria que limitaba el desarrollo del alumno. Algunos

maestros de avanzada lograron darle a la asignatura el impulso que necesitaba pero el enfoque pedagógico hay que buscarlo en el positivismo y en el pragmatismo.

A manera de conclusión, en la etapa histórica de 1902 a 1958 (república neo-colonial y desarrollada sólo en un sentido panorámico) se introdujo el Sloyd y se desarrollaron el Trabajo Manual y las Artes Industriales. Hubo correspondencia entre el fin burgués de la educación y el enfoque pedagógico reformista dado a la asignatura.

La orientación filosófico - pedagógica fue esencialmente positivista en los primeros años de la República y después se perfiló hacia el pragmatismo, al asumir los principios de la Escuela Nueva a partir de la década de los años 30. La orientación era, por tanto, eminentemente utilitarista. La secuencia dada a los contenidos era de carácter cíclico y concéntrico, al seguir el llamado “ método de proyectos” o “centros de interés”, propios de la filosofía de la educación de la Escuela Activa. Los principios que orientaban a la asignatura eran el técnico y el profesional. No se concebía el carácter politécnico de ésta. Se aprecia poco vínculo con la más legítima tradición del pensamiento teórico cubano en relación con el principio del trabajo en la escuela. No se corresponde con la concepción martiana acerca de la relación del estudio con el trabajo. No existía conexión entre un programa y otro del plan de estudio, ni con el resto de las asignaturas. En definitiva hubo poco resultado en el aprendizaje, según se aprecia en diferentes estudios históricos aunque parciales, realizados en etapas posteriores y los propios llevados a cabo para esta obra.

Capítulo II: Etapa de 1959 a 1974: Las Artes Industriales y la Educación Laboral con rasgos pragmáticos. Contradicción entre el fin de la educación y el enfoque pedagógico de las asignaturas.

Capítulo II : Etapa de 1959 a 1974: Las Artes Industriales y la Educación Laboral con rasgos pragmáticos. Contradicción entre el fin de la educación y el enfoque pedagógico de las asignaturas.

“Hay realmente un extraordinario programa educacional en plena marcha”

Fidel Castro

Historia e ideal educativo

Desde el triunfo de la Revolución (1ro. de enero de 1959) y hasta 1961 se produjeron los primeros enfrentamientos directos con las condiciones educacionales heredadas de la República neo-colonial, ¿Cuáles fueron esas condiciones?

El panorama educacional existente en Cuba en la década de los años 50 se caracterizó por la ausencia –en la práctica- de un sistema científico y coherente en la educación.

El desarrollo educacional del país puede inferirse a partir de una serie de datos que realmente no requieren de mucha argumentación para ser comprendidos en toda su dramática significación.

Existía en Cuba el 56,6% de los niños de 6 a 14 años escolarizados y el 17% de los jóvenes de 15 a 19 años se encontraban matriculados en la enseñanza media. En 1957 existían sólo 15 000 alumnos en la educación superior (2000 alumnos en la Universidad privada)

Había un millón de personas analfabetas, que representaban el 23,6% como promedio del total de la población mayor de 15 años, y medio millón de personas semi-analfabetas. La enseñanza técnica se reducía a unos pocos centros en todo el país.

Los presupuestos para la educación fueron bajos y dejaron un saldo de servicios educacionales insuficientes.

Como expresara Fidel Castro en la Historia me absolverá en 1953:

¿En un campo donde el guajiro no es dueño de la tierra, para qué se quieren escuelas agrícolas?

¿En una ciudad donde no hay industrias, para qué se quieren escuelas técnicas e industriales?

Todo está dentro de la misma lógica absurda: no hay ni una cosa ni otra. (13)

En la educación imperaba la concepción filosófico-sociológica más tradicionalista, en la que existían elementos del neo-positivismo y del pragmatismo (Escuela Nueva); también predominaron principios de la educación fideísta en las escuelas religiosas que se ampliaron en la década de los años 50 (Universidad Católica de Santo Tomás de Villanueva, entre otras)

Existían algunos experimentos educacionales relacionados con los postulados de la llamada Escuela Activa, que resultaron ser una reforma positiva de la enseñanza dentro del atraso imperante y dinamizaron el proceso educativo en algunas regiones del país.

Esta es una “mirada rápida” a la realidad educacional que heredó la Revolución.

Al triunfo de la Revolución (1959) se tomaron de inmediato una serie de medidas democráticas, que de hecho constituyeron los primeros pasos encaminados hacia el futuro socialista

Para la Revolución resultaba necesario eliminar primero las causas que producían esos y otros males en la sociedad cubana para posibilitar, entonces, que la cultura y la educación pudieran adquirir el papel de verdaderos motores impulsores del desarrollo histórico social. Este principio se encuentra con claridad en los planteamientos de Fidel Castro, al expresar:

(...) la educación es el arma más poderosa que tiene el hombre para crear una ética, para crear una conciencia, para crear un sentido de organización, de disciplina, de responsabilidad. (14)

El desarrollo educacional enfrentado por la Revolución ha pasado por diferentes períodos, los que sirven de marco histórico-educacional para el proceso de concientización acerca del papel que ha jugado una de las más importantes asignaturas, en su contribución a la formación integral del “hombre nuevo”, en una sociedad que construye el socialismo: la Educación Laboral .

El procedimiento político que se empleó para impulsar la ejecución de las tareas fue el diálogo constructivo, que expresó la comunicación abierta y la identificación existente entre la dirección de la Revolución y las masas populares, lo que –ante la concretización de la problemática- llevó al pueblo y especialmente a la juventud a la participación en la organización y en la realización de las tareas educacionales.

La política educacional estuvo principalmente centrada en la extensión de los servicios educacionales a la población desfavorecida de edad escolar entre los 6 y los 12 años y a la eliminación del analfabetismo a la población mayor de 15 años.

Se aplicaron, además, múltiples medidas, algunas de las cuales implicaron sensibles cambios en el orden estructural y funcional del Ministerio de Educación, así como, en sus instancias provinciales y municipales. Se fueron conformando los planes y programas de estudio para la educación general a partir de los heredados.

El 23 de diciembre de 1959 se aprobó el decreto –Ley # 680 , cuyo contenido estuvo dirigido a la reforma integral de la enseñanza.

Se abrieron 10 000 aulas de educación primaria, principalmente en las zonas rurales y se duplicó el número de maestros.

Fueron convertidos en escuelas 69 cuarteles militares con capacidad para unos 40,000 alumnos.

Se incorporaron a las aulas más de 400,000 niños, por lo que en 1959 se logró elevar la escolarización de la población de 6 a 12 años al 89,1%. Este incremento tuvo lugar fundamentalmente en las zonas rurales y de montañas, las cuales tradicionalmente estuvieron desatendidas.

Este período tuvo su momento culminante en el año 1961, de gran importancia histórica en el desarrollo revolucionario del país: fue derrotada la agresión mercenaria a Playa Girón, se declaró el carácter socialista de la Revolución y se nacionalizaron las escuelas privadas.

En 1961 se llevó a cabo la Campaña Nacional de Alfabetización que alcanzó una dimensión epopéyica.

La característica esencial de este hecho, que marcó un hito en la historia educacional de América Latina, lo constituyó "(...) la masividad y la variedad de formas que alcanzó la participación popular" (15)

Esta Campaña se convirtió en la primera gran tarea impulsada por la Revolución a la que se incorporó en forma masiva la joven generación de esta etapa y "contribuyó poderosamente a la educación político-ideológica de la juventud estudiantil y de todo el pueblo" (16) y favoreció el desarrollo de los vínculos entre los diferentes sectores sociales. En diciembre de 1961, Cuba se declaró Territorio libre de Analfabetismo al reducirse este al 3,9%.

La política educacional-teórico-práctica comenzó a perfilarse en este corto período (1959-1961).

En el “Mensaje al pueblo de Cuba”, el Dr Armando Hart Dávalos, Ministro de Educación (diciembre de 1959), se precisaron los lineamientos educativos con una fuerte influencia humanística, democrática, de amplia participación popular, que reflejan los fundamentos de la teoría educativa martiana. En este sentido Hart planteó:

(...)

El proyecto de la reforma integral de la enseñanza elimina enfoques aislados o parciales así como la discontinuidad y la improvisación.

Los cambios a que se aspiran no obedecen ni pueden estar subordinados a convicciones o a intereses de personas o grupos determinados, sino que deben ser aconsejados por la experiencia y el saber de las mejores técnicas, orientados por las conclusiones de serias investigaciones científicas y, esencialmente, ajustadas a los grandes intereses y proyectos de la vida de la nación (17)

Se constató la presencia de varios postulados de la teoría pedagógica más progresista, cubana y universal, así como de otras tendencias que aparecen como basamento teórico en las diferentes acciones educacionales que se acometen con “la prisa” que requieren las circunstancias históricas. Se ponen de manifiesto aquellos principios de lo mejor del pragmatismo contemporáneo impulsados por la insigne educadora Dulce María Escalona en su reforma de la enseñanza de la Matemática. Se llegó prácticamente a implantar en la escuela primaria en todo el país, las fórmulas de “la imprenta en la escuela” del ilustre educador Celestino Freinet (1896-1966) más factibles de aplicar en nuestro medio impulsadas por Herminio Almendros (1898-1979).

Como se aprecia las ideas combatían al lado de los hechos y la mejor expresión de lo sociológico no está en la teoría sino en la práctica educativa que había impulsado el desarrollo educacional estancado por años. Existía, por tanto, una filosofía y una

sociología humanistas que estaban implícitas en la intención de la práctica educativa, lo que se reflejó en el fin de la educación. Otras dificultades se apreciarán con los planes y programas de estudio como se verá más adelante.

Entre 1962 y 1974 se produjo un crecimiento cuantitativo de los servicios educacionales y se buscó una organización científica y un enfoque cualitativamente superior al existente en la gestión educativa.

Dentro del período de 1962-1971 es necesario destacar el año 1962, en el que se tomaron una serie de medidas de relevante importancia social para el futuro de la educación, entre otras: la fundación del subsistema de adultos, la creación del sistema nacional de becas, además de producirse la reforma universitaria.

En general, en este período se produjo un significativo incremento de los índices de escolarización de la población y el crecimiento del número de estudiantes en todos los tipos y niveles de enseñanza.

La matrícula total pasó de 811,345 alumnos en el curso escolar 1958-1959 a 2'345,188 en 1970-71.

Como se aprecia, la matrícula se triplicó en sólo 12 años con un crecimiento anual del 27,8%.

La escolarización en las edades de 6 a 12 años, por solo poner un ejemplo, que era del 56,4% en 1953 se elevó al 96,1% en 1970. La red de centros escolares se amplió significativamente como una lógica consecuencia de este proceso.

“Los logros educacionales en este período son notables y posibilitaron garantizar la universalización de la enseñanza en el país” (18). Entre ellos cabe señalar la forma novedosa de proyectarse la vinculación del estudio con el trabajo, que alcanzó con la

“escuela al campo” y “la escuela en el campo” un carácter genuinamente cubano, por supuesto relacionado con el principio martiano y marxista del papel del trabajo en la educación.

Al inaugurarse la ESBE “1er Congreso Nacional de Educación y Cultura”, en 1971, Fidel Castro apuntó:

Esta escuela -en el campo- reúne dos ideas que son fundamentales, dos ideas que son similares y las dos emanadas de dos grandes pensadores: de Marx y de Martí. Ambos concibieron la escuela vinculada al trabajo, es decir, concibieron la escuela como el centro donde se forma al joven para la vida y se forma en todos los órdenes, el centro donde se forma integralmente al hombre, donde se le da una formación completa (19)

No obstante, hacia finales del período se pusieron de manifiesto desproporciones y dificultades en el funcionamiento del sistema nacional de educación; entre ellas se deben destacar: la inestabilidad de los planes y programas de estudio y las bajas promociones en la educación primaria, lo que provocó un crecimiento anormal y excesivo de la matrícula en ese nivel: con gran concentración en los grados 4to y 6to.

Todos estos problemas pusieron en evidencia la baja eficiencia interna del sistema educativo, lo que impedía el flujo normal de los estudiantes hacia los niveles medio y superior, lo que generaba un aumento significativo de los gastos en la educación. Debido a ello se manifestaba la necesidad de un salto cualitativo en la educación, en el que el crecimiento fuese acompañado del desarrollo y se elevase significativamente la eficiencia y el nivel científico de la educación. (20)

Estas condiciones determinaron el inicio del período que abarcó de 1971 al 74, que fue de preparación para los cambios que ya se hacían necesarios.

Esta nueva fase se caracterizó por un amplio movimiento político-educacional definido por Fidel Castro como “una revolución educacional”.

En abril de 1971 tuvo lugar el Primer Congreso Nacional de Educación y Cultura que contó con una amplia representación del magisterio cubano y con el apoyo de todas las organizaciones políticas y de masas, que constituyó el primer análisis integral –en sistema- de la educación en el país.

Este trascendental encuentro de educadores puso de manifiesto las deficiencias en todo el sistema educacional y la inadecuada fundamentación teórica de los planes y programas de estudio y proyectó los grandes lineamientos de la política educacional futura. Resultó evidente que a esa altura se necesitaba de una concepción filosófica, sociológica y pedagógica más coherente y acorde con los principios de la Revolución que sirviera para reorientar toda la política educacional del país.

En la clausura del Congreso, Fidel Castro expresó:

“Y lógicamente en años sucesivos, y respondiendo incluso a nuevas experiencias y nuevas necesidades, haremos mayores avances. Pero con lo que se ha elaborado, bien se puede decir que se inicia en nuestra educación una nueva etapa, que se inicia una verdadera revolución en nuestra educación.” (21)

Con estas indicaciones se abrió la práctica del carácter científico y continuo del perfeccionamiento del sistema nacional de educación.

En el Segundo Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas(UJC) celebrado en abril de 1972, el máximo dirigente de la Revolución explicó en detalle el alcance de las deficiencias existentes en el sistema educacional y expresó: “la necesidad de revolucionar hasta los cimientos los conceptos de la educación”. ¿Qué significaba esta orientación? La concepción de la educación en cuanto al sistema y su articulación, el

enfoque pedagógico de los planes y programas de estudio; los fundamentos de la pedagogía y la didáctica debían basarse en la filosofía marxista-leninista sin negar la tradición más legítima del pensamiento educativo cubano y, sobre todo, el martiano.

En el curso escolar 1972-73 se iniciaron los trabajos de diagnóstico y pronóstico del sistema nacional de educación con la asesoría soviética que condujeron a partir de 1975-76 a iniciar la puesta en práctica del llamado primer perfeccionamiento y a el tránsito por etapas hacia una nueva estructura y un nuevo contenido cualitativamente superior de la educación. Este nuevo enfoque pedagógico debía expresar la dialéctica entre la ruptura necesaria con las concepciones del pasado y también debía garantizar la continuidad del pensamiento educativo cubano.

Todo este trabajo científico emprendido contó con la dirección del Centro de Desarrollo Educativo que surgió en 1972 y tuvo el propósito de iniciar de una manera oficial y sistemática las investigaciones científicas en el área educacional, así como los trabajos encaminados al desarrollo futuro de la esfera.

Este fue un momento decisivo para el salto cualitativo de la educación cubana. En este sentido, la estrategia educacional de “la escuela en el campo” fue una solución nacional para ampliar la vinculación del estudio con el trabajo como ya se apuntó y para la nuclearización de los estudiantes en las áreas rurales dispersas para garantizarles la enseñanza media, nivel este que al incrementarse sensiblemente en el período exigió la solución revolucionaria del Destacamento Pedagógico “Manuel Ascunce Domenech” formado por estudiantes de preuniversitario que se convirtieron en profesores de secundaria básica y en los futuros docentes universitarios de diferentes especialidades. Se abrió una nueva etapa en el desarrollo educacional del país.

Las Artes Industriales y la Educación Laboral en la etapa de 1959 a 1974.

El triunfo revolucionario provocó, como se ha expresado, una masificación de la enseñanza en Cuba que incidió de forma muy particular en la asignatura Trabajo Manual. Por resolución Ministerial 186/60 se incorporó al plan de estudio de secundaria básica la asignatura Artes Industriales, la que en 1962 se extendió para ambos sexos. (.) Se crearon talleres convenientemente dotados de herramientas y de materiales en los centros educacionales. De esta forma por primera vez en el país la asignatura estuvo en condiciones de cumplir sus fines esenciales y se comenzaron paulatinamente a asumir los ideales martianos.

En 1964 y por la Resolución Ministerial 392 se estableció la politecnización de la enseñanza en el país. En el Resuelvo Primero se expresaba:

Se entenderá por enseñanza politécnica aquella que proporciona a los alumnos el conocimiento de los principios científicos que sirvan de base a las ramas fundamentales de la producción, los acostumbra a manejar los instrumentos elementales comunes a todas las ramas de la misma y les ofrece la oportunidad de adquirir las destrezas y hábitos básicos (...) (22)

Por la Resolución Ministerial 655/66 la asignatura Artes Industriales se cambió por Educación Laboral para la secundaria básica.

(.) Mined: Programa de Secundaria Básica.

Depto. De Publicaciones del Mined (1962), (pág 149-181)

Los planes de estudio se perfilaron de nuevo en el curso escolar 1967-68. Resulta significativo señalar que en 1970 se publicó una obra titulada: Educación Laboral, Trabajo Manual en la Escuela Primaria; en el Capítulo III se plasmaron los Objetivos Generales que resultan iguales para el Trabajo Manual y para la Educación Laboral, lo que hace pensar en imprecisiones en cuanto al fin de la asignatura. (.)

A la altura del curso escolar 1972-73, el plan de estudio de Educación Laboral, al igual que el resto de las asignaturas de la educación general, había alcanzado un nivel de consolidación acorde con las exigencias de ese período histórico. Ese plan se había ido conformando por ajustes sucesivos a partir de los heredados de la etapa neocolonial en los que se puso de manifiesto la experiencia de los maestros y de los profesores, así como de los inspectores que anualmente, al finalizar el curso escolar, se reunían a reflexionar y a tomar decisiones para proyectar el siguiente en cuanto a su perfeccionamiento.

Puede afirmarse entonces que el plan de estudio de la Educación Laboral se fue conformando a lo largo de los 14 años transcurridos como producto de la experiencia acumulada y no se estructuró sobre la base de un estudio científico previo.

En 1971 se celebró el Primer Congreso Nacional de Educación y Cultura anteriormente mencionado, que evaluó críticamente la problemática de la educación cubana y de la asignatura Educación Laboral.

(.) Mined: Educación Laboral , Trabajo Manual en la escuela primaria (Tomo I)

Pueblo y Educación, La Habana, 1970

Al decir de Fidel Castro:

El Congreso puso en evidencia (...) los niveles que se van alcanzando y la complejidad creciente de estos problemas. Y, por tanto, la necesidad de un mayor esfuerzo de superación, de un mayor rigor en el estudio y en el trabajo, para responder a una exigencia creciente de la calidad y de la técnica en la medida en que crece el propio nivel de los educadores y en la medida en que crecen, las complejidades en nuestros problemas educacionales. (23)

¿Cómo se conoció científicamente el estado de la Educación Laboral en el plan de estudio de la educación general?

En el curso escolar 1972-73 se integró el grupo “Pronóstico” de la educación, que tuvo como objetivo esencial efectuar el análisis –diagnóstico- del sistema educacional y elaborar las proposiciones para su perfeccionamiento sobre la base del pronóstico científico.

En cuanto a la asignatura Educación Laboral se realizó el Diagnóstico en los aspectos siguientes:

- Obtener los elementos necesarios para evaluar los programas vigentes como premisa informativa;
- Llegar a conclusiones en el análisis realizado para evaluar los programas existentes;
- Elaborar las proposiciones de estructura para un nuevo plan de estudio como base fundamental del pronóstico.(24)

Al analizar el plan de estudio y los programas de la asignatura en su distribución por grados y el tiempo asignado en cada uno se encontró que:

- 10mo grado Electrotecnia

(Ver Anexo 2)

Se le asignaron 280 horas/clase, distribuidas en 70 horas/clase en cada grado, con una frecuencia de 2 horas/clase semanales.

El total de horas/clase del plan de estudio era de 712 en la escuela urbana y de 744 en el campo. (.)

El análisis de los programas al uso presentaba las características siguientes:

- Sólo tenían objetivos generales por grados y los específicos por unidades, pero no presentaban los objetivos generales de la asignatura y del nivel;
- Existían temáticas con los contenidos muy detallados y otros muy escuetos;
- Los objetivos instructivos y los educativos no estaban elaborados con claridad y no se podían interpretar adecuadamente;

(.) El plan de estudio del curso escolar 1972-73 se estructuraba de la siguiente manera: Primaria de 1ro a 6to grados; Secundaria de 7mo a 10mo grados y Preuniversitario de 11no a 13er grados.

- Los contenidos se presentaban en forma desorganizada y no siempre tenían en cuenta el principio de asequibilidad; además, no reflejaban el carácter politécnico de la enseñanza;
- No se desarrollaba en forma lógica un sistema de conceptos ni de habilidades y hábitos politécnicos generales;

- Ausencia de secuencia lógica en el ordenamiento de las distintas unidades del programa;
- Era incorrecta la distribución del tiempo asignado a cada unidad, al tener en cuenta el contenido de esta.

En el estudio crítico realizado acerca de los conceptos se evidenciaron las dificultades siguientes:

- No precisión de los principios establecidos por la didáctica para la introducción, el desarrollo, la ejecución, la profundización, la generalización y la aplicación de los conceptos generales politécnicos;
- Los conceptos se repetían en los mismos grados a igual nivel;
- Existían conceptos que no se aplicaban inmediatamente y otros simplemente no se aplicaban;
- Se daba poca atención a la formación de habilidades politécnicas;
- Se desarrollaban algunos conceptos con bajo nivel científico y otros no contribuían al desarrollo de las habilidades. (.)

(.) Toda esta información se obtuvo del Documento: Cambios cualitativos derivados del perfeccionamiento de la educación general politécnica y laboral (C. De La Habana), 1982, que recoge los resultados del Diagnóstico científico.

Al hacer un análisis crítico del resultado del diagnóstico realizado por los especialistas, el investigador ahora se percata que estos, que ya estaban influenciados por la asesoría soviética que orientó todo el proceso investigativo, le aplicaron a los planes y programas existentes la óptica valorativa de los países socialistas, que poseían otras concepciones, no sólo de la teoría curricular, sino acerca de la didáctica de la asignatura y sobre todo

de su enfoque pedagógico. No es de extrañar que los especialistas que realizaron el diagnóstico hayan encontrado tantas deficiencias, pues se trataba de un plan de estudio y de unos programas con una gran influencia de las concepciones de la Escuela Nueva. No eran errores en sí mismos, como se vieron, sino una manera diferente de concebir la enseñanza, que por cierto, está en la actualidad de moda sobre todo en los planes y programas de casi toda la América Latina para las áreas rurales.

No obstante ese era un enfoque pedagógico pragmático (reformista) y no marxista-leninista (revolucionario) como se necesitaba en Cuba en esos momentos de grandes cambios políticos y sociales.

Como valoración final se puede expresar que el plan de estudio y los programas de las asignaturas Artes Industriales y Educación Laboral en esta etapa se caracterizan de la manera siguiente:

Entre 1959 y 1974 la asignatura pasó de Artes Industriales a Educación Laboral, a partir de 1966. El fin de la educación que se perfiló era muy humanista, participativo y democrático, pero el enfoque pedagógico de la asignatura reveló rasgos de la etapa anterior, por lo que se percibe una evidente contradicción entre el fin de la educación general y el enfoque pedagógico de la Educación Laboral. Esta conservaba elementos pragmáticos evidentes, lo que se manifiesta en la permanencia del carácter cíclico y concéntrico en la secuencia de los contenidos de los programas. El método de proyectos se mantuvo en la Primaria y la concepción por áreas en la Secundaria. Persisten, por tanto, los principios de la Escuela Nueva. La orientación rectora de la asignatura era de carácter técnica y profesional, no se aprecia aún el politecnismo, a pesar de que desde 1964 se declaró la necesidad de la politecnización de la enseñanza como principio rector general. Las habilidades constructivas eran en sí un principio rector para el desarrollo de la asignatura y no una vía.

La orientación martiana de la vinculación del estudio con el trabajo no se refleja plenamente en la Educación Laboral y sólo está de manifiesto en la concepción general de la escuela al campo y en el campo, o sea, como orientación general de la educación no asumida aún plenamente por cada asignatura del plan de estudio. No se aprecian relaciones entre la Educación Laboral y el resto de las materias en un mismo grado. Los resultados de la práctica escolar son bajos. Estas valoraciones se lograron a partir de los análisis realizados en el Primer Congreso de Educación y Cultura (abril de 1971) y el Diagnóstico científico realizado en el curso escolar 1972-73, como parte del primer plan de perfeccionamiento del sistema nacional de educación.

Capítulo III: Etapa de 1975 a 1990: La asignatura Educación Laboral con orientación marxista y martiana. Correspondencia entre el fin de la educación y el enfoque pedagógico de la asignatura.

Capítulo III : Etapa de 1975 a 1990: La asignatura Educación Laboral con orientación marxista y martiana. Correspondencia entre el fin de la educación y el enfoque pedagógico de la asignatura.

“Y el mismo hacer, ¿qué es sino el brazo del pensar?”

José Martí

Para el estudio de esta etapa histórica de quince años se seguirá la estrategia siguiente: se hará una valoración global en cuanto al aspecto histórico y al desarrollo del ideal educativo. Resulta conveniente dividir esta etapa en dos períodos relacionados con el primer y segundo perfeccionamientos del Sistema Nacional de Educación (1975-1990), en relación con el tratamiento del enfoque pedagógico de la asignatura Educación Laboral.

Historia e ideal educativo

El contenido del período –diciembre de 1975 a febrero de 1986- se orientó al cumplimiento de los postulados de las Tesis y Resoluciones emanadas del Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba (1975), y en especial a la Tesis y Resolución de Política Educacional y a las tareas que de ella se derivaron, entre las cuales ocupó un lugar destacado la aplicación del Primer Plan de Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación.

En la Tesis y la Resolución antes mencionada se definieron con gran precisión y rigor científico la naturaleza y el fin de la educación en Cuba y los principios básicos del sistema nacional de educación. Estos quedaron plasmados en forma de política educativa, que ilustran los fundamentos filosóficos, sociológicos y pedagógicos enmarcados en el marxismo-leninismo que habría que darle a la educación.

La Tesis expresó la necesidad de lograr la extensión masiva de la educación como prioridad para la construcción del socialismo y a la vez de un indiscutible derecho del pueblo –expresión del contenido sociológico de la educación-.

Se le asignó una atención importante y decisiva a la formación político-ideológica de los estudiantes.

En dicha Tesis se señaló que “el criterio básico de la política educacional cubana consiste en hacerla corresponder con el socialismo y los ideales que el mismo expresa” (25), lo que puso en evidencia el principio marxista de la naturaleza social y clasista de la educación.

En dicho documento se precisó que la formación integral de la personalidad tenía que convertirse en el fin supremo de la educación y se señaló, además, la responsabilidad de toda la sociedad en la consecución de esos objetivos, en cuya realización deben participar activamente la familia, el estado y las organizaciones de masas y sociales.

Entre otros principios, que la Tesis señala como básicos para el sistema educacional, aparecen: el carácter democrático de la educación y el de la educación como derecho y deber de todos.

El estudio del desarrollo educacional cubano en el período de 1975 a 1986 se hará de la siguiente manera:

En primer lugar, una generalización de los avances logrados en el quinquenio; en segundo lugar se pondrán de manifiesto las perspectivas del desarrollo de la educación que se proyectan en el Informe Central al Segundo Congreso del Partido Comunista de Cuba (1980) y en tercer lugar se hará la referencia al Balance efectuado en 1986 en el Tercer Congreso del P.C.C.

Esta reiteración es necesaria para aquilatar desde diferentes ángulos la dimensión de la revolución educacional llevada a cabo en dicho corto período histórico.

Al hacer una generalización muy apretada del desarrollo educacional en ese momento histórico se pueden señalar los avances siguientes:

- La organización de la educación como un sistema, estructurado en diferentes subsistemas y articulado por niveles (primario, medio y superior).

Los subsistemas son: educación preescolar, educación general politécnica y laboral, educación de adultos, educación especial, educación técnica y profesional, formación y perfeccionamiento del personal pedagógico, educación superior y educación extraescolar. Este fue evidentemente un paso positivo al organizarse un sistema educacional, pero no estuvo ausente de utopías. Se precisó que en el subsistema de la educación general la primaria (1ro a 4to grados) fuera una etapa propedéutica; la secundaria básica (5to a 9no grados) fuera de sistematización y la media superior (10mo a 12mo grados) fuera de profundización. (.) Este particular obligó a estructurar los planes y los programas de las diferentes asignaturas de forma lineal, lo que no se correspondía con la tradición de la experiencia del magisterio cubano. Los programas se organizaron siguiendo esta estructura y trajo prontas consecuencias que tuvieron que comenzar a ser enmendadas aún sin que terminara el tránsito por etapas hacia la nueva concepción (5 años); un ejemplo de ello fue lo ocurrido con la asignatura Historia

(.) Aunque el 5to y el 6to grado permanecieron formalmente en la primaria, desde el punto de vista de la concepción del plan de estudio formaba una unidad con la secundaria básica.

- El sistema creado permitió materializar la concepción de la escuela única en sentido vertical que posibilitó el libre acceso de los alumnos de un nivel a otro. Este

principio es justo pues le da unidad al sistema educacional en cuanto al modelo de hombre que se deseaba formar –Constitución de 1976- pero resultó un tanto rígido y se le dio poco o ningún peso a las particularidades regionales y al protagonismo de maestros y alumnos en el proceso de enseñanza – aprendizaje, lo que a la larga produjo un cierto sentido verticalista en el sistema educacional y poca participación del maestro y del profesor, así como del alumno en las decisiones en el proceso del cual forman parte. Se debilitó la necesaria dialéctica entre la unidad y la diversidad con sus negativas consecuencias.

- Se intentó convertir la escuela en una institución sólida que se encontrara en condiciones de cumplir con el encargo social encomendado por el Partido y el Estado, sin excluir el papel que debe jugar en este proceso la educación extraescolar o no formal. En definitiva la escuela se fue convirtiendo en una institución poco flexible que agudizó las contradicciones existentes en este campo.

- El perfeccionamiento del contenido de los planes y programas de estudio de cada subsistema se convirtió en una necesidad, de manera tal, que alcanzaran los niveles más altos en correspondencia con las exigencias de la ciencia y de la técnica contemporáneas. Se perfeccionaron, además, los métodos de enseñanza y otros componentes del proceso docente educativo. El plan y los programas de estudio presentaron cierta tendencia estructuralista y se concibieron los programas con una orientación basada esencialmente en el razonamiento inductivo. La enseñanza de la Educación Laboral reflejó dicha problemática teórica -lo que se apreciará en el epígrafe siguiente -. En este aspecto se puede pensar que a pesar de que se intentó darle continuidad a la tradición educativa cubana más legítima, sobre todo al pensamiento educativo martiano, se presentaron algunas irregularidades en este sentido, las que

fueron rápidamente solucionadas -con ajustes en los programas- y que quedaran resueltas al iniciarse el segundo perfeccionamiento.

- El desarrollo de la educación preescolar, sobre todo en lo que se refiere a los Círculos Infantiles, institución creada por la Revolución en 1961.
 - La amplitud de la enseñanza técnica y profesional para dar una sólida formación a los obreros calificados y a los técnicos medios.
 - La elevación del nivel de escolaridad de la población en general al 6to grado y de la población económicamente activa al 8vo grado (.) como resultado de la labor desplegada por la educación de adultos.
 - La cobertura de la educación superior que por diferentes modalidades alcanzó la cifra de más de 200 mil alumnos.
 - La materialización de una manera efectiva de la aplicación del principio del politecnismo en el sistema nacional de educación. Se consolidó, además, de forma práctica y se fundamentó teóricamente el principio marxista y martiano de la vinculación del estudio con el trabajo que venía desarrollándose desde la etapa anterior.
 - La elevación del nivel en la formación y en la calificación de los cuadros pedagógicos.
 - El significativo plan de internos y de seminternos que favoreció la retención escolar.
- (.) La población económicamente activa comprendía a los ciudadanos de 25 a 45 años.
- El comienzo de inmediato, después de concluido el plan de perfeccionamiento de la puesta en práctica del plan único de investigaciones del Ministerio de Educación

dirigido por el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas -creado en 1976- como una continuación del Centro de Desarrollo Educativo fundado en 1972.

Entre las investigaciones que se abordaron en el decenio (1975 – 1986) estuvieron las siguientes:

- El análisis del comportamiento de la implantación del nuevo contenido introducido por el plan de perfeccionamiento en la educación general politécnica y laboral (Ramal).
- La formación de la personalidad comunista de las nuevas generaciones en la etapa de construcción del socialismo.
- La combinación del estudio con el trabajo como principio pedagógico fundamental de la educación comunista. (.)

El resultado de estas y de otras investigaciones posibilitaron enfrentar las tareas del perfeccionamiento continuo en la solución de las deficiencias encontradas y en la búsqueda de una mayor calidad de la educación.

(.) Estas investigaciones fueron realizadas por amplios equipos interdisciplinarios por lo que no es procedente adjudicarles autoría a cada investigación.

No hay que olvidar que en este período fueron cumplidas por la juventud cubana importantes tareas sociales e internacionalistas al brindar su ayuda solidaria a países hermanos en el campo de la educación, de la salud pública y en otras actividades como expresión del principio del internacionalismo proletario.

Desde 1980 al celebrarse el Segundo Congreso del Partido, en el Informe Central se señalaron las perspectivas del desarrollo de la educación que habría que cumplir entre 1975 – 1986. En el citado documento se expresó:

Al sistema educacional le corresponde en el período prospectivo, fundamentalmente un trabajo de perfeccionamiento interno que consolide la posición alcanzada y simultáneamente desarrolle las capacidades de formación y superación de la fuerza de trabajo calificada de nivel superior y medio (26).

Como una importante valoración del trabajo realizado en la educación hasta 1980, Fidel Castro señaló:

Y en el futuro nuestros problemas no serán ya de cuántos maestros no titulados trabajan en nuestras aulas, ni serán ya de cuántos niños en edad de primaria estudian en edad de secundaria, porque tendremos prácticamente el por ciento total de inscriptos y estudiando, a la vez que iremos mejorando las instituciones y las escuelas para atender los casos de los niños que tienen dificultades de alguna índole. En el futuro todo el esfuerzo se tendrá que encaminar fundamentalmente hacia la calidad de nuestra educación, lo cual no es un esfuerzo del futuro, sino un esfuerzo que se viene realizando ya desde hacía varios años con los planes de perfeccionamiento de la educación, con nuevos programas, nuevos textos, nuevas experiencias, con profesores más preparados con mucho más nivel (...) (27).

En este momento se aprecian las críticas a las dificultades que se observan en la educación y se subraya el fin social y la necesidad de luchar por una calidad más elevada.

Un balance global de los logros alcanzados por la educación cubana al finalizar el período estudiado, se recoge en el Informe Central, presentado por Fidel Castro al Tercer Congreso del Partido, celebrado en febrero de 1986:

También en este campo –se refiere a la educación- durante el pasado quinquenio ha sido fructífero el trabajo realizado.

La escolarización de los niños de cinco años se elevó a más del 80%; casi al 100% en las edades de 6 a 12 años, y a más del 87% de los comprendidos entre 13 y 16 años.

La matrícula de educación especial alcanza ya más de 46 000 alumnos en 433 escuelas consagradas a este trabajo.

Los alumnos de primaria en doble sesión se elevan al 58% del total.

Los matriculados en seminternados de primaria aumentaron la participación hasta un 29,3% del total.

En la educación de adultos, la batalla por el 9no grado ha sido exitosa.

Están en funcionamiento 46 centros de educación superior; la matrícula de nivel universitario incluyendo las Escuelas Militares y del Partido de este nivel asciende a algo más de 280,000 (...).

Especial atención se viene prestando a la preparación del personal docente.

Los institutos superiores pedagógicos incrementaron su matrícula hasta 107000 estudiantes en el curso 1985-86, lo cual supera en un 77% la de hace 11 años (...) y se vaticinó que en un período no mayor de 12 a 14 años, en Cuba la enseñanza primaria será impartida totalmente por Licenciados en educación primaria, con una preparación equivalente a 18 años de estudio. (28)

Una de las ideas que se convirtió en la más racional y prometedora de este quinquenio en el área de la educación fue la de convertir las escuelas vocacionales, con matrículas desde 7mo a 12mo grados, en escuelas vocacionales preuniversitarias, es decir de 10mo a 12mo grados, donde el requisito de ingreso no fuese sólo por el expediente, sino también por oposición. En este sentido expresó:

(...) Esto elevará en sólo dos años la matrícula de alumnos en institutos preuniversitarios vocacionales de ciencias exactas a 40 000, que aparte del programa normal de enseñanza preuniversitaria recibirán fuertes conocimientos de Física, Química, Matemática, Biología y Electrónica, según la Facultad universitaria a que hayan de encaminarse, y además, 90 horas anuales de enseñanza de computación durante 3 años. Ya se inicia la preparación de los profesores para la introducción de estos programas.

Se llevará también la enseñanza de la computación, que ya se fue introduciendo en la enseñanza universitaria, a los demás institutos preuniversitarios, escuelas tecnológicas y secundarias básicas.

Estos programas estarán todos concluidos en el quinquenio 1986-1990. (28)

Con la información contenida en esta amplia cita se cierra el período comprendido entre 1975-1986, importante momento del desarrollo de la educación socialista en Cuba.

Resulta evidente que un nuevo período en el desarrollo educacional del país se comienza a vislumbrar a partir del discurso pronunciado por Fidel Castro en la clausura de la Sesión Diferida del Tercer Congreso del Partido el 2 de noviembre de 1986. En este importante evento partidista a sólo nueve meses del anterior se analizaron críticamente toda una serie de errores y de tendencias negativas que se apreciaban en las diferentes esferas del desarrollo social en el país, que incluye, por supuesto a la educación. También se pusieron de manifiesto las vías para solucionarlos.

Se reconoció la existencia de dificultades en el desarrollo del proceso educacional principalmente referidos a la calidad de los resultados del aprendizaje de los alumnos en los diferentes niveles de enseñanza.

En relación con este particular, Fidel Castro expresó:

Y nuestros problemas son nuevos, no son los problemas del año 1959. Nuestros problemas en la educación son otros; no es el analfabetismo, no es buscar maestros, no. Tenemos problemas en la educación, porque hemos construido miles de escuelas y queremos que estas escuelas funcionen de una manera óptima; tenemos problemas porque contamos ya con 260 000 profesores y maestros, y lo que queremos es que esos profesores y maestros se superen y hagan un trabajo óptimo. (29).

En estas afirmaciones se precisa con claridad la esencia de los problemas más significativos que se presentaban en la educación cubana en esos momentos y que hizo que no se estuviera satisfecho con la contradicción evidente entre “los resultados obtenidos y las aspiraciones contenidas en el encargo social “.

Se produjo una toma de conciencia muy profunda por parte de todos los factores que intervienen en este proceso, para darle pronta solución a todas estas dificultades y llevar la educación a un lugar cimero en el mundo antes de que el presente siglo concluyera.

Se tomaron importantes medidas relacionadas con el perfeccionamiento del sistema nacional de educación encaminadas a elevar la calidad en el más amplio sentido del concepto, para lo cual se proyectó el Plan de Investigaciones Científicas para el quinquenio 1986-1990 y se tomaron toda una serie de medidas a corto y a largo plazos para darle una solución científica sin precipitaciones a los problemas existentes en la esfera de la educación.

El segundo perfeccionamiento fue diseñado con un sentido más objetivo que el primero. Se regresó a la estructura cercana a la que siempre tuvo la educación general, la primaria de 1ro a 6to grados; la secundaria básica de 7mo a 9no grados y el preuniversitario de 10mo a 12mo grados; y se concentraron las materias con una carga horaria más adecuada. Se vinculó más la educación con la tradición pedagógica cubana.

Este nuevo modelo educativo no estuvo exento de dificultades sobre todo al no definirse con claridad las estrategias de aprendizaje para los grados de un mismo nivel.

Se fue perdiendo la cierta rigidez que caracterizó al modelo anterior y se comenzó a dar más posibilidades a la diversidad, aún con ciertas limitaciones, pero que realmente representó un avance en la concepción de los planes y programas de estudio de la educación general politécnica y laboral.

El fundamento filosófico-sociológico y pedagógico siguió siendo el marxismo y las ideas martianas sobre educación pero desde una óptica más abierta, alejándose sensiblemente de ciertos rasgos de dogmatismo que se presentaron en la etapa anterior.

El país se encontraba en el proceso de “rectificación de errores” al producirse en los países socialistas de la Europa del Este la debacle y sobre todo la desaparición de la URSS. Este hecho paralizó de momento todo el proyecto y hubo que dedicarse a preparar “el período especial en tiempo de paz”, a inicios de la década de los 90. Fue necesario cambiar las estrategias y buscar soluciones, no sólo ante las necesidades del derrumbe del campo socialista, sino y muy especialmente, ante la escalada de las agresiones del imperialismo yanqui.

Esta década ha sido de grandes aprendizajes, de reflexión, de búsqueda de nuevas potencialidades para el desarrollo y sobre todo para defender las conquistas que en la educación se habían logrado, sin apartarnos un ápice de la concepción marxista de la educación, pero con una postura más abierta y propicia para darle entrada a todas aquellas ideas que sin cambiar en los principios puedan ser admitidas.

Se han introducido en esta última década ajustes sustanciales en la concepción de la educación y de las asignaturas y han aparecido soluciones científicas y metodológicas

que van encaminadas a elevar la calidad del educando. El capítulo IV siguiente tratará de esos cambios y el alcance que han tenido.

El enfoque pedagógico de la Educación Laboral entre 1975 y 1990

(Primero y Segundo Perfeccionamientos)

Para realizar el estudio de la orientación que se le confirió a la Educación Laboral en la etapa entre 1975 y 1990, se procederá al análisis dividiéndola como ha sido indicado en dos períodos relacionados con el primer y el segundo Perfeccionamientos del Sistema Nacional de Educación.

Período de 1975 a 1985.

En el curso escolar 1972-1973, después de analizado el resultado del “Diagnóstico Científico”, el llamado “Grupo Pronóstico” “elaboró en forma de proyecto y como proposición, las tesis de partida para la solución de las dificultades planteadas”. (30)

Se diseñó un nuevo Plan de Estudio para la Educación General Politécnica y Laboral.

El Gobierno Revolucionario aprobó las proposiciones hechas por la Dirección del Ministerio de Educación sobre los cambios fundamentales que fueron propuestos los que en su esencia se resumen en los siguientes:

- Efectuar un cambio de estructura en el subsistema de la educación general.
- Ampliar la obligatoriedad de la enseñanza hasta el nivel de 9no grado en forma inmediata y hasta el 12mo grado en forma mediata. (.)
- Establecer una duración de 12 años para la educación media completa.
- Elevar el contenido de la enseñanza general hasta hacerlo corresponder con el nivel contemporáneo.

(.) La Ley Básica de la Educación no ha sido aún aprobada, por lo que rige el Decreto-Ley 680/59 que establece la obligatoriedad hasta el 6to grado. De hecho funcionó así, pero no de derecho.

Esta transformación esencial del Sistema Nacional de Educación, y en especial de la educación general, se materializaría por etapas – en un tránsito de 5 años- entre el curso escolar 1975-76 y el curso 1980-81.

Se dictó la Resolución No.210 del 23 de abril de 1975 que estableció las direcciones fundamentales sobre la estructura y el plan de estudio del subsistema.

El Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba celebrado en diciembre de 1975 sancionó los cambios que ya se habían comenzado a efectuar desde el curso escolar 1975-76 (en el mes de septiembre).

Es necesario precisar, antes de entrar en el análisis de la asignatura que es objeto de estudio, que el subsistema principal del Sistema Nacional de Educación asumió el nombre de Educación General Politécnica y Laboral.

Este concepto fue definido por el Primer Congreso del Partido en la Tesis sobre “Política Educativa”, en el sentido que:

El carácter politécnico y laboral proporcionará a esta preparación general, una marcada naturaleza pre-profesional, con el conocimiento de las bases de las ciencias contemporáneas, de su aplicación a los procesos tecnológicos en las principales ramas económicas del país y con el desarrollo de hábitos y habilidades laborales, mediante la práctica en el taller de Educación Laboral y la incorporación al trabajo productivo socialmente útil. (31)

Estos criterios orientaron a todas las asignaturas del subsistema de educación general politécnica y laboral.

Se concibió en este período la asignatura Educación Laboral a partir del criterio de que esta permitiera: “Dotar a los alumnos de un sistema básico de conocimientos y habilidades politécnicas apoyados en: el estudio de materiales, elementos de la técnica y de la tecnología, la organización de la producción de distintos tipos de objetos, todo ello en correspondencia con el pensamiento técnico y las capacidades constructivas, así mismo, se propone educar a través de los procesos de trabajo las cualidades fundamentales de la personalidad para construir el comunismo; el amor al trabajo y a la clase obrera. (32)

Resulta muy significativo apreciar el peso que se le confirió a la asignatura en el nuevo plan de estudio: 720 horas/clases, que representan el 5,78% del total, en comparación con las 744 (6,74%) que tenía en el plan anterior, en el que se unía Educación Laboral y Dibujo Técnico. El Dibujo Técnico se desarrolló de 7mo a 9no grados con 200 horas/clase (1,60%) y las Bases de la Producción Contemporánea de 10mo a 12mo grado con 240 horas/clase (1,92%). El total de horas para Educación Laboral, Dibujo Técnico y Bases de la Producción Contemporánea era de 1160 horas/clase (9,32%). (Ver Anexo 3)

La asignatura Educación Laboral se extendió de 1ro a 9no grados, lo que al seguir la estructura de la educación general, se consideraba propedéutica de 1ro a 4to grados de sistematización de 5to a 9no grados y de profundización de 10mo a 12mo grados.

El nuevo plan de estudio de la educación general, así como sus programas, incluyendo los de Educación Laboral no fueron experimentados. Se basaron en “la experiencia científica de los países socialistas, y sobre todo de la Unión Soviética” (33).

La asignatura Educación Laboral en el plan de estudio respondió al enfoque de la pedagogía socialista; por ello, los conocimientos, los hábitos y las habilidades que forman el contenido de dicha asignatura coinciden con los criterios que en ese momento se empleaban en esos países. De ahí, el desarrollo lineal y escalonado que se le dio a los contenidos en las diferentes asignaturas de la educación general y a la marcada tendencia a seguir el razonamiento inductivo en la secuencia dada a los contenidos.

La asignatura Educación Laboral en el ciclo propedéutico (1ro a 4to grados) se estructuró de manera tal que permitiera a los alumnos iniciar, ampliar y sistematizar las experiencias laborales. El propósito era que se asimilaran sencillos conocimientos acerca de las características y las propiedades más significativas de ciertos materiales de uso generalizado, de los medios técnicos simples que se emplean para su elaboración y de las normas de protección e higiene fundamentales que deben observar al realizar los diferentes trabajos.

En este ciclo se inició el desarrollo de habilidades para la construcción de objetos útiles a través de actividades concretas, en las que se deben tener en cuenta la organización y la realización de procesos constructivos elementales. Se educó a los alumnos en la formación de los hábitos laborales correctos con el empleo de materiales de fácil adquisición como son: el papel, la cartulina, el cartón, las semillas, las ramas, las hojas, las piedras, etc. Estos objetivos se distribuyen linealmente en los grados del ciclo.

En el ciclo sistemático o básico (5to a 9no grados) los alumnos ampliarían, profundizarían y sistematizarían las experiencias laborales adquiridas en el primer ciclo en lo referente al trabajo individual y al colectivo. Conocerían más ampliamente las características y las propiedades de los materiales que emplearían en la elaboración de los objetos, así como los medios técnicos que utilizarían.

Los estudiantes confeccionarían objetos con mayor complejidad, creatividad y con la conciencia económica del ahorro de materiales y del tiempo. Se ampliarían los conocimientos en el campo de la técnica y de la tecnología. Ellos tendrían que aplicar los conocimientos adquiridos en Matemática, Física, Geografía, Química y Dibujo Técnico en la solución de algunos problemas que se presentarían al realizar las actividades de la asignatura Educación Laboral.

En líneas generales ha sido caracterizada la concepción de la Educación Laboral en el primer perfeccionamiento.

Al valorar en su conjunto los cambios introducidos en la asignatura en cuanto al enfoque pedagógico, se puede arribar a las siguientes conclusiones:

- La concepción aprobada partió de un diagnóstico científico de la asignatura, el que reveló una serie de inconsecuencias en el período 1959 – 1974 y sobre todo la presencia de rasgos pragmáticos que se le confería en la etapa anterior.
- El nuevo plan de estudio se basó en el marxismo-leninismo como enfoque filosófico general y en la orientación pedagógica que se había conformado en los países socialistas. Se le incorporó el principio martiano de la vinculación del estudio con el trabajo, como un enfoque general de la educación, que acercó esa nueva concepción a la tradición pedagógica cubana.
- El contenido de la asignatura Educación Laboral se estructuró de forma lineal (escuela única), y respondió plenamente al razonamiento inductivo en la secuencia dada los contenidos. Los programas concebidos eran iguales para todos los centros del país, con modificaciones no sustanciales. Se rompió abruptamente con la concepción cíclica y concéntrica de la tradición cubana hasta ese momento.

- La asignatura se encaminó a contribuir a la formación integral del alumno y muy especialmente al desarrollo de habilidades pre-profesionales. Hay que tener en cuenta que en este momento se reforzó el carácter politécnico como principio rector y la formación de las habilidades constructivas se convirtió en de una vía en principio de la Educación Laboral.
- El enfoque pedagógico de la Educación Laboral se orientó en el trabajo y para el trabajo. En el primer caso, se obtendría a través del desarrollo de las habilidades constructivas y en el segundo por medio del trabajo socialmente útil (sentido socio-moral del trabajo).
- Se logró la correspondencia entre el fin de la educación -adecuada a la construcción del socialismo- y la estructuración y el contenido de la asignatura Educación Laboral, que siguió los principios de la pedagogía socialista. De esta forma se resolvería la contradicción que se evidenció en la etapa anterior.
- La asignatura se relacionó con el resto de las materias del plan de estudio de la educación general, para contribuir a la formación del hombre a que se aspiraba.

La asignatura Educación Laboral asumió el enfoque plenamente revolucionario-marxista-leninista y martiano-, por primera vez en la historia de la educación cubana y se colocó a la altura de las concepciones más avanzadas que se habían producido en la pedagogía del campo socialista. Más adelante se precisarán algunos de los resultados de su aplicación en la práctica del aula. Los nuevos contenidos y la estructura representaron un profundo cambio en cuanto a la precisión y a la profundización del enfoque teórico-metodológico: actualización científica, volumen y nivel de los conocimientos, de las habilidades, de los hábitos, de las actitudes y de las convicciones que se han de lograr en la formación multilateral y armónica de la personalidad de la nueva generación.

Para apoyar los cambios sustanciales llevados a cabo en la asignatura Educación Laboral en el año 1979, próximo a concluir el tránsito hacia el nuevo contenido se publicó la obra Metodología de la Enseñanza de la Educación Laboral, por destacados especialistas como Andrés Sorís Paula, Raquel Era Herrera y Esteban I. Suárez Limendoux.

En el "Prólogo" se declara la filiación teórica de la obra que coincide plenamente con la concepción que se le daba a la asignatura en ese momento:

Este texto trata de la dirección del proceso de enseñanza de la Educación Laboral. Su contenido se basa en las concepciones pedagógicas y psicológicas socialistas, las cuales están fundamentadas en el marxismo-leninismo. (...) (34)

Se reiteró además que el texto había sido elaborado para los alumnos de las Escuelas Pedagógicas.

Otro aspecto teórico que nos interesa destacar en la obra es la importancia que daban a los procesos constructivos de objetos en la enseñanza de la asignatura.

En relación con este particular, se expresa:

Si comparamos los tipos de actividades prácticas que se orientan en los programas de Educación Laboral, comprobaremos que la mayor parte de ellas corresponden a la construcción de objetos. (...)

Los trabajos de construcción realizados por los alumnos constituyen una de las bases principales para dotarlos de conocimientos, habilidades y hábitos politécnicos generales, a partir del estudio de materiales, el empleo de la técnica y de los procesos tecnológicos, lo que se evidencia en la construcción de cualquier objeto. (35)

Esta obra tuvo una gran significación para la enseñanza de la Educación Laboral en el país y sobre todo en la escuela primaria. En 1981 se editó Metodología de la Enseñanza de la Educación Laboral, de A. Abascal, Ricardo del Collado e Hirán Hernández. Esta es una obra esencialmente de didáctica de la asignatura que está conformada a partir de los requerimientos del primer perfeccionamiento de la educación general y se afilia plenamente a sus postulados teórico-metodológicos. Tuvo una reimpresión en 1987, por considerarse válida su aplicación aún a partir de los cambios producidos en el segundo perfeccionamiento.

En el curso escolar 1977-78, se continuó la formación de profesores en la especialidad de Educación Laboral y Dibujo Técnico con el Plan de Estudio "A", el que fue concebido para una duración de cuatro años.

Este plan significó un gran paso de avance en la educación superior, pues exigía:

- Ingreso con 12 grados
- Estructura de formación práctico-docente.
- Definición de los objetivos que había que alcanzar en la formación del especialista.
- El establecimiento de las formas de culminación de los estudios superiores.

En lo relativo a la especialidad Educación Laboral se conformó una nueva estructura para las clases de talleres; fueron incorporadas nuevas disciplinas: Mecánica Técnica, Teoría de los Mecanismos y Máquinas, Fundamentos del Diseño de Elementos de Máquinas, Máquinas Eléctricas y Organización Económica, las cuales elevaron la formación teórica del egresado.

En el curso escolar 1982-1983 se estableció el llamado Plan "B". En este momento se elevaron los estudios a cinco años, se perfeccionó el modelo del especialista y el sistema

de formación práctico-docente. Se mejoró la carga docente semanal, así como algunos problemas de precedencia, y fueron eliminados algunos contenidos innecesarios.

En la especialidad de Educación Laboral fueron eliminadas las conferencias de los talleres, se mantuvo solamente el sistema de clases prácticas, las que elevaron su frecuencia. Además, se mejoró la rotación por los diferentes talleres. Se incorporaron las disciplinas: Fundamentos de Normalización, Metrología y Control de la Calidad, Accionamiento de los Motores Eléctricos, Elaboración Mecánica de los Metales e Introducción a la Computación.

Se amplió el número de horas a la Metodología de la Enseñanza de la Educación Laboral y aumentó el tiempo en la práctica de producción. Además, posteriormente se decidió incorporar el curso "Introdutorio" y después se jerarquizó el Sistema de formación práctico-docente.

Todo este proceso de perfeccionamiento de los planes de formación del profesor de Educación Laboral, así como la aparición de la obra de metodología antes mencionada contribuía a elevar la calidad de la enseñanza de la asignatura.

La Investigación Ramal

La Investigación Ramal se inició en enero de 1982, después que concluyó el tránsito por etapas de los nuevos contenidos de la educación de acuerdo con los principios del nuevo perfeccionamiento.

Como objetivos más generales de la investigación están los siguientes:

- Conocer los principales logros y deficiencias en la implantación de los nuevos contenidos y métodos introducidos por el Plan de Perfeccionamiento en el Subsistema de Educación General Politécnica y Laboral.
- Analizar los factores que pueden haber influido con mayor peso en los logros alcanzados y en las deficiencias apreciadas.
- Derivar un sistema de recomendaciones y medidas que se pudieran tomar de forma inmediata para superar las deficiencias halladas en la práctica.
- Exponer las tareas mediatas e inmediatas que hay que realizar como parte del perfeccionamiento continuo e ininterrumpido del proceso docente-educativo. (36)

Se aplicaron diferentes modalidades investigativas, entre ellas de carácter masivo, controlada, teórica y complementaria.

Por el interés de este estudio sólo se hará referencia a la investigación teórica y a sus resultados más relevantes, Esta tuvo como objetivo fundamental someter a un análisis teórico el plan de estudio, los programas, los libros de texto, los cuadernos de trabajo y las orientaciones elaboradas en esta etapa del proceso de perfeccionamiento.

La realización de esta modalidad se llevó a cabo por las comisiones creadas en cada materia para esta investigación con el concurso de las Subcomisiones del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas.

Quedó bien delimitado que:

Este análisis teórico resulta necesario, teniendo en cuenta que el proceso de perfeccionamiento se ha ido realizando de una forma escalonada, en distintos grados y en ocasiones paralelamente en los diferentes ciclos. Ello determina la necesidad actual de analizarlo ahora en función de cada ciclo y del subsistema como un todo. (37)

En la modalidad teórica de investigación se buscaron respuestas a las cuestiones fundamentales siguientes:

- Correspondencia del nivel del contenido de los programas con el nivel de desarrollo actual de la ciencia, la técnica y el arte;
- Adecuación del volumen de conocimientos y su dosificación en los distintos ciclos, materias y grados;
- Ordenamiento lógico de los contenidos y las relaciones intermaterias e intramaterias;
- Nivel de los objetivos educativos planteados en los distintos ciclos y grados de acuerdo con las particularidades de cada edad;
- Adecuación de los métodos y los procedimientos de trabajo pedagógico de acuerdo con los objetivos planteados;
- Nivel de correspondencia entre el contenido de los programas, texto y formación profesional del personal docente.

Los resultados de la investigación teórica es necesario unirlos a algunos resultados obtenidos en las otras modalidades investigativas para valorar en toda su profundidad el impacto del nuevo plan de estudio en la práctica.

En cuanto a la asignatura Educación Laboral se pueden generalizar los resultados siguientes:

1. El carácter único de los programas que se aplicaban en todo el país, en diferentes circunstancias y condiciones, unido al excesivo enfoque lineal en la secuencia de los conocimientos y el énfasis en el razonamiento inductivo, llevó a un proceso de aprendizaje un tanto igualitarista, que desconoció las potencialidades tanto individuales

como las de las comunidades y de las regiones, que podía ofrecer los medios adecuados para el desarrollo pleno del fin de la asignatura, en cuanto se refiere a la formación de habilidades.

2. Se percibió con claridad que los programas respondían a la concepción científico-técnica más tradicional de los países socialistas -en esos momentos en esos países evolucionaban o intentaban hacerlo- y que había que conocer qué estaba pasando en el mundo realmente con la enseñanza de la asignatura, sobre todo en América Latina, para poder evaluar con profundidad la justeza o no del camino seguido. Se apreció la distancia entre lo que se deseaba idealmente y las condiciones histórico- concretas para alcanzarlo.

3. Los conocimientos incluidos en los programas resultaron excesivos, y se apreció un cierto enciclopedismo que se acrecienta por el enfoque inductivista en la selección de los contenidos en los programas.

4. Los objetivos educativos estuvieron señalados pero no se resolvió la forma metodológica de lograrlos en las clases.

5. El Plan "A" de la Formación del docente comenzó casi a final del tránsito por etapas del perfeccionamiento (1977-78) y pudo influir poco en la conciencia de los maestros y profesores en el desarrollo de las clases a pesar de que ese nuevo plan tuvo un sesgo teórico que se hará sentir en la enseñanza de la asignatura más adelante.

6. Excesivo interés por las habilidades intelectuales en detrimento de las prácticas, sobre todo en lo que respecta a la asignatura que ocupa este estudio. En la R/M 379 del 79 se ofreció la posibilidad de desarrollar la Educación Laboral de una manera teórica donde no existiesen condiciones para la práctica.

7. En la práctica se demostró que el carácter politécnico de la asignatura se desvió de nuevo hacia el técnico, que estaba más cercano a la tradición del magisterio cubano y que las habilidades constructivas continuaron siendo un principio y no una vía como se declaraba, aunque es necesario precisar que los alumnos no llegaron a dominar adecuadamente las habilidades laborales generales y mucho menos las habilidades prácticas específicas.

8. Necesidad de adecuar la concepción de la Educación Laboral a las condiciones y necesidades del desarrollo del país y a su idiosincrasia. (.)

A partir del conocimiento de los resultados de la investigación Ramal y por imperativo histórico del país hacia 1985 se comenzó a planificar el segundo perfeccionamiento del sistema nacional de educación. En algunos casos antes que el cambio global se produjera fue necesario hacer ajustes en algunas asignaturas para subsanar los desaciertos que se cometieron en el primer perfeccionamiento.

Además, en el período se desarrolló otra importante investigación acerca de La combinación del estudio con el trabajo como principio pedagógico fundamental de la educación comunista, dirigida por el ICCP.

(.) ICCP: Investigación Ramal de Educación Laboral (material de archivo)

En el protocolo de dicha investigación se expresa:

Las deficiencias detectadas, a pesar de la alta valoración que los estudiantes hacen del trabajo y su importancia social, ponen de manifiesto la necesidad de perfeccionar las formas de aplicación de la combinación del estudio con el trabajo (...) (38)

Aunque esta investigación estaba dirigida fundamentalmente a las escuelas en el campo y a la enseñanza media no deja de tener sumo interés la resonancia que tuvo el conocimiento de la problemática para evaluar qué estaba ocurriendo en las aulas de la educación general con la enseñanza de la asignatura Educación Laboral, como una forma peculiar de la vinculación del principio objeto de estudio en ese caso.

A inicios de la década de los años 80 comenzó a penetrar en Cuba una cierta tendencia a las posiciones cognitivistas y a la priorización de las habilidades intelectuales en el proceso del aprendizaje. Todo este movimiento fue impulsado en el país después de la visita del Dr. Luis Alberto Machado, Ministro de la Inteligencia de Venezuela durante el gobierno de Herrera Campins. El contacto directo con los proyectos Aprender a pensar de Edward de Bono (británico) y de su variante venezolana movió al Instituto Central de Ciencias Pedagógicas a realizar varias investigaciones de ese corte con sus ajustes teóricos correspondientes. La decisión del Ministerio fue hacer en todo el país una verdadera "cruzada" acerca de las habilidades intelectuales y se orientó a cada asignatura que se proyectaran en ese sentido. Hacia 1984 todas las asignaturas de la educación general debían propiciar el desarrollo de las habilidades intelectuales. Este particular influyó también en los maestros y profesores de Educación Laboral, por lo menos en una parte del programa, pues se evidenció claramente el sesgo teórico que se le estaba dando a la asignatura al finalizar la investigación Ramal.

La asignatura Educación Laboral en su enseñanza entró en una contradicción por las circunstancias del momento histórico; por una parte se abría al desarrollo intelectual (cognitivismo) lo que resulta positivo, pero por otra parte se acercaba a la formación de

habilidades profesionales y técnicas, desvirtuándose un tanto el carácter politécnico de la asignatura.

Todo hacía pensar en la necesidad de un nuevo cambio.

Período de 1986 a 1990.

Antes de efectuarse el Tercer Congreso del Partido Comunista de Cuba (feb. de 1986), la dirección del Ministerio de Educación había decidido efectuar los estudios necesarios para el Segundo Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación. Fueron creadas las condiciones y se constituyó el " Grupo de Trabajo" general para enfrentar el nuevo análisis del plan de estudio y de los programas y demás documentos normativos de la educación general, así como concebir su proyección para un cambio inmediato. Además, se formaron "los grupos por asignaturas" para enfrentar las transformaciones que se debían realizar.

Se tuvieron en cuenta los requerimientos generales siguientes:

- Las condiciones históricas del país que se vislumbraban para el quinquenio 1986-1990. Esas circunstancias fueron bien delimitadas en la Sesión Diferida del Tercer Congreso del Partido en 1986 (nov.).
- Los resultados arrojados por la investigación Ramal a la cual se le confirió un gran peso de veracidad.
- El estado de la educación general, así como el desarrollo de las diferentes asignaturas en los países fuera del campo socialista principalmente en América Latina.

Los principios básicos de la educación general politécnica y laboral se encaminaron a:

- Reforzar el enfoque marxista y martiano de la educación y los postulados de la pedagogía socialista, pero sin desestimar los aportes científicos que en materia

educativa tuvieran lugar en el mundo capitalista principalmente en el área latinoamericana.

- Establecer la estructura de la educación general de la manera siguiente: Preescolar (0 a 5 años); Primaria, de 1ro. a 6to. Grados, Secundaria Básica, de 7mo. a 9no. grados y Preuniversitario de 10mo. a 12mo. grados. Esta estructura se ajustaba más a la tradición de la educación cubana que la que resultó del primer perfeccionamiento.
- Eliminar del plan de estudio la carga excesiva de los contenidos y concentrarlos más.
- Mantener el carácter sistémico en cuanto a la secuencia de los contenidos de cada asignatura. En este caso no hubo precisión en relación con la estrategia metodológica a seguir para enfocar los contenidos y se dio libertad a los especialistas para seguir en cada asignatura el razonamiento inductivo, el deductivo o ambos. Este particular traería consecuencias negativas en el aprendizaje del alumno debido a que en un mismo grado, sobre todo en secundaria básica, recibía el mismo alumno los conocimientos a partir de diferentes estrategias didácticas
- .Someter a un grupo de expertos de gran excelencia todos los cambios generales que se propusieran, así como en lo que respecta a las asignaturas en particular y hacer un pilotaje de los programas de las diferentes asignaturas antes de generalizarlos.
- Comenzar el tránsito a partir del curso escolar 1988-89.
- Controlar la puesta en práctica del nuevo plan de perfeccionamiento.

El grupo de trabajo de la Educación Laboral adscrito al ICCP estuvo integrado por: metodólogos de las direcciones de Educación General y de Formación y

Perfeccionamiento del Personal Pedagógico, profesores del Instituto de Perfeccionamiento Educacional (IPE), del Instituto Superior Pedagógico Enríque José Varona, metodólogos municipales y maestros y profesores de escuelas primarias y secundarias básicas.

La propuesta del Proyecto inicial estuvo lista en noviembre de 1987 (.)

Este fue sometido a una consulta por todo el país con una muestra de 1471 especialistas. El nuevo Proyecto se confeccionó a partir de las múltiples sugerencias hechas por inspectores, jefes de departamentos de los Institutos Superiores Pedagógicos y metodólogos de la especialidad.

La asignatura Educación Laboral quedó estructurada de la siguiente manera: de 1ro. a 8vo.grados con 800 horas/c, lo que correspondía al 6,3 % de la carga docente total asignada al plan de estudio. Hay que significar que sólo para secundaria básica (7mo. y 8vo. grados) se dedicaban 320 horas con una frecuencia de 4 horas por semana. En 9no. grado se organizó un programa de trabajo socialmente útil y productivo que permitió organizar a los alumnos en Brigadas de Trabajo. El Dibujo Técnico quedó para el grado 12mo., para los alumnos que aspiraran a carreras de ciencias. (Ver Anexo 4)

(.) MINED: Concepción general de la asignatura Educación Laboral en el subsistema de Educación General Politécnica y Laboral. Impresión Ligera, Ciudad de La Habana (1987)

La proyección de la Educación Laboral se hizo a partir de los principios siguientes:

- Reducir el contenido de algunas áreas y eliminar aquellas de mayor especialización.

- Eliminar la tendencia al enciclopedismo y a la teorización presentes en el plan de estudio anterior;
- Partir de la concepción de que el aprendizaje debe ir de una situación práctica a lo teórico. La actividad práctica debía convertirse en el medio para resolver el problema planteado y alcanzar los objetivos propuestos;
- Respetar la formación de las habilidades básicas comunes de 1ro. a 7mo. grados para todo el país y posibilitar una mayor flexibilidad para los grados 8vo. y 9no.
- Fortalecer el principio del politecnismo.

Además, se precisaron cinco directrices o núcleos básicos para la asignatura, a saber:

1. El conocimiento de las características y propiedades básicas y generales de los materiales que constituyen el objeto de trabajo;
2. El conocimiento de los medios de trabajo que se utilizan en la transformación del objeto de trabajo;
3. Las habilidades y los hábitos laborales que se forman y se desarrollan en el proceso de la producción de artículos de propiedad social;
4. Los elementos integrantes de la organización del trabajo. Su aplicación a los procesos de producción;
5. La representación e interpretación de artículos.

Como se aprecia en los tres primeros núcleos básicos se está tratando de crear las condiciones para la preparación de las fuerzas productivas de la sociedad, en que el trabajo es el eslabón fundamental.

Los programas de 1ro. a 7mo. grados desarrollan áreas comunes para todo el país. Estas fueron: trabajos con papel y cartón; con materiales variados (de la naturaleza y recuperados); y modelismo técnico de 1ro. a 4to. grados; trabajos sencillos de costura de 2do. a 6to. grados; trabajos sencillos de cocina de 5to. a 6to. grados; trabajos con madera, metal y plásticos de 5to. a 7mo. grados y dibujo básico en 7mo. y 8vo. grados.

En 8vo. grado se introdujeron "las variantes", las que posibilitarían la vinculación de los alumnos con diferentes áreas de la actividad laboral, así como las Brigadas de Trabajo en 9no. grado.

Este particular novedoso abría la posibilidad de desarrollar habilidades por diferentes vías o alternativas y se rompía con el criterio de que sólo era posible formarlas a partir de los trabajos con: madera, metales y electricidad, por lo menos en secundaria básica.

Antes de la introducción en la práctica generalizada se llevó a cabo una especie de pilotaje de los programas de 1ro. a 7mo. grados, en la Ciudad de la Habana y en Pinar del Río.

El enfoque pedagógico de este plan de estudio poseía las características siguientes:

- Orientación marxista y martiana del plan de estudio y de los programas de las asignaturas en correspondencia con las necesidades del país y en los principios de la pedagogía socialista cubana.
- Conocimiento del estado de la enseñanza de la educación laboral en el mundo capitalista y principalmente en América Latina.
- Mayor inclinación hacia la actividad práctica (construcción de objetos) para llegar a la teoría. Los contenidos de los programas se formularon en términos de actividades.

- Eliminar los patrones fijos que establecían los programas para la confección de artículos, dando mayor protagonismo al maestro y al profesor para organizar la enseñanza.
- Mantener el carácter politécnico y pre-profesional de la asignatura.
- Introducir una mayor flexibilidad en los grados 8vo y 9no que posibilitaría un mayor vínculo con las necesidades regionales y con los intereses de la comunidad.
- Seleccionar los contenidos básicos en cada grado para reducir el enciclopedismo de los programas anteriores.
- Validar los programas antes de su aplicación generalizada en todo el país.

A partir de la puesta en práctica del nuevo plan de estudio y de los programas (curso escolar 1988-89) se realizó una investigación por el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas para controlar su aplicación. Este estudio constataivo incluyó un análisis en el orden teórico y en el práctico.

El estudio en la asignatura Educación Laboral estuvo encaminado a las direcciones siguientes:

- Conocer el nivel de logros en el dominio del conocimiento y de las habilidades básicas en la preparación de los alumnos;
- El nivel de preparación de los profesores;
- Análisis cualitativo de la puesta en práctica de los nuevos programas.

Sólo se insistirá en los resultados obtenidos en el orden teórico, por los intereses de este estudio.

Los resultados fueron los siguientes en términos generales:

- a) Poca preparación de los maestros y de los profesores para enfrentar los cambios en la orientación de la asignatura, a pesar de los seminarios que recibieron para ello.
- b) Escaso desarrollo de las habilidades iniciales, las que debían desarrollarse en primaria y que afectaban el aprendizaje en la secundaria básica.
- c) Carencia de medios de trabajo y de materiales para el desarrollo de las clases en el taller.
- d) Pérdida del carácter científico y politécnico de la asignatura.
- e) Se llegó a una especie de practicismo, pues el profesor no aprovechaba los momentos de la actividad práctica para poner al alumno a razonar y a pensar en lo que tenía que hacer.
- f) No se tuvo en cuenta la relación intermateria.
- g) No se logró una integración efectiva entre el dibujo básico y el taller.
- h) No se alcanzó en 8vo grado la vinculación de los conocimientos que poseía el alumno con los problemas de la práctica social, ni con el desarrollo científico técnico.
- i) Disminución del carácter politécnico de la enseñanza, que se inclinó hacia lo técnico, considerándose la construcción de objetos una vía y no un principio de la Educación Laboral. (39)

Esta realidad llevó a efectuar una serie de ajustes en la asignatura en el curso escolar 1990-91, que no significaron un cambio en la esencia de la orientación del proyecto.

En 1987 se hizo la reedición de la obra Metodología de la Enseñanza de la Educación Laboral de A. Abascal y otros, antes citada, por conservar toda su vigencia a pesar de los cambios que resultaron del segundo perfeccionamiento relacionado con la

asignatura. Hay que destacar que esta obra se destina a los estudiantes que cursan la especialidad de Educación Laboral y Dibujo Técnico en los Institutos Superiores Pedagógicos. No debe olvidarse que fue publicada por primera vez en 1981 en plena vigencia del Plan “B” y que respondía a los principios del primer perfeccionamiento. El plan de estudio de la especialidad se modificó y se pasó al “C”, como se verá mas adelante. Este particular tiene interés para ilustrar que a pesar de los cambios entre el primero y el segundo perfeccionamientos el enfoque general de la asignatura no cambió en esencia, ya que siguió siendo marxista y martiano; de lo contrario esta obra pedagógica hubiera perdido su valía.

En el mencionado texto se declara:

Las condiciones de trabajo de la escuela de enseñanza general, demandan que el profesor de Educación Laboral sea un especialista de perfil técnico-profesional amplio. Debe estar preparado para desarrollar clases de carpintería, mecánica y electricidad, de elaboración mecánica de los metales, de mecánica automotriz, de mecanización agrícola, y otras ramas más. Además debe estar en condiciones de dirigir el trabajo socialmente útil de los alumnos en tiempo extraescolar. La escuela no puede tener diversos profesores para cada una de estas ramas. (...) Al profesor de Educación Laboral se puede encargar la enseñanza del Dibujo Técnico, ya que esta materia está estrechamente relacionada con las clases de taller. (40)

Como se aprecia el perfil del profesor de Educación Laboral es tan amplio que resulta difícil la materialización en la práctica docente de conocimientos y de habilidades tan disímiles y por otro lado, resalta a la vista la marcada tendencia del plan de estudio a una concepción profesional de la enseñanza de la Educación Laboral en la escuela general,

sobre todo para la secundaria básica. De esta manera se pueden entender los resultados que arrojan las investigaciones realizadas en cuanto al comportamiento de la enseñanza de la Educación Laboral en la escuela en diferentes etapas.

En marzo de 1987, como resultado de los acuerdos derivados de una Comisión de Especialistas se conformó la adecuación del plan “B” para lograr elevar la calidad en la formación de profesores de la especialidad. El plan “C” se concibió atendiendo a los requerimientos siguientes:

- Disminución del número de actividades puramente teóricas.
- Se eliminaron algunas asignaturas y otras quedaron fundidas en una misma disciplina.
- Eliminación de repeticiones innecesarias que no condicionan un desarrollo escalonado del conocimiento.
- Se incrementó el tiempo disponible para la ejercitación y el desarrollo de habilidades en los laboratorios y talleres, y se logró una mejor organización docente en estas actividades.
- Se realizaron ajustes en lo relacionado con la precedencia de algunas asignaturas, lo que mejoró la preparación de los estudiantes para la ejecución de las actividades prácticas en los talleres docentes.

En resumen, en el período de 1975 a 1986 fue ratificada la asignatura con el nombre de Educación Laboral. Se logró la correspondencia entre el fin de la educación general y el de la asignatura. Se declaró la educación socialista basada en el marxismo – leninismo. La orientación pedagógica de la asignatura Educación Laboral se fundamentó en los

principios de la pedagogía socialista, principalmente la de la antigua URSS. La secuencia que se le dio a los contenidos en los programas fue totalmente lineal y basada en el razonamiento inductivo. Se produjo una tendencia hacia el verticalismo del plan de estudio y al enciclopedismo. Hubo una clara precisión de los principios esenciales de la asignatura: politecnismo, pre-profesional y se expresó que lo constructivo -en teoría- era una vía y no un principio final del desarrollo de la asignatura. Se perfilaba una concepción de la educación para el trabajo. En este período se logró en la asignatura una proyección pedagógica basada en los principios marxistas y martianos, por lo menos en teoría. Se intentó la relación, por primera vez, entre la Educación Laboral y el resto de las materias del plan de estudio. El poco aprovechamiento en el aprendizaje se hizo evidente por el carácter, en general, teórico que asumió la enseñanza, por diversas razones y en el poco vínculo con la realidad nacional y las necesidades regionales. La Investigación Ramal llevada a cabo por el ICCP a partir de 1982 evidenció todas estas dificultades, entre otras investigaciones científicas constataivas y teóricas que se realizaron.

En el período de 1986 a 1990 la asignatura continuó denominándose Educación Laboral y se mantuvo la correspondencia entre el fin de la educación general y el enfoque pedagógico de la asignatura. Sus principios rectores continuaron siendo los de la pedagogía socialista, más ajustada a la tradición pedagógica cubana y al nivel del desarrollo de dicha materia de estudio en numerosos países no socialistas, por los estudios comparados que se llevaron a cabo como parte de la estrategia para el cambio. Aunque la secuencia de los contenidos de la Educación Laboral fue lineal como en el período anterior, en este caso no hubo interés marcado en seguir el razonamiento inductivo o deductivo en la concepción general de los programas de un mismo grado. Ese particular quedó como variable sin controlar en la concepción del plan de estudio general en el segundo perfeccionamiento. Hubo más flexibilidad en el enfoque

pedagógico de la asignatura , lo que se pone de manifiesto en las variantes adoptadas para el 8vo. y el 9no. Grados. Disminuyó en parte el verticalismo y el carácter teórico que se le dio a la asignatura en el período anterior.

Se abogó de nuevo por el politecnismo y el carácter pre-profesional. La formación de las habilidades prácticas fueron reforzadas como reacción a la tendencia teoricista anterior y el fin de la asignatura continuó siendo el trabajo. Se mantuvo el interés por la concepción martiana y marxista en el enfoque pedagógico de la asignatura y se planificó la relación de la Educación Laboral con el resto de las materias sin precisarse el lugar que le correspondería en esas relaciones. En definitiva, en la práctica educativa hubo logros discretos, ya que los resultados en las aulas fueron relativamente bajos. Se volvió hacia una concepción técnica y casi profesional. En este período predominó un carácter casi practicista. La construcción de objetos siguió siendo un principio en la enseñanza. Múltiples investigaciones realizadas después y durante la aplicación del segundo perfeccionamiento ofrecen los datos necesarios para arribar a este criterio.

Capítulo IV: Etapa de 1991 a 1999: El enfoque pedagógico de la asignatura Educación Laboral a partir de los ajustes realizados en condiciones históricas especiales.

Capítulo IV: Etapa de 1991 a 1999: El enfoque pedagógico de la asignatura Educación Laboral a partir de los ajustes realizados en condiciones históricas especiales.

“Hay que revolucionar hasta los cimientos los conceptos de la educación”

Fidel Castro

Historia e ideal educativo.

Al iniciarse el llamado “período especial en tiempos de paz” a partir de 1990 como resultado de la pérdida abrupta que sufriera Cuba de más del 80% del comercio exterior que se mantenía con los países socialistas de Europa del Este y en especial con la URSS el país se vio obligado a enfrentar un conjunto de estrategias para movilizar “toda la voluntad política e inteligencia” para mantener las conquistas alcanzadas por el socialismo y avanzar, a pesar de esas circunstancias.

No se puede soslayar el hecho de que precisamente en este período se recrudecieron el bloqueo y otras manifestaciones de la política agresiva de los Estados Unidos contra el país, lo que hace más difícil la solución de los problemas económicos, los que sin lugar a dudas tuvieron una amplia repercusión en todas las esferas de la sociedad y en particular en la educación.

Las consecuencias más agudas del período especial se dejaron sentir desde 1991 a 1994; a partir de ese año se puede decir que ha comenzado un proceso lento de recuperación de la economía, que aún no ha alcanzado los niveles de 1989.

Cuba ha seguido en materia económica una estrategia política de resistencia y desarrollo en los últimos 10 años -al igual que el resto de las esferas de la sociedad- sobre todo a partir de diciembre de 1991 en que desapareció la Unión Soviética. Hay que decir que las medidas tomadas en la economía del país no han sido improvisadas, sino que forman

una estrategia bien pensada. Los objetivos son: revertir los costos de la crisis y la reinserción de la economía cubana en el mercado mundial ante las nuevas condiciones.

Entre esas medidas han estado: la política exterior cubana sobre todo en lo relacionado al comercio, al tener que pasar de una concepción centralizada a una descentralizada y con un cambio en el sistema monetario que ha habido que vincularla al mundo de otra manera; la inversión extranjera -la que existía desde 1987 con las empresas mixtas-; la reforma constitucional de 1992; la ley sobre inversión extranjera de 1995; la aparición del trabajo por cuenta propia, que fue expuesta en el IV Congreso del Partido Comunista de Cuba en octubre de 1991, pero que se hace factible en 1993.

Existieron una serie de factores que aceleraron las principales decisiones en 1993, las que fueron: el trabajo por cuenta propia, las unidades básicas de producción cooperativa, la captación de divisas -despenalización de la tenencia de dólar- y el saneamiento financiero. En fin, surgieron: una nueva forma de mercado agropecuario, un nuevo sistema impositivo y el mercado de objetos industriales.

Por supuesto que en el seno de la economía socialista comienzan a aparecer relaciones monetario-mercantiles, a pesar de que este hecho parece una contradicción, en vez de negarlas, porque surgieron de una manera espontánea, fue necesario incorporarlas al socialismo y convertirlas en relaciones no contradictorias con él.

La economía del país entre 1995 y 1999 se recuperó en un 4 %, aunque aparecieron nuevas complejidades. En 1999 se produce un nuevo crecimiento de la economía, motivada por: la eficiencia económica, la que se ilustra con el crecimiento de la productividad del trabajo en el 5 % y la disminución del uso de la energía; por el crecimiento de la producción azucarera; por el aumento del potencial energético. Todo esto permitió una inyección en el país de 600 millones en salarios sin presiones de

inflación. Se espera mantener un buen ritmo de crecimiento en los próximos años aunque este particular dependerá de circunstancias exteriores.

Todas las esferas de la sociedad buscaron sus legítimas estrategias para sobrevivir y para desarrollarse. En este caso está la educación.

En la década de los años noventa se reafirmó plenamente la concepción que se había venido conformando en el país, en la cual la educación constituye un proceso social, organizado y dirigido a partir de entender la sociedad cubana como una sociedad educadora en su esencia.

Por lo tanto, la voluntad política del Estado cubano y del pueblo ha permitido:

- Que ningún maestro quede sin trabajo, que ninguna escuela fuera cerrada y ningún niño dejara de tener escuela y maestro. A pesar de todas las dificultades, Cuba continúa siendo uno de los países con mayor cantidad de docentes per cápita en el mundo.
- Una efectiva cohesión social e integración de todos los demás factores asociados a la educación para, sobre la base de ese consenso, trabajar en pos de niveles superiores de calidad.
- Generar un movimiento para la búsqueda de soluciones a los problemas materiales, al trabajo metodológico y de dirección.(41)

El nivel alcanzado en la educación ha permitido conformar la política educativa en el orden cualitativo encaminada a resolver las insuficiencias existentes y responder a las exigencias que imponen las nuevas condiciones creadas.

Una peculiaridad del trabajo educacional en estos años es que la investigación científico-pedagógica avanzó significativamente en el diagnóstico e identificación de los principales problemas pedagógicos a enfrentar en las escuelas, sobre todo en lo relacionado con la formación de la personalidad de los niños y jóvenes sobre la base solidaria y con los mejores valores ético-morales e internacionalistas acumulados por la humanidad.

Las medidas adoptadas en la década de los 90 en la educación reflejan que las principales transformaciones emprendidas se sustentan en las ideas esenciales siguientes:

1. La solución de los problemas de la calidad de la educación sin renunciar a la educación masiva de todos los ciudadanos, sin distinción de sexo, raza, creencia religiosa o lugar de residencia.
2. La necesidad de materializar en la práctica la relación entre la unidad del sistema educacional y la diversidad mediante la cual este se manifiesta en la práctica escolar.
3. La adecuada relación entre la centralización y la descentralización administrativa en todo el sistema educacional, lo que significa acercar la toma de decisiones a los niveles de dirección que ejecutan la política educacional.
4. La creación de un movimiento científico en todo el magisterio cubano, que implica la necesaria solución de los problemas presentes y prospectivos del sistema educacional por la vía científica, lo que equivale a decir, con objetividad; creatividad y carácter participativo de todos los factores esenciales que intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje, en correspondencia con las exigencias de la época y que tenga en alta estima la práctica pedagógica de avanzada y los resultados de las investigaciones científicas.

5. La optimización del proceso docente-educativo, que permite la máxima utilización del potencial pedagógico y científico del territorio, elevando la idoneidad y calidad de los cuadros y de los profesores y la integración del trabajo metodológico y de superación en cada nivel y estructura de dirección.(42)

En términos de indicaciones globales, la cobertura educacional que brinda el sistema en las condiciones de los años 90 se traduce en el aseguramiento de instalaciones, de docentes y en las posibilidades de brindar continuidad de estudio para toda la población en edad escolar, garantizando una formación profesional media y superior de acuerdo con las necesidades y prioridades del desarrollo económico y social. Tiene su manifestación explícita en las elevadas tasas de escolarización y supervivencia en los diferentes grupos de edades.

Para sólo poner algunos ejemplos:

En los últimos 4 años el presupuesto destinado a los servicios educacionales ha crecido a un ritmo promedio de más del 3% anual y alcanzó en 1998 el 10% del Producto Interno Bruto (PIB).

En la educación para los niños de 0 a 5 años que se consideraba desfavorecida por seguirse la política cerrada de la educación institucional exclusivamente para internados, al adoptarse el Programa Social de atención educativa "Educa a tu hijo", que revolucionó esa enseñanza, la escolarización alcanzó el 98,3%.

La escolarización de la población de 6 a 11 años en el curso escolar 1998-99 se elevó al 99,3%, la del grupo de edades de 12 a 14 años al 95,8% y las edades entre 6 y 14 años al 98,2%.

Este desarrollo se observa también en los resultados de los distintos tipos y niveles de enseñanza.

Lo más significativo ha estado en que Cuba ha alcanzado el lugar más elevado en una investigación realizada por la UNESCO en 1998, sobre calidad de la enseñanza primaria.

No hay que olvidar que a pesar de las dificultades económicas y sociales que se han presentado debido a las estrategias desarrolladas y por los resultados cualitativos de la enseñanza en la década precedente, y sobre todo por el impacto que en la educación escolarizada ejercen los llamados factores asociados al proceso educativo: familia, comunidad, etc., se han obtenido estos logros. ¿qué sucederá en el decenio siguiente?.

El enfoque pedagógico de la asignatura Educación Laboral entre 1991 y 1999

En la última década del siglo XX se han producido en la asignatura Educación Laboral una serie de ajustes para adecuarla a las exigencias de esa etapa histórica. En el caso de las asignaturas del plan de estudio de la educación general se han puesto en práctica diferentes tácticas para enfrentar los cambios.

Por la actualidad del fenómeno que estamos historiando sólo podemos describir los hechos y proyectar algunas consideraciones, pero sin pretensión de elevada generalización teórica.

Hay que significar que los cambios en la asignatura Educación Laboral se han producido en la secundaria básica y no tanto en la primaria que ha permanecido sin nuevos reajustes.

En noviembre de 1993 se concluyó una investigación del ICCP con el título: Remodelación de la concepción estudio-trabajo en la educación general. (43)

Los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes:

- Falta de carácter sistémico en el desarrollo del principio estudio-trabajo, en su desarrollo y en su cumplimiento.

- Insuficiente cumplimiento del principio politécnico en la enseñanza de la asignatura Educación Laboral.
- Existencia de grandes carencias en la materialización práctica del trabajo productivo agrícola.
- Ausencia de motivación hacia el trabajo.
- Poca preparación laboral y para la vida de los estudiantes.
- La enseñanza de la Educación Laboral de una manera muy reproductiva.

Esta investigación planteó una serie de “Recomendaciones”, entre ellas cabe destacar: La necesidad de convertir la asignatura Educación Laboral en la disciplina integradora del Sistema de Acciones Laborales de la escuela.

El Ministro de Educación, en el discurso pronunciado en febrero de 1993 en el Tercer Congreso de Pedagogía, se anticipó a los resultados al declarar que era necesario:

(...) garantizar el componente laboral de las diferentes asignaturas que conforman el plan de estudio, estableciendo la relación entre los contenidos de los programas y las actividades de la producción y los servicios (...) (44)

Por imperativo de las circunstancias históricas fueron reforzadas las variantes y las Brigadas de Trabajo, porque resultaban más moldeables para enfrentar las carencias materiales del momento.

Si se analiza el sistema de Acciones Laborales implementado para la secundaria básica (7mo a 9no grados), se puede apreciar la disminución del carácter pre-profesional y el énfasis en la actividad misma (practicismo) de esta concepción, que reduce varios de los aspectos del enfoque del politecnismo que la pedagogía marxista y martiana ofrece para estas circunstancias.

Sistema de Acciones Laborales:

Grados

Actividades

7mo actividades prácticas en las áreas del taller: trabajos con madera, metales y circuito eléctrico, además dibujo básico

8vo y 9no actividades prácticas laborales en diferentes variantes del programa.

7mo a 9no actividades en Brigadas de trabajo dentro y fuera de la escuela,

Trabajo productivo agrícola en diferentes modalidades,

Círculos de interés y actividades socialmente útiles.

Después se les incluyó las actividades en las aulas pedagógicas y en el Movimiento de Pioneros Exploradores.

En 1995 se desarrolló una investigación: Metodología para la integración del principio estudio-trabajo en el proceso docente-educativo en la educación general básica. (45)

Este estudio fue de carácter teórico-metodológico y propuso un modelo de integración que puede esquematizarse de la manera siguiente:

Papel activo de alumnos y profesores

Vinculación de

la escuela y la

comunidad

Integración de todas

las actividades de la

escuela

Perfeccionamiento del trabajo

científico-metodológico

en las asignaturas

ENSEÑANZA: PRODUCTIVA, POLITÉCNICA Y LABORAL

Se insiste en esta investigación en la recuperación de los valores más elevados de la asignatura Educación Laboral y resulta un enfoque pedagógico más válido que el sistema de acciones laborales que se había propuesto antes.

Si se analizan las Indicaciones del Ministerio de Educación y los documentos metodológicos de los cursos escolares 1994-1995 hasta el 1997-1998, en todos se reitera la necesidad de convertir la Educación Laboral en la asignatura integradora de todas las acciones laborales de la escuela.

En todos los casos, la realidad resulta preocupante ya que la asignatura Educación Laboral no ha podido cumplir a plenitud con la misión que le ha sido encomendada a pesar de los esfuerzos realizados en ese sentido.

Se han puesto en práctica diferentes ensayos para garantizar la formación laboral en la escuela general, sobre todo en secundaria básica. Hoy existen tres intentos con posiciones pedagógicas relativamente diferentes:

1. El proyecto del modelo de escuela Secundaria Básica: Este resulta una experiencia de gran alcance, porque parte de una concepción curricular amplia y se fundamenta teóricamente en el

(...) enfoque histórico-cultural fundado por Lev Semionovich Vigotsky (1896-1934), que permite asumir desde esta posición la concepción de una enseñanza y un aprendizaje centrado en el desarrollo integral de la personalidad del estudiante (46).

Este modelo se experimentó en 14 provincias y fue monitoreado por los especialistas del ICCP. Presenta una concepción novedosa en cuanto a la relación dialéctica entre la verticalidad y la diversidad, y sostiene la idea de los ejes transversales, como expresión

de la llamada “pedagogía democrática”. Entre los ejes a trabajar está: el laboral, el vocacional y el de eficiencia económica. En este caso, la asignatura Educación Laboral contribuye a la formación politécnica general del alumno, y no se percibe como integradora del resto de las acciones laborales de la escuela.

2. La concepción de la Educación Laboral en las ESBE, con un gran peso en la esfera agrícola, que resulta a la larga una orientación muy especializada y poco profesional. (47)

3. Precisiones para el desarrollo de los programas de Educación Laboral en las secundarias básicas seleccionadas (curso 1999-2000). (48)

Fueron seleccionadas 242 secundarias básicas para aplicar esta concepción.

En el documento antes mencionado se declara:

El carácter politécnico y laboral de esta asignatura ha de proporcionar los conocimientos básicos de las bases de las ciencias contemporáneas, de su aplicación a los programas tecnológicos en las principales ramas económicas del país y desarrollar hábitos y habilidades laborales mediante la práctica en el taller escolar, y la incorporación al trabajo productivo socialmente útil. (49)

Se precisa que el contenido de la asignatura Educación Laboral es un componente importante, fundamental de la cultura laboral de los educandos, en que los contenidos técnicos y tecnológicos constituyen el núcleo básico y son a su vez su aporte a la formación del futuro trabajador.

En este proyecto se considera que se debe tener a la tecnología como la base del politecnismo, y se declara que es necesario fortalecer el componente tecnológico de la

educación general. Esta concepción suprime las variantes y por el contrario propone como contenidos los siguientes:

- Los objetos técnicos más comunes en la producción, los servicios y la vida doméstica; los materiales; la planificación y ejecución de los procesos constructivos y de servicios; los procesos tecnológicos más generales en la producción de materiales, energía e información; la organización del trabajo, la gestión y la organización; la relación tecnología y sociedad; la producción y la comunicación de ideas; los mecanismos principales que se presentan en las máquinas, las herramientas, los dispositivos, los objetos domésticos y otros; sistemas y medios de control, los fundamentos científicos y los objetos y procesos técnicos.

Esta es una orientación novedosa que se acerca a la corriente pedagógica actual que ha asumido la asignatura como Tecnología e Informática en lugar de Educación Laboral. Para propiciar este enfoque pedagógico sería necesario variar el fin mismo de la educación general para ajustarla a los nuevos intereses de la asignatura, que no sería entonces propiamente Educación Laboral como se ha venido concibiendo hasta ahora. Es interesante este experimento por lo que puede aportar en el futuro.

En conclusión: se aprecia que existen diferencias entre los modelos de la enseñanza de la Educación Laboral en secundaria Básica y su relación con el fin de la educación general que no se ha cambiado. Todos estos enfoques pudieran ser posibles, si se avinieran a una orientación pedagógica en correspondencia con el fin de la educación general. Todo estos experimentos no son más que resultado de las circunstancias históricas por no haberse enfrentado los ajustes desde una posición más integral ¿Qué podrá esperar el futuro en relación con la asignatura Educación Laboral? (Ver Anexo 5)

Capítulo V: Los diferentes fines de la educación general y los enfoques pedagógicos de la asignatura Educación Laboral en su proyección hacia el siglo XXI

Capítulo V: Los diferentes fines de la educación general y los enfoques pedagógicos de la asignatura Educación Laboral en su proyección hacia el siglo XXI

“El trabajo es una virtud del hombre, sin el trabajo no hay riquezas verdaderas, por lo que en Cuba se debe saber aprovechar las ventajas que les ofrece la naturaleza y vivir felices por medio del trabajo”.

José A. Saco

A fines del siglo XX resultó evidente que la historia cambiaba sensiblemente. No es un milenio o un siglo lo que termina sino una civilización, una cultura, una manera de pensar y sobre todo una forma de vivir, como lo afirmó el premio Nobel de Literatura José Saramago. (50). Son muchos los que están de acuerdo con el ilustre lusitano. Todos saben que hay que prepararse para esos cambios.

La educación por su relación con la cultura y el hombre tiene que disponerse a cumplir su misión histórica una vez más.

Entre las transformaciones que se suceden hoy en día se encuentra el inevitable fenómeno de la integración que ocurre a escala planetaria.

Este envolvente proceso integracionista se proyecta hoy desde dos posiciones teóricas diametralmente opuestas:

- La tendencia –imperante- dirigida por los países imperialistas, bajo la fórmula del neo-liberalismo. Está basada en , un primer plano, en las exigencias de la economía y en el desarrollo científico-técnico. En esta postura se considera que la técnica y la ciencia constituyen el centro del desarrollo humano y la posición ética resulta ser un subproducto de esto, la que se concreta en un exagerado utilitarismo, en el egoísmo y en el practicismo como principios rectores en la formación de la personalidad.

- Existe la otra posición que invierte totalmente la pirámide y ubica en un primer plano la necesidad de llevar a cabo la integración, pero en primer lugar de los sentimientos de hermandad y de solidaridad entre los hombres y los pueblos como condición sine qua non para propiciar la integración económica, política y científico-técnica, así como la cultural. El centro del desarrollo humano, entonces, es la moral –los principios éticos- y a partir de ahí y paralelamente con ello provocar la formación integral del hombre y su asimilación de los cambios que se suceden en la actualidad.

Como se aprecia estas son posiciones antípodas que se discuten el primer plano de la escena histórica actual.

Papel de la educación en los cambios

En ambas posiciones anteriormente apuntadas, la educación es altamente valorada como la vía idónea para preparar las condiciones objetivas y subjetivas, para los cambios que se están produciendo y se provocarán para formar al hombre en esas nuevas ideas.

Todos están conscientes de que las transformaciones culturales son de tal envergadura que la concepción actual de la educación, a pesar de sus alternativas y de sus innegables avances, no permitirá la formación adecuada del hombre que vivirá en el siglo XXI.

Los reclamos son de nuevo claros. ¡Hay que cambiar “hasta los cimientos el fin de la educación”!

Ahora bien, ese fin de la educación es visto a la luz de las dos posiciones que se han anunciado anteriormente.

Desde la óptica neoliberal o cercana a sus intereses se proclama la “educación para el trabajo” o la “educación en tecnología”, porque de esta manera se satisfacen plenamente los intereses de la época, según declaran los más exigentes neoliberalistas.

Por otro lado se considera que esos ideales, trabajo y tecnología, deben tenerse en cuenta y nadie puede dudar de ello, pero lo que sería bueno preguntarse si esos ideales deben ser tomados como el fin mismo de la educación y subordinar a ellos la formación del hombre o como medios para llegar a otro ideal más alto y acorde con la esencia misma de la naturaleza humana lo que fue la formación integral y humanista del hombre.

¿Cuál es el camino que hay que seguir en cuanto al logro de ese fin?

El pensamiento educativo martiano –de dimensión universal y latinoamericana- ofrece respuestas a esta interrogante, el que resulta necesario escuchar antes de tomar una decisión en ese sentido que compromete a la formación del hombre en el futuro.

Martí claramente expresó: Educar (...) es preparar al hombre para la vida (51) ¿Cómo analizar esto?

La vida es compleja y exige por tanto una formación integral del hombre, el que sin perder su esencia universal se considere como históricamente concreto y dependiente de sus circunstancias y de su época.

Un acercamiento necesario al pensamiento educativo de Martí aclara el particular:

La educación, pues, no es más que esto:

La habilitación de los hombres para obtener con desahogo y honradez los medios de vida indispensables en el tiempo en que existen, sin rebajar por eso las aspiraciones delicadas, superiores y espirituales de la mejor parte del ser humano. (52)

¿Qué pautas está dando el Apóstol cubano en esta definición por supuesto que desde una óptica humanista? (.)

En primer lugar, Martí expresó que la educación tiene que habilitar al hombre para ganarse la vida, en términos de una formación cultural y práctica adecuadas; eso en lenguaje moderno es educación para el trabajo. Después precisa: en el tiempo, en el momento en que existen; está diciendo que las condiciones de la época histórica no se pueden soslayar si la impronta de hoy es la ciencia y la tecnología, pues está claro que la educación en tecnología hay que tenerla en cuenta, pero apréciese que Martí considera que las cualidades “superiores” son las morales, las espirituales y esas también hay que asumirlas. Por lo tanto, la tecnología, el trabajo y la formación moral no son fines en sí mismos sino partes indispensables de un objetivo más alto: la preparación del hombre para la vida.

Esa es una concepción humanista que se aviene más a la segunda postura a la que se hizo alusión más arriba.

En resumen, educar para la vida incluye:

- La formación cultural;
- La formación moral como centro aglutinador del desarrollo humano;
- El desarrollo intelectual (habilidades para pensar);

(.) Otras definiciones de José Martí sobre educación pueden verse en el Anexo 6, que permite hacer las consideraciones a que se arribaron en la obra.

- La educación para el trabajo (carácter politécnico);
- La educación en la ciencia, la técnica y la tecnología.

Por supuesto que estas dimensiones de la educación se dan en una unidad dialéctica – como educación integral- y deben estar presentes en el fin de la educación general que se conciba para enfrentar los cambios en todos los tipos y niveles de enseñanza.

Se puede reiterar entonces que estos ideales deben conformar un modelo de educación general –como base de la formación escolar- en que cada asignatura que se programe desarrolle la formación de una serie de “competencias básicas” (.) en relación con estos principios generales.

En el plan de estudio de la educación general básica existe históricamente una asignatura denominada Educación Laboral que ha contribuido a la formación integral del hombre, y en especial a preparar al estudiante en las habilidades y demás competencias generales pre-profesionales que le permitan una fácil y pronta profesionalización.

(.) ∴ Se asume el concepto de competencia expresado por Howard Gardner en la obra Las inteligencias múltiples como:”La capacidad o disposición que posee una persona para dar solución a problemas reales y para producir nuevo conocimiento”. No se identifica competencia con habilidad (1988).

¿Cuál es el estado de la enseñanza de la Educación Laboral en algunos países de América Latina en la actualidad?

Algunas consideraciones acerca del enfoque de la Educación Laboral en Colombia en la actualidad

La Educación Laboral, con diferentes denominaciones en América Latina, se encuentra atravesando por una serie de cambios sustanciales desde fines de la década de los 80. Es verdad que aún predominan criterios pedagógicos muy tradicionalistas, pero algunos países han sentido la necesidad de echar a andar por horizontes más modernos. Los que más han provocado transformaciones en este campo son: Chile, Colombia, Venezuela, Costa Rica y México, entre otros. En unos países estas reformas son hasta el momento parciales y en otros no han tenido toda la instrumentación debida, pero lo cierto es que el cambio resulta evidente.

El caso de Colombia puede ilustrar perfectamente bien lo que se quiere explicar sin necesidad de acudir a otros ejemplos. La Reforma Educacional iniciada en 1991 y oficializada por la Ley Nro. 115 de 1994, por imperativo de la política neoliberal que se desarrolla en el país, ha cambiado la asignatura tradicional de Educación Laboral por Tecnología e Informática, pero sin una definición precisa del fin de la educación general, pues este se formula a partir de la filosofía personalista que proclama sólo el desarrollo integral de la persona humana. Esa área del conocimiento se incluye desde el 1er grado hasta el 5to (fin de la primaria) y del 6to al 9no en que termina la básica secundaria. (.)

El plan de estudio consta de tres bloques que concretan los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, los que aparecen en una unidad dialéctica y en un solo acto de enseñanza-aprendizaje.

(.) Plan de estudio actual de Colombia, puesto en práctica a partir de la reforma educativa de 1991-94, Ministerio de Educación, Bogotá (1994). (Ver Anexo 6)

Entre los contenidos conceptuales se incluyen diferentes áreas, a saber: las demandas y las respuestas de la tecnología; los materiales; las herramientas; las máquinas y los procesos; la tecnología de la información y de las comunicaciones y la tecnología, medio natural, historia y sociedad.

En relación con los contenidos procedimentales se incluyen: análisis de productos y de los proyectos tecnológicos, y se refuerzan las habilidades prácticas más generales y significativas.

En cuanto a las actitudinales (formación de valores), aparecen las siguientes: valoración de los recursos naturales, de las fuentes de energía y de la importancia de la preservación del medio ambiente, adopción de conductas ecológicas adecuadas al entorno del país, confianza en el uso de los recursos tecnológicos, valoración de los aportes tecnológicos a la ciencia y de la mejoría de las condiciones de vida. (.)

En cada caso se desglosan las actividades precisas para cada área del conocimiento.

Estos son los lineamientos generales que le dan unidad a la asignatura en el sistema educativo colombiano, pero cada centro los ajusta de acuerdo con sus necesidades e intereses y estos contenidos se distribuyen por grados y ciclos. Se elabora así el llamado Proyecto Educativo Institucional (PEI), con el que funciona la escuela.

(.) Plan de estudio de Tecnología e Informática de la escuela general básica de Colombia.

Este modelo de educación en Tecnología e Informática se inserta en una concepción de la educación cercana a las exigencias del neoliberalismo, como ya se ha apuntado, y tiene escasos vínculos con las otras materias o áreas del plan de estudio de primaria y básica secundaria, que no apuntan en esa dirección de una manera tan evidente.

Es prudente que se reflexione sobre estos cambios y se hagan las necesarias valoraciones; ¿Estos son suficientes o se necesitan concepciones más profundas?.

Se podría entrar a estudiar las demandas futuras de la educación general y en especial las relativas al enfoque pedagógico de la Educación Laboral.

La educación general y los enfoques pedagógicos de la asignatura Educación Laboral :
Sus exigencias futuras.

La educación general- primaria y secundaria- debe garantizar en los alumnos una formación integral básica.

Hoy por hoy las exigencias del mundo llevan a los diferentes países a realizar un cambio sustancial en los planes y en los programas de estudio, para hacerlos más funcionales y efectivos y eliminar el enciclopedismo que muchos padecen, sin que por eso pierdan la sistematicidad necesaria en la secuencia que se les da a los contenidos en los programas y con independencia de la estrategia metodológica que se siga en su concepción, bien sea por la vía inductiva, deductiva o ambas.

La Declaración Mundial sobre " Educación para todos" que tuvo lugar en Jomtien (Tailandia) en 1990 acuñó la noción de " necesidades básicas de aprendizaje ". Este es un concepto que necesita de mucha reflexión y que no se puede olvidar en los análisis que se realizan sobre este particular.

Las llamadas "necesidades básicas de aprendizaje" para la educación general abarcan "tanto herramientas esenciales para el aprendizaje (lectura, escritura, expresión oral, el cálculo, la solución de problemas), como los contenidos básicos de aprendizaje (conocimientos teóricos y prácticos, valores y actitudes), todos necesarios para que el hombre pueda sobrevivir, desarrollar plenamente sus capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar plenamente en el desarrollo, mejorar la calidad de su vida, tomar decisiones fundamentales y continuar aprendiendo." (53)

Esta concepción implica la necesidad de ofrecer a "todos" un cuerpo de conocimientos, destrezas y de valores comunes. Este principio no debe tomarse en el sentido de un igualitarismo social, pues de eso no se trata, ya que no se puede dejar de tener en cuenta la individualidad del que aprende, ni sus ritmos de aprendizaje. No se trata de socializar al extremo, sino de establecer la dialéctica adecuada entre la formación individual y la social. Dicho "corpus" común ha de brindar las destrezas requeridas para quienes lo deseen y puedan seguir avanzando hacia niveles más completos de la formación. Por supuesto, que la Sociedad y el Estado deben brindar las posibilidades para que ese proceso culmine felizmente.

Los primeros años de la escuela deben asegurar precisamente aquella formación general básica imprescindible y necesaria, lo que algunos especialistas llaman "competencias básicas". Y esta es ni más ni menos que,

(...) la justificación de la prioridad social que en todas partes se atribuye a la escolaridad básica. (54)

La educación básica general tiene que abarcar el espectro necesario para que el alumno pueda desempeñarse como un adulto autónomo y productivo, para el ejercicio pleno de

la ciudadanía, para la productividad del trabajo y para comprender la ciencia y la tecnología.

En estas palabras están los códigos para interpretar la información socialmente disponible, los valores y los principios éticos y las habilidades y las destrezas para un buen desempeño en los diferentes ámbitos de la vida; en el mundo laboral, en la familia y en la esfera práctico-social.

Lograr esta formación básica general es la misión de las instituciones dedicadas a la educación general de niños y adolescentes.

La educación general básica que se conciba debe tener como principio la "orientación laboral" para todas las materias que se impartan, lo que se materializará de diferentes formas: vinculación del estudio con el trabajo, la unión de la teoría con la práctica y de la escuela con la vida.

Es necesario tener en cuenta que las nuevas condiciones del mundo laboral requieren personas con mejor formación básica, capaces de aprender y de adaptarse a los cambios que se suceden en forma vertiginosa y también a su propia realidad histórico-concreta.

No puede olvidarse que hoy, los adiestramientos específicos pierden vigencia rápidamente.

Los trabajadores deben comprender los fundamentos de la ciencia, de la técnica y de la tecnología que hoy están en la organización física y social del trabajo.

Los niños y los jóvenes se encuentran en una etapa exploratoria (de formación) en sus vidas y no deben ser forzados a optar de modo prematuro por una sola senda vital o ocupacional.

Ante tales condicionamientos, la escuela primaria y la media general no deben enfocarse hacia oficios específicos- como sucede en algunos países -, ni reforzar la separación entre el trabajo manual y el intelectual.

La formación básica general tiene el doble reto de: fortalecer los conocimientos básicos y de brindar una especie de "alfabetización laboral".

Esta debe permitir a los alumnos:

- Conocer sus intereses y capacidades individuales;
- Desarrollar conocimientos generales, que sirvan de base a la preparación laboral específica que podrá adquirirse después;
- Hacer posible la vinculación rápida e inmediata al mundo del trabajo.

Este tipo de preparación laboral debe ser común a todos los estudiantes con independencia de cuál pueda ser su destino previsible sin que esto signifique que no se puedan emplear diferentes alternativas para ese fin. La educación académica y la preparación laboral no son alternativas excluyentes.

En la literatura más actualizada se encuentra con facilidad las referencias a las "destrezas universales" para el trabajo, pero son pocos los estudios investigativos al respecto.

La comisión Scans de los Estados Unidos de Norteamérica, terminó en 1991 una investigación sobre este asunto que resulta de gran interés. (55)

A partir de cuidadosas observaciones sobre el terreno y de consultas a numerosos expertos, la Comisión pudo identificar las destrezas y las habilidades que en su conjunto constituyen las competencias necesarias pre-profesionales a formar en la escuela general.

Dichas "necesidades básicas son de dos clases", según se desprende del Informe final de la investigación:

- a) Fundamentales (básicas de pensamiento y cualidades personales);
- b) Laborales (manejo de recursos, manejo de información, comprensión del funcionamiento de sistemas y empleo de tecnologías)

Unas y otras son esenciales en la formación general- primaria y secundaria- tanto si el egresado opta por buscar empleo, como si desea proseguir sus estudios de post secundaria.

Por supuesto, que el contenido de esas destrezas fundamentales y laborales, han de adecuarse al nivel del desarrollo tecnológico de cada país y a sus condiciones histórico-específicas.

Las destrezas fundamentales que deben desarrollarse son:

- Habilidades básicas: lectura, escritura, aritmética, matemática, expresión oral y capacidad de escuchar.
- Aptitudes y actitudes analíticas: Pensamiento creativo, toma de decisiones, solución de problemas, visualización mental, capacidad para aprender y para razonar.
- Cualidades personales: Responsabilidad, autoestima, sociabilidad, autocontrol e integridad.

Las competencias laborales que han de desarrollarse en la educación general son:

- Recursos: Uso productivo del tiempo, el ahorro de los materiales y del espacio.
- Relaciones interpersonales: Trabajo en equipo, servicio, liderazgo, negociación y trabajo con personas con antecedentes culturales diversos.

- Información: Búsqueda y evaluación de datos, organización y mantenimiento de archivos, interpretación de comunicaciones y uso de las computadoras para el procesamiento de la información.
- Tecnología: Selección de equipos y herramientas, aplicación de tecnologías a tareas específicas, mantenimiento y reparación simple de equipos.
- Sistemas: Comprensión de los sistemas, organizacionales y tecnológicos, monitoreo, y mejoramiento y diseño de los mismos.

No hay que olvidar que estos resultados científicos corresponden plenamente a los intereses de un país capitalista hegemónico. Es conveniente valorar críticamente este estudio antes de utilizarlo, pues no es fácil encontrar otro tan completo hasta al momento actual.

En la escuela general los alumnos deben tener la oportunidad de rotar por una serie de actividades estructuradas que abarquen los distintos campos del trabajo humano, para desarrollar sus potencialidades cognitivas, y las habilidades y encontrar así, su propia orientación profesional.

Por supuesto que cada país de acuerdo con su desarrollo tecnológico sabrá cuan lejos puede llegar en estos cambios.

A partir de la conciencia clara de que no se pueden eludir los cambios que se producen en el mundo y que se afianzarán en el siglo XXI y que la preparación para vivir en ese mundo le corresponde a la educación; se analizaron las posiciones teóricas actuales y que orientan a la educación; se tomó partido por la de carácter humanista.

Se pretendió también ofrecer una concepción del fin de la educación a partir de los postulados martianos que conservan su plena vigencia y se reelaboró el concepto de educación para la vida.

En este sentido: la educación cultural (intelectual) para el trabajo, en tecnología y en relación con la formación moral y espiritual del hombre son componentes esenciales de esa educación integral y no fines en sí mismos, como lo expresan numerosos especialistas.

Se analizó qué está pasando con la Educación Laboral en América Latina, tomándose como ejemplo el caso de Colombia. Además, se incluyó el estudio realizado en los Estados Unidos sobre este asunto de gran interés.

No resultó propósito de esta investigación hacer definiciones de ciencia, técnica y tecnología, porque con independencia de ello, lo que interesa es el lugar que ocuparía en la formación del hombre, si es un medio o un fin de ella, como se propuso en la Declaración del Congreso Pedagogía 2001.

No se ofrece tampoco un “Proyecto de Educación Laboral” para el futuro, pues el interés ha estado en demostrar la necesaria correspondencia que debe existir entre el fin de la educación general y el enfoque pedagógico de la asignatura y de revelar las desviaciones que a veces se presentan entre el enfoque proyectado en los documentos oficiales y lo logrado en la práctica escolar, así como alertar sobre el retorno constante a principios esenciales de la asignatura Educación Laboral que ya habían sido superados desde 1975.

La última palabra no se posee. Lo que si está claro es que es necesario producir cambios esenciales en los enfoques pedagógicos de la asignatura Educación Laboral que estén acordes con una precisión del fin de la educación y que este responda, al igual que el

enfoque pedagógico de la asignatura, a los intereses más legítimos de la humanidad.
Esta es ¡la educación para la vida!, en el amplio y martiano sentido del concepto.

CONCLUSIONES

“... si las raíces y la historia de este país no se conocen, la cultura política de nuestras masas no estará suficientemente desarrollada...”

Fidel Castro

1. El análisis acerca de los enfoques pedagógicos de la asignatura Educación Laboral en la educación general cubana a partir de 1959 -con antecedentes desde 1902- hasta la actualidad ha estado estrechamente vinculado al desarrollo de la historia del país, así como al de las ideas educativas.
2. La periodización que se ha propuesto para orientar el estudio se logró a partir de un largo proceso de investigación (analítico-inductivo) hasta arribar a un primer momento generalizador (deductivo) que permitió que se pudieran sistematizar críticamente “los elementos seleccionados” para estudiar el enfoque pedagógico de la asignatura Educación Laboral en cada etapa o período histórico.
3. En la República mediatizada (1902 – 1958) se constató la existencia de la correspondencia entre el fin burgués de la educación y los enfoques pedagógicos reformista, positivista y pragmático, asumidos por la asignatura Sloyd, Trabajo Manual y Artes Industriales.
4. Entre 1959 – 1974 las asignaturas Artes Industriales y Educación Laboral (a partir de 1968) se vieron implicadas en el proceso de la revolución educacional que vivía el país.
5. El fin de la educación cambió sustancialmente hacia una posición teórica: humanista, popular, democrática y martiana. La obra educativa de la Revolución reflejada en el estudio constituye la expresión más elocuente de este cambio.

6. La asignatura Educación Laboral conserva los rasgos básicos de la concepción pragmática de la etapa anterior. Se produce una contradicción evidente entre el fin de la educación general y el enfoque pedagógico de la asignatura.
7. La etapa histórica comprendida entre 1975 – 1990 resulta muy compleja para su estudio, lo que determinó su subdivisión en dos períodos vinculados al primero y segundo perfeccionamientos del Sistema Nacional de Educación.
8. En el período entre 1975 – 1985 el fin de la educación general se conservó según los principios marxistas y martianos. (Tesis de Política Educacional del 1er Congreso del Partido) y el enfoque pedagógico de la asignatura siguió los lineamientos de la pedagogía socialista. Se resolvió la contradicción antes aludida.
9. La asignatura Educación Laboral se delineó como politécnica y pre-profesional y su diseño general alcanzó un nivel satisfactorio en su concepción curricular en diferentes aspectos.
10. En la práctica escolar apareció una nueva contradicción que consistió en el desvío de los principios rectores esenciales de la asignatura a las posiciones criticadas de la etapa anterior. Se puede afirmar entonces, que la contradicción siguió entre la unidad del fin de la educación y el enfoque pedagógico de la asignatura y la práctica de su enseñanza.
11. En el período comprendido entre 1986 – 1990 se estructuró de nuevo el plan de estudio de la asignatura correspondiente al segundo perfeccionamiento, se conservó la unidad anteriormente señalada, pero el enfoque pedagógico de la asignatura adquirió una postura más flexible, sobre todo para la secundaria básica y más ajustada a las condiciones y necesidades del país.

12. La actividad docente continuó manifestando un sentido practicante y en definitiva la enseñanza siguió aferrada a una mentalidad aún no superada plenamente.

13. La nueva contradicción se puso de manifiesto entre lo oficialmente establecido en los programas y lo que en realidad se obtenía como resultado del aprendizaje.

14. Por tanto las contradicciones internas que se revelan en el proceso histórico estudiado son:

- entre el fin de la educación general y el enfoque pedagógico de la asignatura Educación Laboral;
- entre la unidad del fin de la educación general y el enfoque pedagógico de la asignatura Educación Laboral y la forma de asumirla en la práctica educativa;
- entre los principios rectores de la asignatura declarados en los documentos oficiales y las variaciones que se han producido en la práctica escolar, lo que ha afectado en última instancia la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

15. Entre 1991 y 1999, una etapa tan actual que no se puede generalizar plenamente, en medio del período especial y a partir de la necesidad de conservar los logros educacionales alcanzados por la Revolución y de avanzar, se han realizado varios experimentos con la asignatura, sobre todo para la secundaria básica, que no siguen una estrategia global, sino más bien constituyen una búsqueda incesante por darle un vuelco a la asignatura. Se aprecian tres experimentos: uno de carácter práctico, otro que refleja una cierta flexibilidad en su concepción pedagógica y por último se introdujo una concepción dirigida a lo formativo, cercana a la educación en tecnología, por supuesto con características particulares para nuestro medio. En definitiva la realidad impone que hay que darle unidad y coherencia a la concepción pedagógica de la asignatura con independencia de la actividad del maestro y del profesor.

16. En esta encrucijada se encuentra la asignatura Educación Laboral al arribar al nuevo milenio. En este sentido el mundo capitalista se ha abierto a una posición de la globalización neoliberal y se apoyan por diferentes Organismos Internacionales dos tendencias del fin de la educación: educación para el trabajo y educación en tecnología. Estas concepciones han influido en los programas de la asignatura de los países de América Latina.
17. Es necesario proyectar un fin de la educación en el sentido martiano del concepto: educar para la vida. Proponer una educación cultural, para el pensamiento, los valores, la ciencia, la técnica, la tecnología y para el trabajo, pero como medios para lograr un fin más elevado y trascendente, que se configure a partir del principio de la integración y la globalización de la hermandad y de la solidaridad. Este fin redundará en un nuevo enfoque pedagógico de la asignatura Educación Laboral.

RECOMENDACIONES

1. Planificar seminarios y talleres para dar a conocer los resultados de la investigación sobre los diferentes enfoques pedagógicos de la Educación Laboral, a los maestros, profesores, metodólogos e inspectores de la asignatura, de manera de crear la conciencia necesaria acerca de las dificultades que ha enfrentado en las diferentes etapas históricas para cumplir con sus fines formativos.
2. Perfeccionar la Didáctica de la enseñanza de la Educación Laboral, en el sentido que demuestre, tanto en la teoría como en la práctica, cómo mantener los principios rectores de la asignatura sin las desviaciones que pueden afectar sus objetivos.
3. Profundizar en la Metodología de la Investigación Científica en la esfera de la asignatura Educación Laboral, sobre todo para que los maestros y profesores en sus clases se conviertan en verdaderos investigadores de su proceso docente – educativo y resuelvan en su medio las dificultades que se presentan en la enseñanza.
4. Dar a conocer el estado actual del problema relacionado con las tendencias que se proyectan acerca de la educación y el papel que está jugando la Educación Laboral, para que desde una posición crítica puedan enfrentar la toma de una orientación acorde con los intereses y las necesidades del país.
5. Crear una Comisión ad hoc para comenzar a realizar un pronóstico científico de la Educación Laboral para resolver las contradicciones evidentes que se presentan y ponerla a la altura de una concepción humanista, una vez que se precise el fin de la educación.

6. Profundizar, en la Carrera de la Especialidad, en la asignatura Historia de la Educación, en un análisis del devenir histórico de la Educación Laboral y su enseñanza para que se pueda percibir la relación entre la educación, las ideas educativas y la proyección de la asignatura.

Referencias bibliográficas:

- (1) V.I.Lenin: Jornadas Revolucionarias (Obras Completas), Buenos Aires, 1969, Tomo 8, pág. 100
- (2) E. Zhúkov: Metodología de la Historia. Academia de Ciencias de la URSS, Moscú (1982) pág. 136
- (3) Justo Chávez: La Educación Contemporánea en América Latina a partir de los inicios del 60. Intento de periodización. (en) Revista Cubana de Ciencias Sociales, Edit. Academia, La Habana, 1994 pág. 154
- (4) Velia I. Bobes: Sociología en América Latina (notas para una periodización). Edit. Ciencias Sociales, La Habana, 1990, pág. 5
- (5) José de la Luz: Escritos educativos, Edit. de la Univ. De la Habana, 1952, Tomo II, pág. 85
- (6) José Martí: Obras Completas, Tomo 8, pág. 285, Editorial Ciencias Sociales, La Habana, (1975)
- (7) José Martí: Obras Completas, Tomo 13, pág. 278, Editorial Ciencias Sociales, La Habana, (1975)
- (8) José Martí: Obras Completas, Tomo 8, pág. 428-429. (Lo subrayado es nuestro), Editorial Ciencias Sociales, La Habana, (1975)
- (9) Lázaro Moreno: Enseñanza Manual en la Escuela Cubana de Formación General. Facultad de Educación, Finlandia (1998) pág. 101
- (10) Lázaro Moreno: Enseñanza Manual en la Escuela Cubana de Formación General. Facultad de Educación, Finlandia (1998) pág. 121

- (11) Margarita de Armas y A. Echegoyen: Manual de Metodología Práctica Tomo I, primer grado (escuela cubana) La Habana, (1938) pág. 20.
- (12) Margarita de Armas y A. Echegoyen: Manual de Metodología Práctica Tomo I, primer grado (escuela cubana) La Habana, (1938) pág. 32.
- (13) Fidel Castro, La Historia me absolverá . Edición COR, La Habana, 1973, pág.45-46
- (14) Fidel Castro, Discurso pronunciado en el acto de graduación del Destacamento Pedagógico "Manuel Ascunce Domenech" el 13 de Julio de 1979, Edit. Política, La Habana, (1979), pág. 18
- (15) Vidal Cueto: La educación: un fenómeno de masas en la Revolución Cubana. (Ponencia presentada en el Simposio Internacional: La Actividad Social de las masas en la construcción del socialismo, La Habana (1984), pág.18
- (16) Vidal Cueto: La educación: un fenómeno de masas en la Revolución Cubana. (Ponencia presentada en el Simposio Internacional: La Actividad Social en las masas en la construcción del socialismo, La Habana (1984), pág.18
- (17) Armando Hart: Mensaje Educativo al Pueblo de Cuba, Edit. Departamento Relaciones Públicas, La Habana, 1960, pág. 31
- (18) Fidel Castro: Discurso pronunciado el 13 de Julio de 1979, Edit. Política, La Habana (1979) pág. 20
- (19) Fidel Castro: Discurso pronunciado en la inauguración de la ESBE Primer Congreso Nacional de Educación y Cultura, La Habana, 1971. Editora Política, La Habana (1979) pág 20

- (20) Vidal Cueto: La educación: un fenómeno de masas en la Revolución Cubana. (Ponencia presentada en el Simposio Internacional: La Actividad Social de las masas en la construcción del socialismo, La Habana (1984), pág.21
- (21) Fidel Castro: Discurso en la clausura del Primer Congreso Nacional de Educación y Cultura el 30 de Abril de 1971 (en) documentos, tomo 1, La Habana, (1976), pág. 144-145
- (22) Andrés Sorís (et al): Metodología de la enseñanza de la Educación Laboral. Edit. Pueblo y Educación Ciudad de La Habana (1979) pág. 7
- (23) Fidel Castro: Discurso en el Primer Congreso Nacional de Educación y Cultura el 30 de Abril de 1971
- (24) MINED: Cambios cualitativos derivados del perfeccionamiento de la educación general politécnica y laboral, Ciudad de La Habana, (1982), pág.5
- (25) PCC: Tesis y Resoluciones del Primer Congreso Comunista de Cuba (Tesis de Política Educacional) Edit. Ciencias Sociales (1976) pág. 369
- (26) PCC: 2do Congreso del Partido Comunista de Cuba: Informe Central, Edit. Polít., La Habana, 1980, pág.52
- (27) Fidel Castro: Discurso pronunciado en la graduación del II y IV Contingentes del Destacamento Pedagógico el 11 de julio de 1980. Ediciones COR, La Habana, 1980, pág. 18 (El subrayado es nuestro).
- (28) PCC: Informe Central al 3er Congreso del PCC, Edit Política, La Habana, (1986), pág.19

- (29) Fidel Castro: Discurso pronunciado en la sesión diferida del 3er Congreso del PCC el 2 de noviembre de 1986. Periódico Granma 5-12-86 (Suplemento), pág.7
- (30) MINED: Documentos directivos para el Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación, Unidad Litográfica Antonio Valido, MINED, La Habana, (1975) pág.11
- (31) PCC: Política Educacional. Tesis y Resoluciones (págs. 32 y 33). Ediciones COR. La Habana, 1976
- (32) MINED: Educación Laboral (Cambios cualitativos derivados del Perfeccionamiento en la Educación General Politécnica y Laboral) Impres. Ligera C.de La Habana, (1982), pág 10.
- (33) ICCP: La investigación Ramal del Ministerio de Educación, Revista Ciencias Pedagógicas Año 3 (julio-diciembre 1982) Nro 5 pág.39
- (34) Andrés Sorís (et.al): Metodología de la enseñanza de la Educación Laboral. Edit. Pueblo y Educación, 1979, C.de La Habana, pág.5
- (35) Andrés Sorís (et.al): Metodología de la enseñanza de la Educación Laboral. Edit. Pueblo y Educación, 1979, C.de La Habana, pág.68
- (36) ICCP: La investigación Ramal del Ministerio de Educación, Revista Ciencias Pedagógicas Año 3 (julio-diciembre 1982) Nro 5 pág.39-40
- (37) ICCP: La investigación Ramal del Ministerio de Educación, Revista Ciencias Pedagógicas Año 3 (julio-diciembre 1982) Nro 5 pág.45

- (38) ICCP: La combinación del estudio con el trabajo como principio pedagógico fundamental de la educación comunista. Revista Ciencias Pedagógicas Año III (julio-diciembre 1982) pág. 33
- (39) MINED: Criterios tomados del Informe de la situación de la asignatura Educación Laboral del 11 de enero de 1989. Material de archivo.
- (40) Angel Abascal (et al): Idem, pág 38-39 (reimpresión de 1987)
- (41) MINED: Documento Programa Principal de América Latina y el Caribe, material de archivo, pág. 9 (1999)
- (42) MINED: Documento Programa Principal de América Latina y el Caribe, material de archivo, pág. 19 (1999)
- (43) J.L.Hernández y otros: Proyecto Escuela. Remodelación de la concepción estudio-trabajo en la educación general. Informe de Investigación, C de la Habana (1993)
- (44) Luis Gómez Gutiérrez: Conferencia Especial del Ministro de Educación. Congreso de Pedagogía '99, Palacio de las Convenciones, Ciudad de La Habana, 1999, pág.12
- (45) María del R. Patiño: Proyecto Escuela. Metodología para la integración del principio estudio-trabajo (...) Informe, Ciudad de La Habana, 1995
- (46) ICCP: Proyecto del modelo de escuela secundaria básica. Informe, Ciudad de La Habana, 1997, pág.12
- (47) MINED: Concepción de la Educación Laboral en las ESBEC, Ministerio de Educación, C. De La Habana, 1998
- (48) MiNED: Precisiones para el desarrollo de los programas de Educación Laboral en la Secundaria Básica (curso 1999-2000)

- (49) Ibídem, pág.1 (Introducción)
- (50) Juan, Arias: José Saramago; El amor posible, Edit. Planeta, Barcelona,1998
- (51) José Martí: Obras Completas, Tomo 8, pág. 281
- (52) Ibídem: O.C, Tomo 12, pág. 415 (el subrayado es nuestro)
- (53) Declaración Mundial sobre Educación para Todos, Jomtiem, Tailandia, (1990), pág. 10
- (54) J.C. Tedesco: Educación para Todos, pág. 136
- (55) Secretary's Commission on achieving the necessary skills (1991) What work requires of school. A Scans report for American 2000, Washington, U.S Department of labor.

Amador, Domingo Un patinazo sobre lo seco. Periódico Juventud Rebelde. La Habana, 6 de Junio, (1988)

Argüelles, A. Competencia laboral y educación basada en normas de competencia. (Compilación de Lecturas)

Limusa Editores, México, D.F. (1992)

Arias, Juan

José Saramago (El amor posible)

Editora Planeta, Barcelona, (1998)

Armas, Margarita de y A. Echegoyen Manual de Metodología Práctica (Tomo I, primer grado), La Habana, (1938)

Manual de Metodología Práctica (Tomo I, primer

Ayala, M. y S. Savón

Lápiz y Colores.

Editores Miñón, S.A., Madrid, (1995).

Bahamonde, Manuel El nuevo programa de Educación Laboral, Revista Educación, enero – marzo No 20, (1976)

Bahamonde, Manuel y otros Educación Laboral, segundo grado, guía para el maestro. Editorial Pueblo y Educación, La Habana, (1976)

Banco Mundial Educación técnica y formación profesional: documento de política del Banco Mundial.

Washington, D.C., (1992)

Bois, Guy Marxismo y nueva historia (en). La historia y el oficio del historiador. Editorial Ciencias Sociales, La Habana, (1996)

Baró Baró, Wildo Un modelo para valorar el pensar técnico en el proceso de enseñanza aprendizaje en la Educación avanzada. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. (C.D. MINED), Ciudad Habana, (1997)

----- Enseñanza problémica aplicada a la técnica.

Editorial Academia, La Habana, (1997)

----- La Educación tecnológica de la enseñanza general. Bases epistemológicas para un currículo, primera versión,

ISPEJV, abril, (1999)

Bisquerra, Rafael

Métodos de la investigación educativa.

Editorial CEAC, Barcelona, (1989)

Borroto, Gerardo El desarrollo de la creatividad técnica de los escolares de VII a IX grados en las clases de Educación Laboral en la República de Cuba. Tesis en opción al grado de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Academia de Ciencias de la URSS, (C.D. MINED) Moscú, (1988)

----- Creatividad técnica en el proceso de las asignaturas de trabajo. Curso de Pedagogía. Palacio de las Convenciones, La Habana, (1995)

----- Estrategia para la formación laboral en la escuela, Departamento de Educación Laboral. Material impreso. ISPEJV (1997)

----- Creatividad técnica aplicada a la escuela. Editorial Academia. La Habana (1997)

Borroto, Mario Vinculación de los talleres de Educación Laboral a los centros de producción y servicios en la confección y reparación de objetos útiles a la comunidad. ISP Ciego de Avila (1999)

Buenavilla Recio, Rolando La lucha del pueblo por un escuela cubana democrática y progresista en la república mediatizada. Década del veinte a década del cuarenta. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas, (C.D. MINED) La Habana (1990)

Bunge, Mario La investigación científica, Editorial Científico – Técnica, La Habana, (1979).

Briones, Guillermo Tendencias resientes de la investigación en pedagogía. Vías, problemas y formas de relación (en). La investigación como práctica pedagógica (Memorias). Convenio Andrés Bello, Bogotá, (2000).

Castro, Fidel La Historia me absolverá. Edición COR.
La Habana, (1973)

----- Discurso pronunciado en el acto de graduación del Destacamento Pedagógico “Manuel Ascunce Doménech”. Editora Política, La Habana, (1979)

----- Discurso pronunciado en la inauguración de la ESBE Primer Congreso de Educación Nacional de Educación y Cultura. Editora Política. La Habana, (1979)

----- Discurso pronunciado en la graduación de II y IV Contingentes del Destacamento Pedagógico. Ediciones C.O.R., La Habana, (1980)

----- Discurso pronunciado en la sección diferida del 3er Congreso del PCC. Periódico Granma, (1986).

----- Sobre la globalización neoliberal y otros temas.

Editora OPCE, La Habana, (1998).

Cerezal, Julio Educación Laboral, trabajo con variantes, Octavo grado. Editorial Pueblo y Educación. La Habana (1990)

----- Educación Laboral sexto grado. Editorial Pueblo y Educación. Ciudad de la Habana (1990)

----- Las brigadas de trabajo a partir del 9no grado MINED, La Habana, curso (1989-1990)

----- ¿Se trabaja en las clases de Educación Laboral?

ditorial Pueblo y Educación, Ciudad de la Habana, (1994)

----- El diseño del componente laboral en la educación general básica, Pedagogía 95. Palacio de las Convenciones, La Habana (1995)

Cerezal, Julio y otros La formación laboral de los alumnos en los umbrales del siglo XXI. Editorial Pueblo y Educación, Ciudad de la Habana, (2000)

----- El desarrollo de la concepción de la enseñanza de la Educación Laboral en la secundaria básica cubana a partir de 1975. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas (C.D. MINED), (2001)

Chacón, Nancy Moralidad Histórica, Valores y Juventud. Centro Félix Varela, La Habana (2000)

Chávez, Justo Acercamiento necesario al pensamiento pedagógico de José Martí, MINED, (1990)

----- La educación contemporánea en América Latina a partir de los inicios del 60. Intento de periodización. (en) Revista cubana de Ciencias Sociales. Editorial Academia, La Habana, (1994).

----- Bosquejo histórico de las ideas educativas en Cuba, Editorial Pueblo y Educación. Ciudad de la Habana, (1996)

----- Filosofía de la Educación. ICCP, MINED, La Habana, (1997)

----- La formación de valores. Ideal histórico de la teoría educativa cubana. Revista Educación No. 100, mayo-agosto. Editorial Pueblo y Educación, La Habana, (2000)

----- Enfoques de la investigación educativa en América Latina. ICCP. Centro de Convenciones Pedagógicas ICCP. La Habana, (2000)

----- El síndrome de la tecnología educativa (en). La investigación como práctica pedagógica (memorias). Convenio Andrés Bello. Bogotá (2000) (en) Revista Electrónica Ciencias Pedagógicas, (1999)

Chávez, J; C.H.Bustamante, Introducción a la Pedagogía.

Leonardo Pérez Lemus Plaza Editores. Colombia (2000)

Chávez, Justo El Congreso de Pedagogía: Un laboratorio para la Educación Latinoamericana, MINED, La Habana (2001)

----- La investigación científica desde la escuela. Revista Desafío Escolar, 2da Edición especial. Editores CEIDE, México (2001)

Chávez, J. y Leonardo Pérez Los enfoques actuales de la investigación científico educativa. Proceso editorial. MES (2001)

Clairat, Rubén Vía para el perfeccionamiento de las habilidades intelectuales de los escolares en el quinto y sexto grados mediante la solución de tareas en el área de madera y metal en la asignatura Educación Laboral. Resumen propuesta de Tesis Doctoral (C.D.MINED) ISP, Frank País, Santiago de Cuba, (2000)

CINTER FOR / OIT Formación basada en competencia laboral. Seminario Internacional de Guanajuato, México. (1993)

----- Formación y trabajo de ayer para mañana. Editorial OIT, Movite video, (1996)

CITMA Glosario de términos de mayor empleo en el Sistema de ciencia e innovación tecnológica. La Habana. (1998)

Cordero, Leonardo La Enseñanza de la Educación Laboral en la escuela especial para alumnos retrasados mentales leves. Editora Pueblo y Educación, Ciudad de la Habana, (1989)

Colectivo de autores Diccionario de la Cultura. Barcelona (1997)

----- Pedagogía, Editorial Pueblo y Educación, La Habana, (1981)

----- Metodología de las investigaciones sociales. Editorial UH Facultad de Filosofía, Ciudad de la Habana, (1986)

Collado, Ricardo y otros Educación Laboral cuarto grado, programa de tránsito, MINED, Ciudad de La Habana, (1975)

----- Educación Laboral sexto grado. Editorial Pueblo y Educación, Ciudad de la Habana, (1977)

----- Dibujo Técnico. Séptimo grado. Editorial Pueblo y Educación.
La Habana, (1978)

----- Orientaciones metodológicas, Dibujo Técnico, octavo grado.
Editorial Pueblo y Educación, La Habana, (1979)

Comisel, Orestes Principios didácticos aplicados en la enseñanza de la
Educación Laboral. Impresión Ligera, ISP Camagüey (1995)

Congreso Pedagogía 2001 Declaración de La Habana. La Habana, 9 de Febrero,
impresión Ligera (2001)

Corzo Gamboa, A. Vínculo de la ciencia y la tecnología con las humanidades,
Revistas "XICTLI" año VIII – No.31 julio-septiembre, México, (1998).

Cueto, Vidal La educación, un fenómeno de masas en la Revolución Cubana.
(Ponencia presentada en el Simposio Internacional La actividad social de las masas en
la construcción del socialismo, La Habana, (1984)

Domenech J. y Rafael Dibujo Básico para estudiantes de
Antón Socorro ingeniería. Editorial Pueblo y Educación. Ciudad de La Habana,
(1976)

Flamarión, Ciro Introducción al trabajo de la investigación histórica. Editorial
Grijalbo, Barcelona, (1998)

Fong, Antonio Fundamentos pedagógicos del perfeccionamiento de la
Educación Laboral y el trabajo productivo en las escuelas vocacionales de la República
de Cuba en las escuelas vocacionales V.I.Lenin y Antonio Maceo. Tesis en opción al
grado de Doctor en Ciencias Pedagógicas, (C.D.MINED) Moscú, (1985)

----- Informe de investigación “Vinculación de la Educación Laboral a la esfera de la producción y los servicios en los municipios de Santiago de Cuba y Palma Soriano, ISP Frank País, (1990)

Fourez, C. Alfabetización científica y tecnológica. Acerca de las finalidades de la enseñanza de las ciencias; Colihue, Buenos Aires, (1997)

Gallart, M.A. La formación para el trabajo en el final del siglo entre la reconversión productiva y la excelencia social, Unesco, (1995)

Gil, Daniel y otros La enseñanza de las ciencias en la educación secundaria. Honsorí, Barcelona, (1991)

----- El papel de la educación ante las transformaciones científico-tecnológicas. Revista Iberoamericana de Educación No.18 septiembre-diciembre (1998)

Gómez, Hernando Educación: La agenda del siglo XXI, Hacia un desarrollo humano, PNUD, Colombia, (1998)

Gómez Gutiérrez, Luis Conferencia especial del Ministro de Educación. Congreso de Pedagogía 98, Palacio de las Convenciones, Ciudad de la Habana, (1999)

González, Marcela y Wildo Baró Educación para el trabajo. Revista “Con Luz Propia”. SNTEC No.1 septiembre-diciembre, La Habana, (1997)

Hedesa, Isidro y otros ¿Cómo orientar hacia las profesiones en las clases?. Editorial Pueblo y Educación, Ciudad de la Habana, (1998)

Hernández, Ernesto Formación de conocimiento constructivo en los alumnos de VII al IX grados en República de Cuba. Tesis de opción al grado de Doctor en Ciencias Pedagógicas, (C.D.MINED), Academia de Ciencias de la URSS, Moscú, (1988)

----- Didáctica y lógica del proceso constructivo de artículos en la Educación Laboral, Impresión Ligera, MINED, Ciudad de La Habana, (1994)

----- La creación de artículos de utilidad individual y social, Impresión Lígera, MINED, Ciudad de La Habana, (1994)

Hernández, José Luis y otros Proyecto Escuela Remodelación de la concepción estudio-trabajo en la educación general. Informe de Investigación, Ciudad de La Habana, (1993)

I.C.C.P. La investigación Ramal del Ministerio de Educación, Revista Ciencias Pedagógicas Año III (julio-diciembre) No.5, (1982)

----- Proyecto del modelo de escuela secundaria básica. Informe. Ciudad de La Habana, (1997)

Internet <http://www.quipus.com.mx/>

Internet y la escuela. Publicación: La tecnología en la enseñanza, México, noviembre (1995)

----- <http://iductserver/cauntus/datosg/estructura/estructura.html/>. El nuevo profesional de la información científica en los umbrales del 2000. Editorial ALIMED 5(2) 5-7, mayo-agosto. Ciudad de La Habana, (1997)

Jiménez, José y otros El principio politécnico en la preparación profesional, Revista Ciencias Pedagógicas, Año X, enero-Junio No.18, (1989)

Landa, F. J. y otros Educación Laboral , octavo grado, Editorial Pueblo y Educación, (1979)

Lenin, Vladimir Ilich Jornadas Revolucionarias (Obras Completas), Buenos Aires, Tomo 8, (1969)

López, José Antonio Ciencia, Tecnología y Sociedad, el estado de la cuestión en Europa y Estados Unidos (en). Revista Iberoamericana No.18, septiembre-diciembre, O.E.I. (1998)

López, Josefina La combinación del estudio con el trabajo, como principio pedagógico fundamental de la educación comunista. Revista Ciencias Pedagógicas Año III (julio-diciembre) No.5, (1982)

----- El carácter científico de la Pedagogía en Cuba, Editorial Pueblo y Educación, Ciudad de La Habana, (1997)

Luz, José de la Escritos educativos, Editorial de la Universidad de La Habana, (1952)

Mardones, José María Filosofía de las ciencias humanas y sociales. Editorial Antrophos, Barcelona, (1991)

Martí, José Obras Completas. Editorial Ciencias Sociales, La Habana, Tomo 8, 12-13, (1973)

MEC Diseño Curricular Base-Educación secundaria obligatoria, Editorial MEC, Madrid, (1989)

Mena, Eladio Contribución de la historia de la educación local al desarrollo de la historia de la educación en Cuba. Tesis por opción al grado de Doctor en Ciencias Pedagógicas, (C.D.MINED), ISP Camagüey, (1998)

MINED Educación Laboral, Trabajo Manual en la enseñanza primaria, tomo II, Editorial Pueblo y Educación, La Habana, (1970)

----- I Congreso Nacional de Educación y Cultura, Memorias, Instituto Cubano del Libro, La Habana, abril, (1971)

----- Generalidades y Normas de Evaluación (7mo, 8vo, 9no, 10mo). Educación Laboral, MINED, curso (1974-1975)

----- Acerca de las bases del vínculo entre la enseñanza y el trabajo de los alumnos, La Habana, (1974)

----- Documentos directivos para el Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación, Unidad Litográfica Antonio Valido, MINED, La Habana, (1975).

----- Educación Laboral, octavo grado, Orientaciones metodológicas y programa de tránsito, MINED, (1975)

----- Documentos directivos para el perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación, Plan de perfeccionamiento y desarrollo del Sistema Nacional de Educación, Resolución 210/1975 y Resolución 211/1975

----- Documentos rectores del Ministerio de Educación para el trabajo científico-metodológico de carácter teórico-práctico, Editorial Libros para la Educación, MINED, (1976)

----- Indicaciones sobre la divulgación y aplicación en todos los centros del Ministerio de Educación de los acuerdos del Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba, Resolución Ministerial 713/76, (1976)

----- Información sobre el curso escolar (1976-1977), Editorial Libros para la Educación, MINED, (1977)

----- Bases de la producción contemporánea, Bases de la Técnica, 9no grado, 1ra parte, Editorial de libros para la Educación, MINED, (1977)

----- Bases de la producción contemporánea, Cuaderno de trabajo, décimo grado, Editorial Pueblo y Educación, (1978)

----- Orientaciones metodológicas Educación Laboral, cuarto grado, Editorial Pueblo y Educación, MINED, (1978)

----- Bases de la Producción Contemporánea, Bases de la Técnica, décimo grado, programa, Editorial Pueblo y Educación, (1979)

----- Bases de la Producción Contemporánea, Bases de la Economía y la organización de la producción, segundo semestre, 12 grado, MINED, (1979)

----- Dibujo Técnico séptimo grado, programa, Editorial Pueblo y Educación, (1979)

----- Seminario Nacional a dirigentes, metodólogos e inspectores de las direcciones provinciales y municipales de Educación. (Documentos normativos y metodológicos) 4ta parte, febrero, (1979)

----- Dibujo Técnico, noveno grado, programa, Editorial Libros para la Educación, MINED, (1980)

----- Seminario Nacional a dirigentes, metodólogos e inspectores de las direcciones provinciales y municipales de Educación. (Documentos normativos y metodológicos) 1ra parte, Ciudad de La Habana, MINED, (1981)

----- Cambios cualitativos derivados del perfeccionamiento de la educación general, politécnica y laboral, Ciudad de La Habana, (1982)

----- El trabajo productivo en los centros internos de la educación media, (Documentos normativos para el sistema nacional de educación. Resolución MINED-MINAG, (1982)

----- Seminario Nacional a dirigentes, metodólogos e inspectores de las direcciones provinciales y municipales de Educación. (Documentos normativos y metodológicos) 2da parte, febrero, (1983)

----- Indice de Seminarios nacionales a dirigentes, metodólogos e inspectores de las direcciones provinciales y municipales de Educación. 1977-1984, La Habana, (1985)

----- Bases de la Producción Contemporánea, Preuniversitario, núcleos básicos y precedentes (10mo, 11no,12mo grados) segundo semestre, curso escolar (1986-87)

----- Educación Laboral , secundaria básica, 2do semestre “núcleos básicos y conocimientos precedentes” 7mo, 8vo y 9no grados, MINED, (1986-1987)

----- Observaciones al proyecto de Plan de Estudio de la asignatura Educación Laboral. Concepción general, Documento, Material de archivo, MINED, (1987)

----- Programa de trabajo para elevar la eficiencia y la calidad de la educación en las secundarias básicas de la Ciudad de La Habana, impresión ligera, MINED, (1987)

----- Criterios tomados del informe de la situación de la asignatura Educación Laboral, del 11 de enero, material de archivo, (1989)

----- Proyecto: Educación Laboral, concepción general de la asignatura en el subsistema de educación general, politécnica y laboral, MINED, noviembre, (1989)

----- Educación Laboral y Dibujo Técnico, programa, séptimo grado, Editorial Pueblo y Educación, Ciudad de La Habana, (1989)

----- Educación Laboral y Dibujo Básico, programa 8vo grado, Editorial Pueblo y Educación, Ciudad de La Habana, (1990)

----- Consideraciones metodológicas para el desarrollo de los programas de Educación Laboral, MINED, (1990)

----- Algunos problemas relacionados con el proceso de la enseñanza de la Educación Laboral (Primera versión), Material de archivo, MINED, (1991)

----- Licenciatura en Educación Laboral, modificaciones del plan de estudio "C", abril (1992)

----- Trabajo metodológico, Documentos. Resolución Ministerial 80/93, MINED, Curso (93-94)

----- La Educación en Cuba, MINED, Editorial "Antonio Valido", (1993)

----- Trabajo metodológico, Documentos. Resolución Ministerial 95/94, MINED, Curso (94-95)

----- Trabajo metodológico, Documentos. Resolución Ministerial 96/95, MINED, Curso (95-96)

----- Metodología para la implementación del principio de integración del estudio con el trabajo, impresión ligera, MINED (1995)

----- Encuentro por la unidad de los Educadores Latinoamericanos. Libro Resumen. Palacio de las Convenciones. Pedagogía 95. Ciudad de La Habana, (1995)

----- Programa de agricultura para las ESBE, 7mo, 8vo y 9no grados, MINED, (1998)

----- Concepción de la Educación Laboral en las ESBE, MINED, Ciudad de La Habana, (1998)

----- Documento programa principal de América Latina y el Caribe, material de archivo, (1999)

----- Precisiones para el desarrollo de los programas de Educación Laboral en la secundaria básica, curso 1999-2000 (1999)

----- Documentos del perfeccionamiento de la Educación Laboral, Impresión ligera, (1975, 1985, 1987, 1990, 1999)

Ministerio de Educación Educación en tecnología, propuesta para
Nacional de Colombia la Educación Básica, Bogotá, (1997)

Mon L, Antonio Una reflexión necesaria sobre la asignatura Educación Laboral, (en), Revista Electrónica, ISPEJV (2000)

Moreno, Lázaro Enseñanza Manual en la Escuela Cubana de Formación General. Facultad de Educación, Finlandia, (1998)

Nechaeva, C. y otros La educación del preescolar en el trabajo. Editorial Pueblo y Educación, La Habana, (1985)

O.E.I. Las transformaciones educativas en Iberoamérica, tres desafíos, democracia, desarrollo e integración, Editorial Tiaquel, S.A., Argentina, (1998)

----- Revista Iberoamericana de Educación (Ciencia, tecnología y sociedad ante la educación) No.10, septiembre-diciembre, Editorial O.E.I., Madrid, (1998)

Ordoñez Suárez, Eduardo La metodología de la enseñanza del dibujo técnico, Impresión Ligera, Evento Laboral 2000, ISPEJV, La Habana,(2000)

Oropesa F, Roberto Los problemas técnicos de medición. Revista científico metodológica ISPEJV No.26-27, curso diciembre, (1998)

Partido Comunista de Cuba Tesis y Resoluciones del Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba, (Tesis de Política Educacional), Editorial Ciencias Sociales, La Habana, (1976)

----- 2do Congreso del Partido Comunista de Cuba. Informe Central, Editora Política, La Habana, (1980)

----- 3er Congreso del Partido Comunista de Cuba. Informe Central, Editora Política, La Habana, (1986)

Patiño, María del Rosario y otros El modelo de la escuela politécnica cubana., una realidad. Editorial Pueblo y Educación, Ciudad de La Habana, (1996)

----- Proyecto Escuela, Metodología para la investigación del principio estudio-trabajo, informe, Ciudad de la Habana, (1995)

Paura, Miguel Desarrollo de habilidades laborales mediante entrenadores. Tesis presentada en opción al grado de Doctor en Ciencias Pedagógicas, Moscú, (1989)

Pérez, Gastón e Irma Nocedo Metodología de la investigación pedagógica y psicológica (1ra parte). Editorial Pueblo y Educación, Ciudad de La Habana, (1989)

Pérez Lemus, Leonardo Caracterización para ubicar a los alumnos con retraso mental leve en los talleres docentes de Educación Laboral. Tesis en opción al título académico de Master en Investigación Educativa, (C.D.MINED), ICCP, La Habana, (1998)

----- La formación de valores en la Educación Laboral, (en), La Educación Laboral en Cuba. Fundamentos y Alternativas Metodológicas. En proceso editorial, Editorial Pueblo y Educación, La Habana, (2001)

----- La enseñanza de la Educación Laboral en Cuba: Aspiraciones para un nuevo milenio, (en) Revista "Varona", proceso editorial, (2001)

----- Fundamentos Filosóficos y Sociológicos de la educación en Cuba desde 1959 a 1990. Ponencia presentada examen de mínimo, ICCP, MINED, (1999)

----- Educación Laboral y siglo XXI, (en) Revista Educación No. 103, mayo-agosto, Editorial Pueblo y Educación, (2001)

----- La Educación Laboral y su proyección hacia el siglo XXI. Conferencia presentada en II Simposio Internacional de Educación Laboral y II Taller de E.T.P., ISP "Frank País", Santiago de Cuba, (2000)

Pérez Mir, José Orientaciones metodológicas, Bases de la Producción Contemporánea, automotriz, noveno grado, 1er semestre, Editorial Pueblo y Educación, Ciudad de La Habana (1979)

----- Educación Laboral noveno grado, Editorial Pueblo y Educación, MINED, (1980)

----- Uso y cuidado de equipos, Bases de la Producción Contemporánea, Editorial Pueblo y Educación, (1982)

Plascencia, Aleida Método y Metodica históricos, DOR, CC del PCC, La Habana, (1979)

Rizo Celia y Luis Campistrous Sobre la hipótesis y las preguntas científicas (en) los trabajos de investigación, Revista Desafío Escolar, 2da Edición Especial. Ediciones CEIDE, México, (2001)

Rodríguez, E. Magdalena Proyectos de medios auxiliares para las escuelas primarias, Editorial Pueblo y Educación, La Habana,(1973)

Rodríguez Pérez, Leticia La gramática y su lugar en la enseñanza de la lengua materna en la educación general cubana a partir de 1975, Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas, (C.D.MINED), Ciudad de la Habana, (1997)

Rodríguez, Germán Ciencia, tecnología y sociedad, una mirada desde la educación en tecnología (en) Revista Iberoamericana de Educación No.18, OEI, Madrid, (1998)

Roca, Marta Vinculación de asignaturas o preparación para la vida de forma creadora, Encuentro Pedagogía 95, Ponencia, Palacio de las Convenciones, La Habana, Cuba, (1995)

Orientaciones metodológicas Educación

Laboral, tercer grado, Editorial Pueblo y Educación, La Habana, (1977)

Roca, Marta y otros Orientaciones metodológicas Dibujo Técnico, noveno grado,
Editorial de Libros para la Educación, (1980)

Rubio Villaverde, Manuel La Educación Laboral en la escuela media básica cubana,
Proyecto y realidad, Pedagogía 95, Palacio de las Convenciones, La Habana, Cuba,
(1995)

Ruiz A, Ariel Metodología de la Investigación Educativa, U.N.O.E.S.C., Brasil, (1997)

Sakulenia, P. y otros Metodología de la enseñanza del Dibujo. El modelado y su
aplicación en el círculo infantil, Editorial Orbe, Ciudad de la Habana, (1981)

Santa Cruz, G y otros Elementos básicos de agricultura para vincular el proceso
docente a las áreas productivas de los Institutos Preuniversitarios en el campo, MINED,
(1999)

Sánchez , María E. La obra pedagógica de Alfredo Miguel Aguayo, Tesis presentada en
opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas, (C.D.MINED), Ciudad de
La Habana, (1998)

Silvestre Oramas, Margarita Aprendizaje, educación y desarrollo. Editorial Pueblo y
Educación, Ciudad de la Habana, (1999)

Sorís, Andrés Metodología de la enseñanza de la Educación Laboral, Editorial
Pueblo y Educación, Ciudad de la Habana, (1979)

Suárez L., Israel y La Educación Laboral, guía para el

Manuel Bahamonde maestro, primer grado, Editorial Pueblo y Educación, (1975)

Suárez L, Israel y otros Educación Laboral 5to grado, Editorial Pueblo y Educación, Ciudad de la Habana, (1976)

Suárez, A. y Estrategia de integración constructiva en la

Antonio Fong Educación Laboral, Ponencia, Palacio de las Convenciones, La Habana, (1999)

Sutz, Judith Ciencia, tecnología y sociedad, argumentos y elementos para una innovación curricular, Revista Iberoamericana de Educación, número 18, septiembre-diciembre, (1998)

Scans Report Secretary's Commission on achieving the necessary skills (1991)
What work requires of school. A Scans report for American 2000, Washington, U.S. (Department of labor).

Tamayo, Mario Diccionario de Investigaciones Científicas, Editorial Limusa, México, (1984)

Tam M, A. La enseñanza de la electricidad en la escuela primaria, Revista Educación, enero – marzo, Ciudad de La Habana, (1987)

Tam M, A. y otros Orientaciones metodológicas, Educación Laboral, séptimo grado. Trabajo de taller y Dibujo Básico, Editorial Pueblo y Educación, La Habana, (1985)

----- Educación Laboral séptimo grado, Editorial Pueblo y Educación, MINED, (1978)

Tedesco, J. Educación para todos, Declaración Mundial sobre Educación para Todos, Jontiem, Tailandia, Editorial UNESCO, (1990)

Toledo B, Josefina La ciencia y la técnica en José Martí, Editorial Científico Técnica, Ciudad de La Habana, (1994)

Trujillo Fonseca, J. y otros Dibujo Técnico, duodécimo grado, Editorial Pueblo y Educación, La Habana, (1985)

Turner, Lidia La formación de las cualidades del profesor de enseñanza general media mediante la vinculación estudio – trabajo, Revista Ciencias Pedagógicas, enero – junio (1981)

Turner, Lidia y otros Martí y la Educación. Editorial Pueblo y Educación, Ciudad de la Habana. (1996)

----- Del pensamiento pedagógico de Ernesto Che Guevara, Editorial Capitán San Luis, Ciudad de la Habana, (1999)

UNESCO La Educación encierra un tesoro, Santillana editores, UNESCO, Madrid, (1996)

----- Foro Mundial sobre la Educación, Dakar, (Senegal), 26 – 28 abril 2000. UNESCO FRANCA C.D. (2000)

Zanetti, Oscar Metodología de la Investigación Histórica, Ministerio de Educación Superior, La Habana, (1979)

Zhúkov, E. Metodología de la historia, Academia de Ciencias de la URSS, Moscú, (1982)

Anexo 1: Estrategia Metodológica

ANEXO 2: Plan de estudio de la Educación Laboral en el curso escolar 1972 - 1973														
Area	Contenidos	Educación Primaria						Secundaria Básica Urbana				Total		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Hrs		
1ro	Introducción	2	2	1	1	1	1							8
a	Trabajo Papel, cartulina, cartón	32	34	35	18	17	17							153
6to	Trabajo modelado	14	8	8	10	12	10							62
g	Trabajo tejido	10	10	10	12	14	8							64
r	Trabajo otros materiales	14	18	18	12	16	18							96
a	Dibujo a mano alzada				7									7
d	Trabajo con madera				6	6	9							21
o	Trabajo con metales				6	6	9							21
D T	Introducción y Generalidades							8/6						8/6
7 i é	Dibujo a mano alzada. Formato							8/6						8/6
m b c	Rotulado							8/4						8/4
o u n	Problemas Geométricos							52/28						52/28
j i	Proyección. Dimensión							44/16						44/16
a o c	Trabajo de grado							4/3						4/3
o														
10 T														
m r M	Generalidades								4/4					4/4
o a e	Proceso construcc. Metales								34/40					34/40
b t	Elaboración, Fundición y forja								8/10					8/10
a a	Motor combustión interna								4/4					4/4
j l	Aplicaciones								6/8					6/8
o	Trabajo de grado								6/6					6/6
g T M														
r a	Generalidades										8/8			8/8
r a d	Proceso producción/unidad										32/36			32/36
b e	Proceso producción serie										18/20			18/20
a a r	Trabajo de grado										6/6			6/6
j a														
d E t														
l e	Generalidades											4/4		4/4
o e c	Conductores mat acces.											8/8		8/8
c n	Circuitos eléctricos											26/28		26/28
t i	Aplicaciones											18/22		18/22
r a	Trabajo de grado											6/6		6/6
o														
		72	72	72	72	72	72	124/67	62/72	64/70	62/68			744/709

Tomado del documento Educación Laboral. Cambios derivados del 1er Perfeccionamiento; C. de la Habana (1982)

ANEXO 3: Plan de estudio de la Educación Laboral en el primer perfeccionamiento (1975 - 1986)

<u>Asignaturas</u>	Plan único aprobado		Plan		anterior	
	Horas clases	%	Urbano		Campo	
			Horas clases	%	Horas clases	%
Educación Laboral	720	5,78	743	6,74	716	6,17
Dibujo Técnico	200	1,60				
Bases de la Producción Contemporánea	240	1,92				
TOTAL	1160	9,32	743	6,74	716	6,17
Tomado de: Documentos directivos para el perfeccionamiento del sistema nacional de educación MINED (1975)						

ANEXO 4 : Plan de estudio de la Educación Laboral en el segundo perfeccionamiento (1986 - 1990)

Tomado de: Proyecto Educación Laboral concepción general de la asignatura en el subsistema de la educación general politécnica y laboral. MINED (1987)

Resumen de los diferentes enfoques pedagógicos de la Educación Laboral

E L E M E N T O S									
Etapas históricas	Variación del nombre de la asignatura	Corresp. entre el fin de la educación y la orientación de la asignat. E.Laboral	Orientación filosófica de la Educación Laboral	Secuencias de los contenidos en los programas	Principios rectores de la asignat. Educac. Laboral	Vínculo con la tradición cubana estudio-trabajo	Lo oficialmente deseado y lo logrado	Vínculo de la Educac. Laboral con el resto de las asignaturas	Evaluación
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1902 - 1958 (República neo-colonial)	Sloyd; Trabajo Manual; Artes Industriales	Existió correspondencia entre el fin de la educación y el enfoque de la asignatura	Positivista y pragmática (principios de la Escuela Nueva a partir de la década del 30) La orientación es eminentemente <u>utilitarista</u>	Cíclica y concéntrica (sigue el método de proyecto o de centros de interés propios de la filosofía de la educación en la Escuela Nueva)	Técnico, profesional. No se concebía el carácter politécnico	Poco vínculo con la tradición legítima cubana en relación con el trabajo en la escuela. No se corresponde con la concepción martiana acerca del vínculo del estudio y el trabajo	Pocos resultados en el aprendizaje	No conexión entre un programa y el otro de un mismo grado, ni con el resto de las asignaturas del plan de estudio.	Estudios históricos en etapas posteriores, aunque incompletas
1959 - 1974 (Revolución en el poder)	Trabajo Manual y Educación Laboral (a partir de 1966)	El fin de la educación era humanista y revolucionario y el enfoque de la asignatura conservaba rasgos de la concepción pragmática: contradicciones entre el fin de la educación general y el de la asignatura	Rasgos pragmáticos en la concepción de la asignatura Educación Laboral	Cíclico y concéntrico. Se continúa con "los proyectos" en la primaria y por <u>áreas</u> en la secundaria. Se mantiene la influencia de los postulados de la Escuela Nueva.	Técnico, profesional. No carácter politécnico a pesar que desde 1964 se declaró la necesidad del politecnismo en la enseñanza como principio general. Las habilidades constructivas no vías y sino un principio rector.	El principio martiano reflejado como principio general de la educación (escuela al campo y en el campo), pero no se recoge plenamente en la asignatura por el sentido utilitario que conserva la misma.	Bajos resultados en la práctica educativa.	No relación con el resto de las asignaturas del plan de estudio.	I Congreso de Educación y Cultura (abril de 1971) Diagnóstico (1972 - 1973)

E L E M E N T O S									
Etapas históricas	Variación del nombre de la asignatura	Corresp. entre el fin de la educación y la orientación de la asignat. E.Laboral	Orientación filosófica de la Educación Laboral	Secuencias de los contenidos en los programas	Principios rectores de la asignat. Educac. Laboral	Vínculo con la tradición cubana estudio-trabajo	Lo oficialmente deseado y lo logrado	Vínculo de la Educac. Laboral con el resto de las asignaturas	Evaluación
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1975 - 1986 (Revolución en el poder; 1er perfeccionamiento)	Educación Laboral	Correspondencia entre el fin de la educación y el de la asignatura. Se declara la educación socialista basada en el marxismo - leninismo. (I Congreso del PCC, 1975)	Se basó en los principios de la pedagogía socialista desarrollada por los países de Europa del Este, principalmente la URSS.	Linealidad de los contenidos en los programas, organizados según el razonamiento inductivo. Exagerado sentido verticalista y tendencia al enciclopedismo	Se basó en los principios : del politecnismo, pre-profesional y lo constructivo, por lo menos en teoría fue vía La Educación Laboral para el trabajo.	Expresión en teoría de la concepción marxista y martiana de la asignatura.	Poco aprovechamiento por el carácter teórico que predominó en la asignatura. Poco vínculo con la realidad nacional y la experiencia de la asignatura fuera del campo socialista. Desvío del carácter politécnico a lo técnico en la práctica. Lo constructivo siguió siendo no vía sino un principio como se declaraba	Relación con el resto de las materias del plan de estudio.	Investigación Ramal (1982)
1987 - 1990 (Revolución en el poder; 2do perfeccionamiento)	Educación Laboral	Correspondencia entre el fin de la educación y el de la asignatura. Se mantiene la concepción socialista de la educación basada en el marxismo-leninismo. Más énfasis en la tradición pedagógica cubana.	Principios de la pedagogía socialista más ajustada a la tradición cubana y al nivel de desarrollo de la asignatura en numerosos países no socialistas (estudios comparados)	No hubo un interés en el plan de estudio por la secuencia, si bien es cierto que siguió siendo lineal; pero cada asignatura enfrentó un enfoque diferente de los contenidos. Aparición de las variantes o alternativas en el programa de Educación Laboral para secundaria básica. Disminución del teoricismo.	Se abogó por el politecnismo y el carácter pre-profesional. Se reforzaron las habilidades prácticas. El fin es el trabajo.	Se mantiene en teoría la concepción marxista y martiana.	Continuó el desvío en la práctica de lo politécnico hacia lo técnico. Excesivo practicismo. La construcción de objetos siguió siendo no vía en la práctica sino un principio general	Se anunció la necesaria vinculación con el resto de las materias, aunque en la práctica no se materializó	Varias investigaciones después de aplicado el 2do perfeccionamiento.

	E L E M E N T O S								
Etapas históricas	Variación del nombre de la asignatura	Corresp. entre el fin de la educación y la orientación de la asignat. E.Laboral	Orientación filosófica de la Educación Laboral	Secuencias de los contenidos en los programas	Principios rectores de la asignat. Educac. Laboral	Vínculo con la tradición cubana estudio-trabajo	Lo oficialmente deseado y lo logrado	Vínculo de la Educac. Laboral con el resto de las asignaturas	Evaluación
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1991 - 1999 (Revolución en el poder; período especial)	Educación Laboral	Política general de resistencia y desarrollo. Estrategia para mantener el fin de la educación socialista. Ajustes en la asignatura que la apartan del fin. Influencias continuas de concepciones de la asignatura que la desvían del fin.	Intención de ubicar la asignatura Educación Laboral como integradora del sistema de acciones laborales de la escuela, debido al debilitamiento de la Educación Laboral en sus funciones.	La primaria se mantiene sin cambios aparentes; pero en la secundaria básica se aprecia desde un practicismo extremo pasando por una concepción más flexible, a una orientación hacia la tecnología como fin de la Educación Laboral. (3 tipos de programas en fases experimentales)	Cada proyecto en secundaria básica se orienta por principios diferentes, desde la ponderación de lo técnico en detrimento del politecnismo a la exageración de lo tecnológico.	Existen intentos por promover cambios pero no son consecuentes con la estrategia global de la educación. Se aprecian acercamientos y alejamientos a los principios rectores de la asignatura que se consolidaron en el 1er perfeccionamiento.	Escasos resultados en la práctica escolar.	Se planteó en un primer momento la asignatura Educación Laboral como integradora del resto de las materias por medio de un sistema de acciones laborales. En un segundo momento, que la Educación Laboral aporte a las asignaturas priorizadas dentro de los objetivos formativos.	Monitoreo constante

ANEXO 6: Acerca del concepto de educación de José Martí

La educación tiene un deber ineludible para con el hombre, -no cumplirlo es crimen: conformarle a su tiempo- sin desviarle de la grandiosa y final tendencia humana.

J.M. O.C.; Tomo 8, pág 430

La educación, pues, no es más que esto: la habilitación de los hombres para obtener con desahogo y honradez los medios de vida indispensables en el tiempo en que existen, sin rebajar por eso las aspiraciones delicadas, superiores y espirituales de la mejor parte del ser humano.

J.M. O.C.; Tomo 8, pág 428 – 429

Educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido: es hacer a cada hombre resumen del mundo viviente, hasta el día en que vive: es ponerlo a nivel de su tiempo, para que flote sobre él, y no dejarlo debajo de su tiempo, con lo que no podrá salir a flote; es preparar al hombre para la vida.

J.M. O.C.; Tomo 8, pág 281.

(...) preparar un pueblo para defenderse, y para vivir con honor, es el mejor modo de defenderlo.

J.M. O.C.; Tomo 12, pág 415

ANEXO 7: Plan de estudio en el sistema educativo colombiano

La inclusión de la Educación Laboral –Tecnología e Informática- generalmente llamada en casi todos los países del área; presenta significativas diferencias con el “proyecto” cubano actual.

Para ejemplificar se puede tomar como elementos comparativos, la concepción del sistema educativo colombiano.

A partir de la reforma educativa de 1991 se concretó la estructuración de un plan de estudio preciso que en lo referente a la educación básica primaria y secundaria se comporta de la manera siguiente:

3er grado	6 años	(lo que corresponde al precolar propiamente dicho)
1er ciclo de	7 años	1ro
Primaria	8 años	2do
	9 años	3ro
	10 años	4to
	11 años	5to
2do ciclo de	12 años	6to
Secundaria	13 años	7mo
	14 años	8vo
	15 años	9no

Esta estructura no contempla la llamada educación especial integrada de tipo académico y técnico, que comprende los grados 10mo y 11no (bachillerato académico y técnico) por no entrar en los intereses de estudio.

Los objetivos esenciales del 1er ciclo de primaria son los siguientes:

- Propiciar una información general mediante el enfoque crítico de los conocimientos científicos, tecnológicos, artísticos y humanísticos, así como de las relaciones con la vida social y con la naturaleza.
- Preparar para el nivel superior de educación básica.

Los objetivos de la educación en el 2do ciclo: secundaria, son:

- La formación de valores fundamentales para la convivencia en una sociedad democrática y plural.
- El fomento del deseo de saber y la iniciativa personal frente al conocimiento y frente a la realidad social.
- La interacción entre teoría y práctica en la resolución de problemas.
- La apreciación artística.
- La formación cívica y laboral.

En lo que respecta al área de la educación técnica en el área tecnología e informática, la organización de los contenidos son los siguientes:

Bloques temáticos Contenido de las actividades de enseñanza-aprendizaje

- Contenidos conceptuales

- Las áreas de los de la demanda Exploración de recursos y producción de bienes.
- Y las respuestas de la tecnología Organización de la producción. Recursos y
 - producción de bienes necesidades energéticas. Fuentes de energía.
 - procesos Energía renovable y alternativa. Contaminación.
 - servicios Residuos. Ecología y sociedad. Sistemas de transporte.

- Los materiales, las herramientas, La construcción. El proyecto. Industrialización y
 - las máquinas y los procesos. Prefabricación. Las máquinas y sus partes.
 - instrumentos resortes y elementos elásticos. Transmisores.
 - normas de seguridad e higiene Accionamiento y dispositivos de maniobra.

- Del trabajo Electricidad y electrónica. Motores. Tipos de
 - Materiales. Procesos de fabricación y construcción.
 - Medidas de seguridad e higiene del trabajo.

- La tecnología de la información Sistema de comunicaciones, tecnología de las
 - y de las comunicaciones comunicaciones, las telecomunicaciones.

Comunicación por satélite. Explotación y aplicaciones. Telemática. Incremento de las computadoras. Periféricos. Software. Lenguaje de programación. Aplicaciones de la computación.

- Tecnología, medio natural, Desarrollo tecnológico y preservación del medio.

Historia y sociedad. Historia del desarrollo tecnológico. Consumo y contaminación. Conflictos medio-ambientales y actitudes. Actuaciones en la preservación y defensa del medio ambiente. Sistema de transporte y su evolución.

- Contenidos procedimentales Análisis de la máquina simple y los procesos

Relacionados con la tecnología: mecánicos. Explicación de procesos estáticos.

- Análisis de productos Uso de máquinas, motores y materiales.

- Proyectos tecnológicos Utilización de la computadora aplicado a la resolución de problemas de la vida cotidiana.

Adopción de medidas de ahorro energético y de aprovechamiento de residuos.

- Contenidos actitudinales Valoración de los recursos naturales, de las fuentes de energía y de la importancia de preservar el medio ambiente. Adopción de conductos ecológicos adecuados al entorno del país. Limpieza en el uso de los recursos tecnológicos. Valoración de las aportaciones tecnológicas a la ciencia y de las mejoras de las condiciones de vida.

Estos son los lineamientos generales que le dan la unidad al sistema, pero cada centro hace los ajustes necesarios de acuerdo a su realidad y distribuye estos contenidos por grados y ciclos. Es lo que se llama Proyecto Educativo Institucional. (P.E.I.)

Bibliografía: MEN : El Sistema educativo colombiano

Edit. Oceans, Bogotá, 1998